

RESEARCH ON THE LEGAL SYSTEM OF OWNERSHIP OF THE RECOVERED SPACE MINERAL RESOURCES¹

INVESTIGAÇÃO SOBRE O REGIME JURÍDICO DE PROPRIEDADE DOS RECURSOS MINERAIS ESPACIAIS RECUPERADOS

Liu Yunping²

ABSTRACT

The current legal system concerning the ownership of recovered space mineral resources is flawed because domestic unilateral legislation has broken through The Outer Space Treaty regime, international legal regulations are vague and the existing theories cannot guarantee and promote the development of outer space resources. The key to perfecting the ownership of recovered space mineral resources is to determine under the UN outer space system that the recovering country should be the first subject of rights to the recovered space mineral resources and private entities or non-governmental organizations can claim ownership or use benefits on this basis (property rights). Countries should therefore mutually recognize the connotation of resource rights and rich resource priority and then build a space resource management system with national property rights as the core.

Keywords: Recovered Space Mineral Resources; Resource Ownership Dispute; Outer Space Mining; Outer Space Legal System.

RESUMO

O atual sistema jurídico relativo à propriedade de recursos minerais espaciais recuperados é falho porque a legislação unilateral doméstica rompeu o regime do Tratado do Espaço Exterior, os regulamentos legais internacionais são vagos e as teorias existentes não podem garantir e promover o desenvolvimento dos recursos do espaço sideral. A chave para aperfeiçoar a propriedade dos recursos minerais espaciais recuperados é determinar, de acordo com o sistema espacial da ONU, que o país em recuperação deve ser o primeiro sujeito de direitos sobre os recursos minerais espaciais recuperados e entidades privadas ou organizações não governamentais podem reivindicar a propriedade ou usar os benefícios com base nisso (direitos de propriedade). Os países devem, portanto, reconhecer mutuamente a conotação de direitos de recursos e prioridade de recursos ricos e, em seguida, construir um sistema de gerenciamento de recursos espaciais com direitos de propriedade nacionais como núcleo.

Palavras-chave: Recursos Minerais Espaciais Recuperados; disputa de propriedade de recursos; Mineração no Espaço Sideral; Sistema Jurídico do Espaço Sideral.

¹ Fund Project: This article is supported by the China Scholarship Council (CSC). (CIRSFID, University of Bologna, Bologna 40126, Italy)

² About the Author: Ph.D. candidate at the University of Bologna, Faculty of Law, with the research interest in Outer Space Law, Artificial Intelligence Law, and Data Law.

INTRUCTION

The exploitation of outer space resources is an important deployment of China's deep space strategy, which involves economic interests and national security interests. However, the relevant rules for the exploitation of outer space resources have not yet been established. Whoever controls the formulation of space rules has the initiative to exploit outer space resources. Among them, the prerequisite and key to the establishment of the rules for determining the ownership of the recovered space resources, specifically, the existing Outer Space Treaty regime cannot guarantee the smooth implementation of policies and plans for the exploitation of outer space resources by various countries. However, countries headed by the United States have stepped out of the conventional interpretation of Outer Space Treaties and directly granted private entities through unilateral legislation. Outer space resources enjoy ownership while ignoring the benefits of outer space resources that other countries should have. This is a manifestation of the continued unilateral hegemonism of the United States in outer space.

Secondly, the existing legal regime governing the ownership of outer space resources contains significant flaws, such as unilateral domestic legislation violating this international treaty regime, and the direct extension of domestic legal systems into outer space. Furthermore, existing international space law rules do not explicitly address space resources, and there is an even greater lack of clarity concerning ownership issues arising from space resource extraction. The promulgation of unilateral domestic instruments therefore creates significant tension with established international regimes and undermines efforts toward consistent global governance.

Given the national practice of the United States, the former Soviet Union, and China have already recovered the lunar minerals, it is a very urgent issue to determine the ownership of the recovered outer space resources. The international community needs to amend the unilateral legislation of the United States in a consensus way to restrain US hegemonism in the field of outer space.

1. THE RECOVERED SPACE MINERAL RESOURCES AND THEIR LEGAL NATURE

In the past few decades, due to the vague provisions of The Outer Space Treaty regime, the ownership of outer space resources has been a topic of endless debate. The large space powers with uneven technological development are competing fiercely to determine the ownership of outer space resources. Countries represented by the United States and Luxembourg confirmed that private individuals have ownership of the collected space mineral resources, but this has been explicitly opposed by some countries. Therefore, The current international legal framework for space mining activities is outdated and insufficient to ensure the promotion of international space law principles³. It is necessary to discuss the connotation and legal nature of the recovered space mineral resources.

1.1 Definition of recovered space mineral resources

There are many types of outer space resources. Broadly speaking, outer space resources mainly include three major categories: high-level resources, environmental resources, and material resources⁴. What this article discusses is a material resource, but it is not a resource in the outer space commons. As for the recovered space mineral resources, as shown in this figure, the third way to explore and utilize outer space resources is to move outer space material resources to the earth.

Figure: Exploration and utilization of various outer space resources

Types of space resources \ Ways to use space resources	In situ utilization	Move to somewhere in space	Transfer to earth
Outer Space Altitude Resources	✓		
Outer Space Environmental Resources	✓		
Outer space material resources	✓	✓	✓

³ Popova, S. (2022). Regulation of Space Resources Mining: the Creation of an International Legal Custom. Право и политика. <https://doi.org/10.7256/2454-0706.2022.12.39421>.

⁴ Xu Xiangmin. Utilization of Outer Space Resources and Perfection of the Legal System of Outer Space Environmental Protection[J]. China Population Resources and Environment, 2007(4):111.

Chart source⁵

The collected space mineral resources are a kind of special property, and the attitudes and treatment methods of the governments of different countries are quite different. Currently, the Hague International Space Governance Working Group defines outer space resources as in-situ non-living resources that can be extracted or mined in outer space, including minerals and volatile substances, including water, but not including (a) satellite orbits; (b) radio Spectrum; and (c) Energy from the sun unless collected from special and scarce locations. At the same time, The Hague International Space Governance Working Group's definition of space resources does not include the secondary use of outer space resources, that is, (a) raw materials obtained from the use of space resources; and (b) marketing and distribution of outer space resources. Based on the above definition of space resources, the so-called recovered space mineral resources are the primary minerals and similar substances transferred from outer space resources to specific facilities on the earth.

In fact, due to the non-renewability of mineral resources, when the international community sets usufructuary rights on the recovered mineral resources, it means that each country has transferred the ownership of the mineral resources. Therefore, for the special international mineral resources that have been recovered, countries should reach a consensus through consultation to determine their ownership, and at the same time form a special benefit-sharing mechanism.

1.2 The legal nature of the recovered space mineral resources

Each country has its own international legal basis for determining the ownership of space resources for its interests, and there are huge disputes. The author believes that the attributes of the collected outer space resources are *Res Communes*, not common objects and the common heritage of mankind.

First of all, the recovered space mineral resources are not communal objects. The concept of *Res Communes* originated from Roman law and refers to things owned by

⁵ Wang Jin. On the improvement of the international legal system for the development of outer space resources[D] Xiangtan: Xiangtan University, 2019)

no one and subject to use by all : things (as light, air, the sea, running water) incapable of entire exclusive appropriation. That is to say, all human beings have a common relationship with the common property and have the right to separate and freely divide the common property⁶. There is a qualitative difference between the collected mineral resources and the air-like commons. The recovered mineral resources have gathered the power of the whole country, and the cost is not the same as that of the air. According to the concept that the recovered space mineral resources are common property, if one party collects and disposes of space mineral resources without the consent of the co-owner, it will violate this "common rights of all mankind." But in fact, there is no outer space resource management institution. The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) does not have the right to authorize this. Direct unilateral use and disposal are bound to harm the interests of developing countries, and it is easy to cause "other co-owners" to oppose such exploitation. But this damages the government and private entities that have invested huge costs, and the result will directly inhibit the process of space resource extraction.

Secondly, the recovered space mineral resources are not the common heritage of mankind. The principle of "common inheritance of humanity" in the "seabed area" is to realize the common interests of all countries, and the principle of applying the principle to the "moon" stems from the faithful compliance with the obligations of Article 11 of the "Moon Agreement". Many scholars have argued that the "principle of the common inheritance of property by mankind" is a principle under development. Moreover, the influence of the "Moon Agreement" is worrying. Countries such as the United States and Luxembourg have made it clear that space resources do not apply to the common heritage of mankind or the global commons. In addition, this characterization can easily turn the lunar resources into the next frozen Antarctic, which several aerospace powers would be unwilling to recognize and implement, and it is not the best choice to realize the common interests of mankind.

⁶ Yang Zhizhuang. The trade-off between "regulation" and "deregulation" in optimizing the business environment[J]. *Politics and Law Review*, 2020(04):101-113.

The fundamental reason for the above two legal qualifications being abandoned by the space powers is the inequality of interests caused by the tilt of ownership. That is to say, there is a big economic interest tilt in defining the recovered space mineral resources as "community" or "common heritage of mankind." Large aerospace powers or private entities have made huge investments and taken huge risks in the process of exploitation of outer space resources, but in the end, they cannot fully control and dispose of the resources recovered on the ground. They also need to obtain the consent of the "empty co-owners", which is a violation. Economic laws and economic justice, therefore, will hinder the pace of exploitation and utilization of outer space resources. This legal positioning is supported by most developing countries, but it is directly opposed by the United States and other major space powers.

Finally, the "*res commons*" in Roman law contains the concept that is not owned by anyone but used by everyone. However, some scholars often call this communal property. This is the wrong usage. Instead, it should be translated into communal items. The recovered space mineral resources are classified as communal items. The law is less binding, less mandatory, and more acceptable to governments and private entities involved in the exploitation of space resources. For the celestial mineral resources collected on the ground, due to the nature of communal objects, supervision of the storage and trading of space mineral resources is also indispensable. This aims to prevent governments and private entities from abusing their rights of disposal over space resources. The author agrees that this view has the following basis:

(1) Balance the interests of space powers and developing countries. Now, some space powers led by the United States, oppose the "global commons" and "the common heritage of mankind"⁷

(2) Recognizing that each country has rights over recovered outer space resources, including rights of independent disposal or property rights, would help clarify states' rights and obligations, thereby potentially reducing risks of unilateral abuse or conflicts.

⁷ Reference news. Russian media: The U.S. space exploration program hides the ambition of "swallowing the universe" [EB/OL]. Sohu. (2020-4-10) [2025-1-30]. https://www.sohu.com/a/386768471_114911 .)

While fully equal opportunities for resource development in the “global commons” are practically unattainable, it remains essential to ensure that technologically less-advanced countries can still benefit from outer space resource exploitation. This requires establishing specific and detailed regulations to clarify how these benefits should be equitably shared⁸.

In summary, various countries still have great uncertainty in determining the legal nature of the recovered space mineral resources, which is reflected in the attitudes of developing countries and large aerospace powers towards "community" and "common inheritance of mankind." It is quite different, and at the same time, the international community has not yet reached a consensus on the legal nature of communal objects. The legal nature of communal objects is the prerequisite and basis for determining the recovered space mineral resources and guarantees the legitimacy of the rights claimed by resource owners. The following discussion on ownership is also based on this legal nature.

2. NATIONAL LEGISLATION AND PRACTICES REGARDING OWNERSHIP OF RECOVERED OUTER SPACE MINERAL RESOURCES

From a historical development perspective, humanity’s utilization and exploitation of outer space resources is an inevitable trend. Countries’ positions regarding the legal nature of recovered space mineral resources primarily divide into two major camps: The first camp, represented by the United States and Luxembourg, advocates for unilateral national legislation permitting ownership of extracted space mineral resources, provided there is no claim of sovereignty over the celestial bodies themselves. The second camp, consisting of Russia, China, and a large number of developing countries, maintains that the exploration and use of outer space resources should be governed by international agreements reached through multilateral

⁸ Deplano, R. (2023). INCLUSIVE SPACE LAW: THE CONCEPT OF BENEFIT SHARING IN THE OUTER SPACE TREATY. *International and Comparative Law Quarterly*, 72, 671 - 714. <https://doi.org/10.1017/S0020589323000234>.

consultation, emphasizing adherence to fundamental principles of international space law and the common interests of all nations.

2.1 The First Camp

The Artemis Accords camp, led by the United States, exhibits unilateral tendencies in the development of outer space resources. Legislation enacted by countries such as the United States, Luxembourg, and the United Arab Emirates has been criticized for attempting to bypass the principle of “non-appropriation” stipulated in the Outer Space Treaty, paving the way for resource privatization through domestic legislation⁹.

In the competition for dominance in rulemaking, these domestic legislations and the Artemis Accords create a linkage between national laws and international agreements. By adopting a hybrid approach of “bilateral signing and multilateral collaboration,” they emphasize the commercialization, marketization, and liberalization of outer space resource development. The core objective is to establish normative dominance in space resource extraction, laying the foundation for an international governance system primarily shaped by U.S. standards¹⁰.

2.1.1 The United States initiated unilateral legislation to determine the ownership of recovered outer space mineral resources

In 2015, the U.S. President signed the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, explicitly emphasizing that this Act does not assert any national sovereignty, sovereign rights, exclusive rights, jurisdiction, or ownership over any celestial bodies. However, it clearly establishes provisions to “ensure that U.S. citizens engaged in commercial exploration and recovery of space resources are free from harmful interference,” and grants “ownership over any acquired asteroid or outer space resources, including rights to possess, own, transport, use, and sell the acquired

⁹ Sundahl, M. (2020). U.S. space policy: An international model. *Science*, 370, 1045 - 1046. <https://doi.org/10.1126/science.abf2456>.

¹⁰ Tang, Xinhua. “Western ‘Technology Alliances’: Strategic Construction of a New Technological Hegemony,” *Modern International Relations*, 2020(4): 38-52. (唐新华.西方“技术联盟”:构建新科技霸权的战略路径[J].现代国际关系,2021(1):38-4664)

asteroid resources or space resources, in accordance with applicable law and international obligations of the United States”¹¹. This indicates that the United States government grants and guarantees the legality of private entities in exploring and utilizing outer space resources. Furthermore, it confers upon U.S. citizens various rights including possession, transport, usage, and sale, thereby providing legal support for private entities engaging in mining activities in outer space. In conclusion, the U.S. legislation in 2015 addressed the issue of domestic legal certainty regarding space resource exploitation¹².

In 2020, U.S. President Trump signed Executive Order No. 13914, entitled “Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources”¹³, and explicitly excluded the notion of space resources as a “global commons.” However, the order intentionally avoided answering the question of “what exactly space and its resources are”¹⁴¹⁵. This ambiguity was deliberate on the part of the United States, aiming to eliminate the possibility of treating recovered space mineral resources as “common heritage.” Concurrently, this order explicitly rejected the effectiveness of the Moon Agreement regarding outer space resource exploitation and emphasized that U.S. policy should encourage international support for such activities¹⁶.

Furthermore, the United States has granted “U.S. citizens” various rights over the outer space resources they extract, including ownership, possession, transportation, use, and sale. At the same time, it distinguishes between space resources recovered

¹¹ The U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act (CSLCA) recognizes commercial property rights in resources extracted from extraterrestrial bodies. It also gives the Department of Commerce the power to license and regulate the U.S. commercial remote-sensing industry. The Act was updated in 2015.

¹² Vylegzhanin, A., Yuzbashyan, M., & Alekseev, M. (2024). International Legal Outer Space Policy of the United States of America. *International Trends / Mezhdunarodnye protsessy*. <https://doi.org/10.17994/it.2023.21.3.74.5>.

¹³ Executive Order 13914, Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources, April 6, 2020, available at: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13914-encouraging-international-support-for-the-recovery-and-use-space> (last accessed March 12, 2025).

¹⁴ Beery, J. (2016). Unearthing global natures: Outer space and scalar politics. *Political Geography*, 55, 92-101. <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2016.04.003>.

¹⁵ Vylegzhanin, A., Yuzbashyan, M., & Alekseev, M. (2024). International Legal Outer Space Policy of the United States of America. *International Trends / Mezhdunarodnye protsessy*. <https://doi.org/10.17994/it.2023.21.3.74.5>.

¹⁶ Sec. 2. The Moon gAgreement. The United States is not a party to the Moon Agreement. Further, the United States does not consider the Moon Agreement to be an effective or necessary instrument to guide nation states regarding the promotion of commercial participation in the long- term exploration, scientific discovery, and use of the Moon, Mars, or other celestial bodies. Accordingly, the Secretary of State shall object to any attempt by any other state or international organization to treat the Moon Agreement as reflecting or otherwise expressing customary international law.

through public and private exploitation. In essence, however, this arrangement implies that the United States indirectly holds ownership over privately recovered outer space mineral resources, as exemplified by its ability to requisition these resources from private entities under the justification of “national security.

Additionally, Article 10 of the Artemis Accords stipulates provisions related to space resources¹⁷. Although it emphasizes that “the extraction of space resources does not inherently constitute national appropriation under Article II of the Outer Space Treaty” and highlights the obligation to ensure that “information regarding space resource activities is notified in accordance with the Outer Space Treaty,” it clearly signifies a shift towards multilateralism in the rules governing space resource development¹⁸. However, the Artemis Accords have been criticized for undermining multilateral approaches to space governance because they were negotiated outside traditional international platforms such as the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)¹⁹.

2.1.2 Luxembourg supports private ownership of recovered outer space mineral resources

Luxembourg plays an important role in the European Space Agency (ESA), positioning itself as a pioneer in the exploration and utilization of space resources²⁰. Currently, the Luxembourg Space Agency holds that the Outer Space Treaty prohibits any nation from asserting sovereignty over outer space resources but does not prohibit ownership of mineral resources extracted from celestial bodies²¹. Consequently, on July 13, 2017, the Luxembourg Parliament enacted the Law on the Exploration and

¹⁷ Rivaldi, R. (2022). THE ARTEMIS ACCORDS AND PROPERTY RIGHTS IN OUTER SPACE. *Journal of Law and Policy Transformation*. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7236>.

¹⁸ Din, A. (2022). The Artemis Accords: The End of Multilateralism in the Management of Outer Space?. *Astropolitics*, 20, 135 - 150. <https://doi.org/10.1080/14777622.2022.2144241>.

¹⁹ Ferreira-Snyman, A. (2021). Challenges to the Prohibition on Sovereignty in Outer Space - A New Frontier for Space Governance. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 24, 1-50. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2021/V24I0A8685>.

²⁰ Space Resources.SPACERESOURCES.LU INITIATIVE, <https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html>.

²¹ Space Resources.Space Resources.LU Initiative[EB/OL].Luxembourg Space Agency.(2019-11-18)[2021-5-24].<https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html>.

Utilization of Space Resources. This law's scope of application largely aligns with that of the United States' Space Resource Exploration and Utilization Act (SREU), but Luxembourg also extends its application to foreign-based companies that have offices in Luxembourg. Consistent with the U.S. approach, both Luxembourg and the United States explicitly avoid conflicts with the Outer Space Treaty by prohibiting prior claims of ownership over space resources, allowing ownership only after resources have been extracted. Essentially, the state authorizes and guarantees private entities' ownership rights to extracted space resources²². However, this does not prevent the government from purchasing space mineral resources from private entities, thus indirectly granting the state a form of ownership over such resources.

Additionally, Luxembourg's law establishes authorization and supervision requirements for private space exploration missions, including the exploration and utilization of space resources. Any entity planning to undertake space resource utilization must first obtain authorization from the competent minister or officials designated by relevant ministers. Without such written authorization from the responsible minister or ministers, no entity may explore or exploit space resources. Luxembourg's government has also set up a framework for authorizing and supervising resource extraction and other space activities²³. Nonetheless, these regulations on resource extraction rights remain at the domestic legal level, lacking a solid foundation in international law. Thus, the legislation primarily represents Luxembourg's determination and stance towards developing its commercial aerospace sector. Future regulations on space resource ownership and the rules governing their development and utilization are expected to become more complete and systematic²⁴.

2.1.3 Japan authorizes its companies to hold ownership rights over recovered space mineral resources

²² Beauvois, E., & Thirion, G. (2020). Partial Ownership for Outer Space Resources. *Advances in Astronautics Science and Technology*, 1-8. <https://doi.org/10.1007/s42423-019-00042-0>.

²³ Tang Yaoqi, "An Analysis of Legal Issues Concerning the Ownership of Outer Space Resources," *International Space*, No. 10 (2018), pp. 59-62. (汤耀琪:《外空资源所有权法律问题探析》, 载于《国际太空》, 2018年第10期, 第59-62页。)

²⁴ Space Resources.SpaceResources.LU Initiative. Luxembourg Space Agency.(2019-11-18)[2021-5-24].<https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html>.

On June 15, 2021, Japan's parliament passed legislation—_Law Concerning the Promotion of Commercial Activities Related to the Exploration and Development of Space Resources_, allowing private companies to explore, exploit, and utilize space resources. It authorizes Japanese companies to prospect, exploit, and utilize various space resources, with the condition that such activities must first obtain authorization from the national government.

Map of Artemis Accords Signatory Countries²⁵

Since the launch of the Artemis Accords in 2020, led by the United States, the scale of the accords and its diplomatic framework have dramatically evolved. The number of signatories rapidly expanded from the original eight to 53 (as of January 2025). This far exceeds the scale of the 1998 Intergovernmental Agreement on the International Space Station. As a form of soft-law strategy for space resource governance, the accords remain controversial because they provide a flexible framework that, in theory, respects diverse national participation but practically leaves critical interpretation power on resource rights firmly under U.S. control. The accords

²⁵ This comparative map was created by the author based on information from Map of Artemis Accords Signatories and International Lunar Research Station Participants, Map created by original author available at: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13914>; see also Map source: Map of Artemis Accords Signatories, by Wikipedia contributors via Wikimedia Commons, available at: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13914> (accessed March 12, 2025).

lack binding dispute resolution mechanisms, undermining their legitimacy. Early signatory countries such as New Zealand and Luxembourg support including space resource discussions in broader international dialogues, but the accords do not clearly articulate their relationship with existing frameworks such as the Moon Agreement, potentially fragmenting the international space law system. The expansion of the Artemis Accords marks a pivotal moment in shaping space resource governance, and the legitimacy of this approach will ultimately be tested by the international community.

In essence, the agreement has inherent deficiencies in terms of international legitimacy and governance. Despite claiming consistency with international law, significant disputes exist regarding its legal effectiveness. Firstly, there is a contradiction between its non-binding nature and its credibility. Essentially, the agreement serves merely as a “non-binding declaration of principles,” lacking dispute resolution mechanisms and verification provisions. As a result, interpretative authority over key issues such as resource ownership remains predominantly in the hands of the United States. Secondly, there are limitations in representativeness. Of the 53 signatory countries, nearly 70% are traditional U.S. allies or nations with relatively weaker space capabilities. Major space-faring countries such as China and Russia have not participated, thereby weakening the global governance legitimacy of the agreement. Thirdly, there is the risk of regulatory fragmentation. Although early signatories such as New Zealand and Luxembourg support incorporating resource issues into international discussions, the agreement has not explicitly clarified its relationship with existing mechanisms like the Moon Agreement, potentially exacerbating the fragmentation of the outer space regulatory system.

The expansion of the Artemis Accords signifies a new stage in the competition for outer space resources, characterized by a “rule-based rivalry.” By blurring the boundary between multilateral cooperation and unilateral legislation, the United States is constructing a space governance system tailored to serve its strategic interests. However, the legitimacy and sustainability of this system remain subject to long-term scrutiny by the international community, especially by non-participating states.

2.2 Second Camp

2.2.1 *Russia Advocates UN Agreement on the Ownership of Recovered Space Mineral Resources*

Clarifying the ownership of mineral resources is a prerequisite for conducting management activities related to mineral resources. Most countries worldwide stipulate that mineral resources belong to the state. Regarding land ownership, Russian law separates land ownership from the ownership of mineral resources. According to Article 9 of the Constitution of the Russian Federation, “land and other natural resources may be under private, state, municipal, or other forms of ownership.” Article 1 of the Russian Federation’s Law on Subsoil states that “mineral resources within the territory of the Russian Federation, including underground minerals, energy, and other raw materials, belong to the state. Issues regarding the development, use, and management of resources are jointly managed by the Russian Federation and its constituent entities.” Regarding the right to use mineral resources, the law stipulates that “rights to use mineral resources may be transferred from one party to another under conditions permitted by federal law.”

As for the minerals extracted (mineral products), the law specifies, “under licensed conditions, extracted mineral resources and products may belong to the federal government or license holders, and the ownership may take the form of state, private, or other legally recognized ownership.” Thus, in Russia, mineral resources are owned by the state, while other entities can only possess usage rights within the legal framework²⁶. Russia’s state structure, limited national economic revenue, and relatively weak commercial space industry market determine that it would not advocate unilateral legislation to grant private entities ownership rights over recovered space mineral resources. Instead, Russia seeks more influence through multilateral regulation via the United Nations system. The head of the Russian space agency

²⁶ Ou Junhua, “Research on Russia’s Mining Concession Taxes and Fees,” *Space International*, in *Collected Papers of the 2014 National Environmental Resources Law Annual Conference (Part II)*, August 2014, pp. 59-62.

(欧俊：《俄罗斯矿业特许税费研究》·载于《生态文明法制建设——2014年全国环境资源法学研讨会（年会）论文集（第一册）》·2014年8月。)

explicitly opposes unilateral national laws on the ownership of space mineral resources, arguing that such legislation is invalid without international consensus. Russia insists that outer space is a common asset of humankind, belonging equally to everyone on Earth, and thus calls for discussions under the UN framework regarding resource ownership. Furthermore, Russia has proposed establishing international regulations to manage and oversee mining activities in space.

2.2.2 China Has Not Officially Stated Its Position on Ownership of Recovered Space Mineral Resources

The Chinese government has not officially stated its position regarding ownership of recovered space mineral resources. However, based on national practice, it is evident that China exercises control and manages the distribution of lunar samples it has recovered. China's management and allocation of lunar soil clearly indicate that China has sole discretion over these resources. This practice suggests that China maintains indirect ownership rights over recovered space mineral resources and should accordingly assume international responsibilities, safeguarding the interests of other states.

Furthermore, according to China's 2016 White Paper on space activities, the Chinese government believes that peaceful exploration, development, and utilization of outer space and celestial bodies are equal rights enjoyed by all nations. China emphasizes that space activities conducted by all countries should contribute to peace, security, economic development, social progress, and the collective well-being of humanity. This indicates that China, like other nations, adheres to the principles of innovative, coordinated, peaceful, and open development in space.

Currently, there has been a noticeable shift among Chinese scholars regarding the ownership of recovered space resources. Initially, Chinese scholars adopted the position that space resources were the "common heritage of mankind," then moved towards classifying space resources as "common property," and further evolved to viewing them as "shared property." This shift implies that China shares some similarities with the United States concerning the exploitation and utilization of outer

space resources and benefit distribution. However, substantial differences remain: China prioritizes peaceful utilization, international coordination, openness, and fulfilling international obligations. In contrast, the United States adopts a stance characterized by absolute capitalist hegemony, taking no practical action to advance the common interests of humanity and consequently exacerbating international tensions regarding resource exploitation and benefit distribution.

Moreover, the United States' unilateral determination of ownership over space mineral resources has been opposed by many nations, reflecting the broader

COMPARISON OF THE TWO CAMPS

international stance on this issue. For example, Russia has raised three clear objections: First, unilateral legislation by the U.S. violates existing international legal norms. Second, Russia emphasizes that COPUOS should start paying greater attention to activities involving outer space resources and provide legal regulation. Third, Russia believes that resources and celestial bodies share the same scope, both falling within the prohibited scope outlined by existing international treaties. Brazil holds a similar position to Russia, supporting the non-ownership standard for space resource mining activities. Belgium also opposes unilateral U.S. legislation due to concerns over potential global economic imbalance resulting from large-scale resource extraction. Belgium advocates establishing an orderly international legal system to regulate such

activities, not ruling out exclusive use of resources but insisting on clear and structured international governance.

Based on the map above, two distinct blocs have emerged in the realm of outer space cooperation: the International Lunar Research Station, led by China and Russia, and the Artemis Accords, led by the United States. This division reflects growing strategic competition in outer space. Most countries have chosen to align themselves with only one bloc, highlighting the intensifying geopolitical factors in outer space collaboration. Notably, Thailand is the only country to have signed both the Artemis Accords and joined the International Lunar Research Station initiative. Although the difference in signatory countries between these two agreements amounts to around 40 countries, it does not necessarily indicate a substantial disadvantage. Nevertheless, it underscores the intensification of geopolitical factors in space cooperation. Particularly given the uncertainty introduced into global stability by the second term of President Trump, who has continued to exclude Europe strategically, China should seize this opportunity to strengthen political and space cooperation with European countries. Consequently, major European space nations such as France and Germany, along with the European Space Agency (ESA), as well as countries from Latin America and selected African states, represent key groups that China and Russia must actively seek as strategic allies. Although the current situation is not equivalent to the Cold War era, the competition for allies in space governance is evident. Currently, both blocs share common objectives regarding outer space resource utilization and have shown a tendency to leverage the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). However, the bloc led by the United States under the Artemis Accords holds greater strategic advantages in terms of scale and diplomatic influence. While China and Russia have complementary strengths, their failure to gain broader international support may limit their negotiating power during future international discussions on space resource governance.

3. THE ISSUE OF THE LEGAL SYSTEM FOR THE OWNERSHIP OF THE RECOVERED SPACE MINERAL RESOURCES

The current international legal framework concerning the ownership of recovered space mineral resources contains significant flaws and loopholes. The unilateral national legislation enacted by countries such as the United States conflicts with the existing Outer Space Treaty regime. While unilateral actions could stimulate the establishment of international legal rules governing the exploitation of outer space resources, they are not conducive to the orderly and coordinated development of outer space activities. Furthermore, the existing Outer Space Treaty does not explicitly address space resource issues, leaving critical gaps concerning the ownership rights of extracted resources. This ambiguity exacerbates interpretive disputes and underscores the necessity for an internationally coordinated and structured legal regime. Without clear rules, the overly unilateral national approaches risk undermining the orderly and sustainable development of outer space activities²⁷.

3.1 Domestic unilateral legislation violates The Outer Space Treaty regime

Countries have different positions on the determination of the ownership of the collected space resources, so they have adopted different interpretations of the space law to support their positions. The existing domestic unilateral legal provisions violate the principles of non-self-ownership and common interest established by the Outer Space Treaties, as well as the principles of international cooperation²⁸.

First of all, unilateral legislation granting ownership of private entities violates the principle of common interest and the rule that it shall not be based on principles. According to the provisions of Article 2 of the Outer Space Treaty and the declarations of representatives of multiple countries during the negotiation process, the Treaty prohibits States and private entities from appropriating outer space resources as their own²⁹. However, the United States and Luxembourg believe that this provision does not prohibit private ownership of the collected space resources. The recognition of

²⁷ Din, A. (2022). The Artemis Accords: The End of Multilateralism in the Management of Outer Space?. *Astropolitics*, 20, 135 - 150. <https://doi.org/10.1080/14777622.2022.2144241>.

²⁸ Yin Yuhai. The influence of the international legal system of outer space on my country's space legislation[J]. *Local Legislation Research*, 2019(6):2.)

²⁹ Zhao Yun, Jiang Shengli. An Analysis of the Legal Nature and Rights of Outer Space Resources——Concurrently Discussing the Construction of International Legal Mechanisms for the Development and Utilization of Outer Space Resources[J]. *Exploration and Controversy*, 2018(05):85-91+143.

"private ownership" is only a one-sided interpretation of the literal meaning of Article 2 of the Outer Space Treaty, while ignoring the inherent logical relationship between Articles 2 and 6³⁰. The State shall authorize the outer space resources collected by private entities, and at the same time be responsible for the outer space activities of private entities. Then the State can also legally own the ownership of the space resource through expropriation and paid purchase. This kind of unilateral legislation determines that the collected resources are privately owned, and the lack of recognition and supervision by other countries is a violation of the principle of non-self-containment and the principle of common interest and is not conducive to the orderly development of outer space resources³¹.

Second, domestic unilateral legislation violates the principle of international cooperation under The Outer Space Treaty regime. The essence of international cooperation in outer space is the space policy coordination behavior of international actors in the field of outer space. However, various countries often formulate foreign space policies based on their interests. For its absolute interest in the space resource development market, the United States has passed domestic legislation to grant private entities the ownership of the collected space mineral resources. This is a violation of the principle of international cooperation in outer space treaties. Such unilateral legislation is incompatible with the policies and legislation of other countries. In addition, the United States implements a unified legal requirement for the ownership of above-ground land resources and underground mineral resources³².

Obviously, the current domestic legislation in the United States is directly applicable in the field of space law and is not suitable for cooperation between various

³⁰ Yan Yongliang. On the legality of the unilateral commercial exploitation of celestial mineral Resources [J]. Local legislation research, 2019,4 (03): 111-126.

³¹ Vylegzhanin, A., Yuzbashyan, M., & Alekseev, M. (2024). International Legal Outer Space Policy of the United States of America. *International Trends / Mezhdunarodnye protsessy*. <https://doi.org/10.17994/it.2023.21.3.74.5>.

³² Qiao Siyuan. Research on the Legal System Of Mineral Resource Income Distribution In My Country[D]. Shanxi University, 2016.

countries in the field of space resource development, and it is also not conducive to the orderly development of space resources³³.

Finally, domestic unilateral legislation harms the interests of developing countries. The U.S. wants to dominate the order of space mining through first unilateral legislation and formulate a legal system of resource ownership that is conducive to its national development strategy. Even though the Presidential Decree on Space Resources and the Artemis Act promulgated by the United States this year seem to seek international cooperation, they implement the hegemonism of the United States in the exploitation of space resources. Whether other countries can participate in the exploitation of space resources, the initiative lies in the hands of the United States. Even if the United States advocates a supervisory system, it also tends to protect the interests of the U.S. government and private entities. Regarding the disposal of the rights of the collected space resources, the determination and supervision of how private entities dispose of the collected space resources to the State will be an internal matter within the State, and it will be difficult for other countries to interfere. The result of establishing resource ownership is not conducive to the long-term sustainable development of space resource exploitation, and it completely ignores the interests of developing countries.

3.2 Existing international laws and regulations are ambiguous

First, the relevant provisions of space law are lagging and broad. The principle of prohibiting self-possession in the Outer Space Treaty is not sufficient to prohibit the exploitation of outer space resources. Judging from the history of the expansion of the territory of human activities, the development of outer space resources cannot be prohibited. The "Outer Space Treaty" establishes broad principled restrictions on the exploitation of outer space resources, but specific systems are absent³⁴.

³³ Doktorant, Z., Łódzki, U., Prawa, W., Administracji, K., Międzynarodo-Dowego, P., & Międzynarodowych, S. (2019). Recent USA outer space policy in view of public international law. *Studia Prawno-Ekonomiczne*. <https://doi.org/10.26485/spe/2019/112/3>.

³⁴ Stonis, D. (2022). Ambiguities in Space Law as Path towards Weaponization of Space: the Case of the Outer Space Treaty. *Remarks on Regulation of Weaponization of Outer Space by Space Law*. *Copernicus Political and Legal Studies*. <https://doi.org/10.15804/cpls.20224.08>.

It does not expressly mention the development of outer space resources, and it lacks the basis for protecting the property rights of outer space resources. At the same time, the benefit-sharing system for the development of outer space resources is also absent. In addition, the "Moon Agreement" is far from being universally accepted (or even being excluded) and has limited effectiveness in regulating the development of celestial resources³⁵. But as soft space law, it has a certain inhibitory effect on determining the ownership of recovered outer space resources.

Second, the broad scope of application and principled language of the Five Outer Space Treaties have caused difficulties in application and interpretation. For example, Article 6 of the Outer Space Treaty allows private individuals to engage in outer space activities after approval, and commercial use of outer space is legal, which has been confirmed by State practice³⁶. However, various countries currently have different opinions on whether the objects of "utilization" include outer space resources³⁷.

Whether the interpretation of the use is broad or not directly determines whether the government and private entities have the right to collect outer space resources. This is also one of the sources for determining the ownership of the recovered outer space resources under the treaty law.

Finally, the space law lacks systematic regulations to determine the ownership of the collected space mineral resources. Because the Five Outer Space Treaties lack provisions on the collected space mineral resources at the source, it is difficult to find the relevant space mining rights, the ownership of the collected mineral resources, and even the resource rights and priority provisions proposed by The Hague Space Governance Working Group. Therefore, if the conservative and limited space law regulations are to play a greater role, it is necessary to break through the existing system and introduce new rights and obligations, as well as new principles and

³⁵ Wu Xiaodan. Developing Outer Space Resources: Legality Of International Law, Institutional Trends And Countermeasures[J]. *Manned Spaceflight*,2019,25(4):552-560.

³⁶ Mehrani, A., Mirilavasani, S., & Heydarpour, M. (2023). Examination of the Status of Private Entities in the Government's Space Program in Light of International Space Law. *Comparative Studies in Jurisprudence, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.61838/csjpg.5.4.5>.

³⁷ Wu Xiaodan. Developing Outer Space Resources: Legality Of International Law, Institutional Trends And Countermeasures[J]. *Manned Spaceflight*,2019,25(4):552-560.

concepts. However, from a practical point of view, the United Nations Legal Subcommittee can play a very limited role in determining the ownership of the collected mineral resources. The way it discusses issues to solve the current rapid development of space resource development is inevitably somewhat efficient, and it is also discussed within the United Nations system. It is difficult to reach a consensus.

Based on the above analysis of the legal defects in the ownership of the recovered outer space resources, it can be seen that domestic unilateral legislation is an inevitable trend, and a country will inevitably break the original Outer Space Treaty system and incorporate new rules and systems. Judging from the development trend of multilateral treaties and agreements in recent years, countries tend to adopt a more cautious attitude in the process of concluding new multilateral agreements. However, at a time when the international community is discussing the issue of ownership of outer space resources intensely, proposing to claim property rights or ownership of recovered outer space resources at present, it is the right time to propose to determine the ownership of the recovered outer space resources on multilateral occasions. Of course, when proposing to determine the ownership of resources, it is necessary to take into account the national security interests and the protection of the economic interests of the country and the people.

4. THE BASIC PATH TO PERFECT THE LEGAL SYSTEM FOR THE OWNERSHIP OF THE RECOVERED SPACE MINERAL RESOURCES

No single country can solely rely on its government's strength, traditional models, and national will to complete the development of outer space resources, the largest, longest time-consuming, and most technologically complex extraterrestrial expansion task in history³⁸³⁹. Therefore, all countries should make concerted efforts to reach an international consensus on the ownership of outer space mineral resources as soon as possible. In particular, adopt an inclusive and flexible attitude in determining the

³⁸ Waldheim, K. (1969). INTERNATIONAL COOPERATION ON OUTER SPACE WITHIN THE U.N.. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 163. <https://doi.org/10.1111/J.1749-6632.1969.TB13054.X>.

³⁹ America] Arthur M. Dulle, Zhang Zhenjun. *Mineral Resources in Outer Space-Global Assessment of Challenges and Opportunities[M]*. Beijing: China Aerospace Publishing House, 2017.

ownership of recovered space mineral resources. While ensuring a proportional return on investment, guarantee the participation rights of future investors, and balance the interests of related parties from multiple perspectives in the distribution of ownership and benefit distribution, seeking common ground while reserving differences.

4.1 The domestic legal system should abide by The Outer Space Treaty regime

4.1.1 Do not adopt unilateral legislation and actively seek international consensus

At the 56th Committee of the Legal Subcommittee of COPUOS, China stated its position on the exploration of potential legal models for space resources. The first is to adhere to the existing legal framework, purpose, and spirit of the outer space field, and to ensure the free exploration and use of space by all countries. Resources and such freedom should be limited by provisions such as "serving the welfare and interests of all countries", "not appropriating for one's possession", "peaceful use", and "properly taking care of the equal interests of other contracting states". The second is to take into account the relationship between free use and fair sharing of benefits, as well as the long-term rational use of space and environmental protection⁴⁰. It can be seen from this that China has a relatively neutral and principled attitude towards the development of outer space resources, and has not stated its position on the ownership of the recovered outer space resources. However, as a leader in the development of outer space resources, China's aerospace policy of "hiding our capacities and biding our time" has not adapted to the current development. In the international community, especially in the United Nations Committee for Outer Space Affairs, China needs to have a firm voice in the legal system for the development of outer space resources. At the same time, China needs to find more strategic allies to gain more in the process of formulating international space law rules, the support, and recognition of its space law, to give play to its leading role in the formulation of space law rules.

⁴⁰ The Delegation Of The People's Republic Of China To The United Nations And Other International Organizations In Vienna. China Has Established [EB/OL]. (2017-3-30) [2025-2-28].

The pandemic of the new crown epidemic has accelerated the transformation of the world order. Under this wartime economy, it has not reduced the fierce competition among the space powers in the deep space field. This is both an opportunity and a challenge for China. In determining the ownership of the recovered space mineral resources, China should state its national position promptly, instead of adopting a delay strategy, and actively use the Belt and Road Initiative to develop cooperation in the deep space field with countries in Europe, Asia, and Africa to seek international consensus.

4.1.2 Domestic legislation should abide by the principles of international cooperation under The Outer Space Treaty regime

Articles 1, 3, 9, and 10 of the Outer Space Treaty all stipulate international cooperation. At the same time, the principle of international cooperation is more embodied as a substantive principle, which has the guiding and leading role of general principles⁴¹. China should promptly emphasize the violation of the principles of international cooperation in unilateral legislation by the United States and other countries at international conferences, and at the same time advocate for the establishment of space resource rules based on extensive consultation, joint construction, and sharing. In addition, the different nature of the ownership of mineral resources in various countries is one of the reasons why countries cannot reach a consensus on the ownership of the recovered space mineral resources⁴².

Some countries directly extend the domestic mineral resource management system to outer space resource management. This is a manifestation of the State deliberately pursuing hegemonism in the resource management system, completely ignoring the interests of other countries, and even harming the outer space resource mining order. As far as China is concerned, in determining the ownership of recovered outer space resources, it should listen to other countries' cooperation demands,

⁴¹ Yin Yuhai. The influence of the international legal system of outer space on my country's space legislation[J]. Local Legislation Research, 2019(6):2.

⁴² Qiao Siyuan. Research on the legal system of mineral resource income distribution in my country[D]. Taiyuan: Shanxi University, 2016.

actively ensure that domestic legislation and space law can be harmonized, and grant countries or private entities the exploitation and use of space through international treaties or international laws.

4.1.3 Balance the interests of various countries to determine the ownership of resources

The reason why the development of outer space resources can become the area of outer space activities that countries are most concerned about is directly related to the major economic benefits that can be generated by their development. The issue of determining the ownership of recovered outer space resources promoted by the United States and Luxemburg essentially only represents the interests of major space powers. Peaceful use and orderly exploration have always been the eternal theme in outer space⁴³. Therefore, in the process of determining the ownership of recovered resources, China and the United States have common interests in the exploitation and ownership of outer space resources.

The transfer and circulation of resources all need the protection of international law. Additionally, the author disagrees with the position held by some scholars, who advocate delaying or restraining private exploitation of outer space resources by commercial entities in the United States⁴⁴.

On the contrary, the author believes that the faster the United States moves forward with commercial extraction and utilization of outer space resources, the sooner the international community will be prompted to discuss and negotiate an international legal framework for outer space resource activities, ultimately fostering the emergence of a clearer and more structured global governance regime in this domain⁴⁵. The United States' unilateral initiatives in space policy decision-making have historically encountered relatively less resistance due to its influential position within the United

⁴³ Wang Jin. On The Improvement Of The International Legal System For The Development Of Outer Space Resources[D]. Xiangtan: Xiangtan University, 2019.

⁴⁴ Nyka, M. (2018). Legal prerequisites of the management of natural resources of the Moon and other celestial bodies. *Molecular Microbiology*, 199-207. <https://doi.org/10.21272/MMI.2018.3-17>.

⁴⁵ Ünüvar, G., & Su, X. (2024). International Legal Governance of Space Resources and the Role of National Frameworks: The Case of China. *Chinese Journal of International Law*. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmae024>.

Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). As a result, China has often been placed in a comparatively disadvantaged position regarding the formulation of international space governance rules⁴⁶. The author argues that it is imperative for China to clearly articulate its stance on the formation of international rules governing outer space resource development⁴⁷.

By proactively expressing its position, China can not only protect its national interests but also contribute to shaping balanced and equitable international rules⁴⁸. Moreover, clarifying its standpoint on the legal status of recovered outer space mineral resources will enhance the stability and predictability of the international legal framework, thereby providing a conducive environment for the growth of China's commercial aerospace sector and attracting broader international cooperation and support.

4.2 The international legal system should be innovative and tolerant

Only by advancing with the times can any rule maintain its life and vitality. The Outer Space Treaty regime established during the US-Soviet competition for hegemony has long been unable to guarantee the development of space activities⁴⁹. At present, The Outer Space Treaties urgently needs to introduce new rules and concepts to realize the scientific and effective management of outer space resources⁵⁰. Therefore, countries should respond to multilateralism, to adopt a more tolerant attitude.

4.2.1 The primary right of the recovered outer space mineral resources should belong to the State

⁴⁶ Li, B. (2020). China's Policy and Rule-Making Activities on Outer Space: The Case of Preventing Arms Race from the Global Commons Perspective. *International Community Law Review*, 22, 589-612. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341448>.

⁴⁷ Tutnova, T. (2023). China and the Mechanisms of International Legal Regulation of Space Activities. *Теория и практика общественного развития*. <https://doi.org/10.24158/tpor.2023.12.46>.

⁴⁸ Yedeliev, R., & Spivak, V. (2024). THE ROLE OF CHINA IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW. *Actual Problems of International Relations*. <https://doi.org/10.17721/apmv.2024.160.1.79-83>.

⁴⁹ Moltz, James Clay. "7. Trends and Future Options". *Crowded Orbits: Conflict and Cooperation in Space*, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 2024, pp. 189-214. <https://doi.org/10.7312/molt20706-009>

⁵⁰ Ispolinov, A. (2020). International space law of the era of the beginning of the business colonization of space. *Международное правосудие*. <https://doi.org/10.21128/2226-2059-2020-4-22-44>.

With the help of the United Nations Space Law Committee, it is determined that the first right holder of the recovered space mineral resources, is the country. As far as the State is concerned, according to Article 6 of the Outer Space Treaty, the State is responsible for the activities of private entities in outer space⁵¹, and the State also needs to authorize the activities of private entities in outer space and protect the private entities. In addition, the State must also supervise the activities of private entities in the mining process. As far as private entities are concerned, domestic legislation directly grants them the right to collect space mineral resources, but they do not need to bear international responsibilities and perform international obligations.

In addition, domestic legislation grants private entities the ownership of collected space mineral resources, and it cannot be ruled out that the State has indirect ownership of such resources. Since the rules cannot rule out that the State may have ownership of the collected outer space resources, it can be directly given legitimacy in the rules. That is to say, the State is given the first rights to the collected outer space resources. Only in this context can private entities claim exclusive property rights over the collected outer space resources.

The basis for this is (1) Private entities are not subjects of mainstream international law for outer space development. At present, private entities are the subject of international law in some special circumstances, and there is no international legal basis for private ownership of the recovered space mineral resources, and no country expressly stipulates that non-governmental entities are obliged to abide by the Outer Space Treaty, not to mention the recovery of the space mineral resources of China are special international mineral resources.

Therefore, private individuals cannot claim ownership of international minerals without the basis of international law. However, if the State has ownership or property rights over the recovered space mineral resources, then private individuals can claim the recovered space minerals under the authorization of the State. This ownership can

⁵¹ Article 6 of the Outer Space Treaty stipulates: "Each State Party shall bear international responsibility for its own activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, regardless of whether such activities are carried out by government agencies or non-government groups. And it shall bear international responsibility to ensure that domestic activities comply with the provisions of this treaty".

be full, and the space mineral resources recovered at this time are circulated under national supervision and authorization.

This type of "returned mineral resources" is no different from the physical rights of domestic circulating mineral resources, but is more stringent in terms of procedural management. (2) All countries participating in the circulation of this type of international mineral resources should mutually recognize the ownership or property rights of the recovered space mineral resources. As for ownership of property rights, each country needs to reach a consensus and form a general interpretation.

By determining that the country has the source rights to the recovered space mineral resources, it is ensured that the future reform of the space mineral resource property rights system will not be subject to private entities. Only when countries hold the control rights over the recovered space mineral resources can the recovery be guaranteed. The circulation of space mineral resources in China is regulated and supervised by the State, which can also maximize the role of the market economy.

4.2.2 Determining the ownership of recovered space resources in the United Nations system

The UN Committee on Outer Space Affairs is the specialized agency of the United Nations responsible for outer space affairs⁵². Its purpose is to formulate principles and regulations in the field of outer space and to study legal issues that may arise in outer space activities. Since its establishment, COPUOS has drafted and submitted several declarations, principles, and conventions for adoption by the United Nations⁵³.

Among them, Greece and Belgium formally proposed to establish a working group in the Legal Subcommittee to discuss the rules of space resource development during the meeting of the Legal Subcommittee in April 2017⁵⁴.

⁵² The full name is the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, which was established in 1959 in accordance with UN General Assembly Resolution 1472.

⁵³ Cai Gaoqiang. Special Research on the Theory and Practice of the Development of Space Law in China [M]. Beijing: Law Publishing House, 2019:105.

⁵⁴ Wang Guoyu, Ma Dongxue, Wang Ruijuan. First step in the "Draft International Framework Text" negotiations on progress in ——— towards international legal certainty in outer space mining [J]. International Space. 2017(12).

The Legal Subcommittee of the United Nations Outer Space Commission discussed the legal issues related to the exploration, development, and utilization of space resources at the 57th session (2018). Belgium also raised several questions regarding the private ownership of recovered outer space resources in the US Space Resources Act of 2015⁵⁵:

(1) If recycling is a form of use, does this provision implicitly exclude the non-commercial use of space resources?

(2) The provisions are limited to U.S. citizens; so can non-U.S. citizens enjoy the benefits of this clause?

(3) How to solve the problem of personal rights obtained by foreign citizens under the laws of the country?

(4) Does this recognition require a (bilateral) treaty?

Determining the ownership of outer space resources has become a very urgent and necessary international issue, which affects the major interests of space powers and private entities in the deep space field. All countries attach great importance to this issue. The author believes that it is possible and feasible to discuss the issue of changing the ownership of resources in the United Nations system.

4.2.3 Integrate the concept of a community with a shared future for mankind into the determination of resource ownership

The vision of a community with a shared future for outer space is in line with the goals and objectives of the United Nations' Outer Space Treaty, such as "exploring and using outer space for the welfare and benefits of all countries", and it is also compatible with protecting the outer space environment, promoting outer space activities, and social economy. The contemporary needs of sustainable development reflect the universal demands of the international community⁵⁶.

⁵⁵ Working paper prepared by Belgium. Questions and observations by Belgium on the establishment of national legal frameworks for the exploitation of space resources[EB/OL].Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Legal Subcommittee Fifty-seventh session.(2018-3-29)[2025-3-12].https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp_8_0.html/AC105_C2_2018_CRP08E.pdf.

⁵⁶ Huang Kun. Towards The Sea Of Stars With China-The United Nations Outer Space Committee Meeting Pays Attention To The Chinese Space Station And Beidou System[EB/OL]. (2019-06-14). [2025-2-28]

In today's world, even for a certain superpower, pursuing the hegemony or "empire" model cannot escape the reality of being restrained⁵⁷. And the whole world is regarded as "a Community of Shared Future for Mankind⁵⁸", that is, when pursuing the interests of one country, taking into account the reasonable concerns of other countries, and seeking the development of the country to promote the common development of all countries in the mainstream.

The outcome document adopted by the high-level meeting to commemorate the 50th anniversary of the United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Use of Outer Space held in 2018 adopted China's proposal, calling for "strengthening international cooperation in the field of peaceful uses of outer space to realize the vision of a community with a shared future", for the welfare and benefit of all mankind⁵⁹.

The concept of a community with a shared future for mankind pays more attention to the integration of self-interest and other interests in international exchanges, which is more in line with the trend of outer space activities from unilateral hegemony to common use in the new era and can further enhance the activities of developing countries in human outer space. And the sense of participation and gain in space legislation to ensure that the new international law order for the allocation of outer space resources is recognized and supported by the vast number of Asian, African, and Latin American countries⁶⁰.

Therefore, the determination of the ownership of the recovered space mineral resources should recognize the great contributions of developed countries in exploring the deep space field, and at the same time recognize and respect the reasonable pursuit of national self-interest by countries to ensure that the new distribution order

⁵⁷ [America] John H. Jackson. National Sovereignty And The Foundation Of International Law in WTO Changes[M]. Beijing: Social Sciences Archives Press, 2009:305.

⁵⁸ Huang, S. (2023). The responds on building a community with a shared future for mankind. Journal of Political Science Research. <https://doi.org/10.23977/polsr.2023.040305>.

⁵⁹ Huang Kun. Towards The Sea of Stars With China-The United Nations Outer Space Committee Meeting Pays Attention To The Chinese Space Station And Beidou System[EB/OL]. (2019-06-14). [2025-2-28]

⁶⁰ Froehlich, A., Soria, D., & De Marchi, E. (2020). Latin America's Space Legal Framework. , 101-142. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38520-0_5.

will not be resisted because it harmed the reasonable interests of developed countries⁶¹.

The author argues that, as the concept of “a community with a shared future for mankind” continues to evolve and gain broader international acceptance—particularly among Asian, African, and Latin American countries—its influence on international rule-making will become more profound. Consequently, integrating this concept into the management regime for recovered outer space resources is likely to promote widespread international consensus regarding the determination of resource ownership⁶².

4.2.4 Introduce the mutual recognition system of property rights and resource priority or a new market management mechanism

Abandoning the concept of ownership when there are not enough alternative concepts can lead to pure power supremacy, which in turn can lead to confusion, misunderstanding, and conflict⁶³. Therefore, the non-ownership ownership proposed by scholars of various countries for the recovered space mineral resources urgently needs to be expanded and enriched, to avoid the hegemony of the space powers, but also to avoid the supremacy of power and the conflict of rights.

4.2.4.1 Introduce a system of mutual recognition of property rights

Recognition is political, and at the same time recognition is also a legal act. Recognition in international law refers to the confirmation that an existing country has a legal effect on entities such as a new country, a new government, or a certain type of group⁶⁴.

⁶¹ Wang Jin. On the International Law Order of the Distribution of Rights and Interests in the Development of Outer Space Resources: From the perspective of the concept of a community of shared future for mankind[C]. Shanghai Law Society, 2019(9).

⁶² Cui, H. (2024). The integration and transcendence of the concept of a community with a shared future for mankind and global governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6720>.

⁶³ America] John H. Jackson. National sovereignty and the foundation of international law in WTO changes[M]. Beijing: Social Sciences Archives Press, 2009:305.

⁶⁴ Encyclopedia of Chinese Adult Education. Recognition in International Law [EB/OL]. CNKI Reference Book Library. [2025-2-28] <http://gongjushu.cnki.net/RBook/Detail?entryId=R2006090640001418>.

Recognition is an act of State, indicating that the recognizing country is willing to interact with the recognized country. However, the recognition of the collected space mineral resources is different from the recognition in international law. In response to this, Article 7 of The Hague Space Governance Working Group's "Development Elements of the International Framework for Outer Space Resource Activities (Draft)" stipulates that "the international legal framework shall enable the subject of space activities to legally obtain the property rights of the outer space resources and related outer space products that they have exploited⁶⁵.

Countries can recognize such property rights through mutual recognition." The key to this provision is that through mutual recognition and recognition of the "rights to exploited space resources", the State can grant private individuals such property rights through legislation; secondly, such rights granted by domestic law cannot logically be recognized by the international community, it is internationally recognized based on mutual acceptance and agreement between countries. This system of mutual recognition of resource rights can not only solve the problem of coherence between international law and domestic law but also benefit the mutual recognition of countries to reach a consensus. Once countries have formed a "consensus mechanism", they can promote the full participation of other countries in the development of space resources, and at the same time increase the transparency of the mechanism⁶⁶.

The author believes that this enhances the legal enthusiasm of countries to exploit outer space resources and avoids development through mutual recognition on a local scale. The voices of opposition from China ensure the accurate implementation of the aerospace commercialization strategy and prevent unfavorable voices from countries that hinder the exploitation of space resources. The recognition of the rights of the collected space resources can be either express or tacit recognition. Explicit recognition can be used to formally express the meaning of recognition through declarations, statements, notes, bilateral and multilateral treaties, and other

⁶⁵ Xu, F., & Su, J. (2020). New Elements in the Hague Space Resources Governance Working Group's Building Blocks. *Space Policy*, 53, 101386. <https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2020.101386>.

⁶⁶ [America] John H. Jackson. *National sovereignty and the foundation of international law in WTO changes*[M]. Beijing: Social Sciences Archives Press, 2009:305.

languages⁶⁷. Implied recognition is the expression of recognition in actual exchanges, such as maintaining or establishing diplomatic relations, and concluding bilateral treaties⁶⁸.

Through the recognition of these two methods, the scope of countries for mutual recognition can be expanded, and then the influence of the "property rights of collecting space resources" can be expanded, so that other countries and private entities can benefit from the development and utilization of outer space resources. This also embodies the principle of "a common destiny for mankind".

4.2.4.2 Introduce a new market management mechanism

Chinese scholars suggested in the Working Group on Outer Space Resources Governance in The Hague to amend "exclusive rights" to "priority rights." There are two reasons for this. First, from the perspective of law and economics and a neutral standpoint, the rules that can generate the right incentives are good. Without rights, guarantees, or commitments, planetary mining activities that require a large amount of investment cannot develop in an orderly and healthy manner, regardless of whether the main body is a State or a private person.

The second is that any country with mining potential or demand must have the right to demand the space resources it will exploit in the future. Directly stipulated as "exclusive rights" can easily lead to legal and political disputes, and "priority rights" not only include rights commitments, but also reserve room for mutual compromise for subsequent international legal and political disputes⁶⁹. The author agrees with this view, which on the one hand eases the conflicts that may be triggered by the "two camps", and at the same time makes it possible for the international community to accept this new "rule of international law."

⁶⁷ Campo, M., & José, A. (2021). Finders Keepers. Texas A&M Journal of Property Law. <https://doi.org/10.37419/JPL.V7.I2.3>.

⁶⁸ Ker-Lindsay, J. (2015). Engagement without recognition: the limits of diplomatic interaction with contested states. *International Affairs*, 91, 267-285. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12234>.

⁶⁹ Wang Guoyu, Ma Dongxue, Wang Ruijuan. Progress in the negotiation of the "Draft International Framework Text" of the Working Group on Outer Space Resources Governance in The Hague—The first step towards the certainty of the international law of outer space mining[J]. *国际空间*.2017(12).

According to its legal nature, on the other hand, it also fully takes into account the interests of the actual development and operators of outer space resources. Therefore, the introduction of priority in determining the ownership of recovered outer space resources will not only guarantee the rights of operators but also open the door for subsequent developing countries to join in the development and use of outer space resources.

As for the content and scope of the priority right, it is still difficult to conclude, but the right should be open and inclusive, and it is best not to restrict the application objects to ensure the vitality of the right. Of course, to determine the priority of resources, it is necessary to clarify the prerequisites. It is clear that the country does not claim sovereignty over outer space resources and does not claim ownership of resources in outer space.

On this basis, the country can claim property rights over the collected space mineral resources, provided that a multilateral consensus is formed. It may be illegal to claim rights unilaterally. Under the premise of resource priority, while ensuring that the benefits of resources will benefit developing countries, it is proposed that the government has national property rights to the recovered outer space resources.

The definition of this kind of property rights needs to focus on and claim ownership of the collected outer space resources. By granting national property rights to the recovered space mineral resources, the following problems can be solved:

(1) Avoiding opposition from the international community for claiming ownership of the recovered outer space resources;

(2) Ensuring China's role in the construction of the outer space mining mechanism leading power to protect the interests of developing countries;

(3) Use this concept to balance the relationship between international and national as well as private and mineral resources. In the process of enriching the connotation of resource priority, it is necessary to emphasize the resource benefit-sharing mechanism to obtain the support of most countries for our China.

4.2.4.3 Introduce a new market distribution mechanism

The absence of private property does not mean that there is no market. For the determination of resource ownership and benefit distribution, it is necessary to introduce a new distribution mechanism. Through the effective distribution of resources by the market, partial ownership is given to resource owners to achieve the balance of space resource ownership allocation and benefits⁷⁰.

The Harberger license⁷¹ is a partial ownership system that allows public products and government-owned natural resources to be exposed to market dynamics for distribution while retaining investment incentives for current owners and preventing monopoly or lock-in resources. Under such a system, resource owners can assess the value of their property by themselves and pay taxes in proportion. If the buyer is willing to purchase the goods at the owner's self-assessed price, the owner must cede the goods to the buyer.

No owner can cede property without paying the price he considers appropriate, otherwise, he can file a counterclaim, requesting the owner to increase the value of his assessment to protect the owner.

Glen Weyl E named this tax "Common Ownership Self-Assessment Tax (COST)"^{72 73}. This permanent auction system ensures that those who value the property the most can always benefit from it. Such a system does not conflict with the Outer Space Treaty.

First, no country or private entity can possess or claim sovereignty: everything still belongs to the international community (managed by space resource management agencies). This is just a structure for allocating the use of space resources, and it relies on a small amount of taxation to introduce market dynamics.

⁷⁰ Erwan Beauvois, Guillaume Thirion. Partial Ownership for Outer Space Economy[J]. *Astronautics Science and Technology*, 2020. <https://doi.org/10.1007/s42423-019-00042-0>.

⁷¹ Eric A. Posner, E. Glen Weyl. *Radical markets: uprooting capitalism and democracy for a just society*[M]. Princeton University Press, 2018(5).

⁷² Chen, W., & Mei, C. (2022). Research on the evaluation model for fair distribution of space resources in the future. 2022 5th International Conference on Data Science and Information Technology (DSIT), 1-5. <https://doi.org/10.1109/DSIT55514.2022.9943813>.

⁷³ Beauvois, E., & Thirion, G. (2020). Partial Ownership for Outer Space Resources. *Advances in Astronautics Science and Technology*, 1-8. <https://doi.org/10.1007/s42423-019-00042-0>.

This tax benefits all those who accept the payment because they are also shareholders of the space resource management agency, the entity that collects these taxes. There is no private property and therefore no exclusive right. As stated in the Outer Space Treaty, if everyone does not cause potentially harmful interference to the activities of others, then everyone has free access to all areas of outer space.

The current owner can prevent others from using the property in the name of harmful interference, but everyone can still freely obtain the right to use the property, so there is no real exclusivity.

4.2.5 Constructing a space resource management system centered on national property rights

Domestic mining is a management legal system built with mining rights as the core, but for international minerals such as recovered space mineral resources, according to Article 2 of the Outer Space Treaty, States and private entities cannot claim ownership of outer space resources. According to the theory of good faith interpretation of the Outer Space Treaty, States and private entities can claim ownership or property rights over collected space resources. In this regard, the author proposes that the legal nature of the recovered space resources should be positioned as the State's property rights to it.

Although the domestic mining rules are essentially different from the international mining rules, the management of mineral resources in various countries has great enlightenment and reference significance for the construction of international rules.

The theory and practice of the "Mining Law" in various countries has proved that the mining law is the mining rights law, mainly the law of the operating rules of the mining rights⁷⁴.

This enlightenment for the construction of international rules is that the international community can build the management of outer space resources based on the property rights of space mineral resources.

⁷⁴ Environmental Law Institute of Wuhan University. Review and Prospect of China's Mineral Resources Rule of Law Construction[EB/OL]. (2018-11-7) [2021-5-31]. International Environmental Protection Online.

Since the property rights of the recovered space mineral resources are related to national security and national economic interests, the State and private entities need to comply with relevant space law and international law obligations and be supervised in the acquisition and transfer. In addition, when the recovered space mineral resources are internationally registered, and after the private person obtains the ownership of the resource with the permission of the government, the private person obtains the private right of the space resource at this time, that is, the exclusive right of control and the government shall not infringe it at will.

However, the ownership at this time is not absolute. Taking into account the particularity of the recovered space mineral resources, the State has the right to immediately recall such resources if improper handling of the resources results in pollution of the earth's environment or personal injury⁷⁵.

In addition, the space asset management system should stipulate the method of obtaining national space resource property rights, and at the same time, it can guide each country's domestic laws on the way of space resource circulation systems through international general rules⁷⁶.

For instance, explicit international mechanisms should clearly define how collected outer space mineral resources are distributed or allocated among states and private entities, specifying precisely which categories of recovered space resources may be tendered, auctioned, traded, or listed on markets⁷⁷ and which resources should be allocated through alternative means such as priority rights or prior application methods, thereby ensuring legal certainty, efficient allocation, and equitable benefits⁷⁸.

BIBLIOGRAPHY

⁷⁵ Zhu, W., Zhang, K., Xu, D., Liu, Z., & Gao, J. (2021). Statistical Analysis on the Effect of the Utilization of Mineral Resources on the Environmental Impact in China. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su13158462>.

⁷⁶ Su, J. (2022). Legal status of abiotic resources in outer space: Appropriability, ownership, and access. *Leiden Journal of International Law*, 35, 825 - 852. <https://doi.org/10.1017/S0922156522000383>.

⁷⁷ Shen, J., Yu, J., & Lin, J. (2022). Allocation Issue of Asteroid Mining: A Symbolization of Global Equity. *Highlights in Science, Engineering and Technology*. <https://doi.org/10.54097/hset.v5i.734>.

⁷⁸ Beauvois, E., & Thirion, G. (2019). Partial Ownership for Outer Space Economy.

BEAUVOIS, E., & Thirion, G. (2020). **Partial Ownership for Outer Space Resources. Advances in Astronautics Science and Technology**, 1-8. <https://doi.org/10.1007/s42423-019-00042-0>.

BEERY, J. (2016). **Unearthing global natures: Outer space and scalar politics**. *Political Geography*, 55, 92-101. <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2016.04.003>.

BELGIUM. **Working paper prepared by Belgium**. Questions and observations by Belgium on the establishment of national legal frameworks for the exploitation of space resources[EB/OL].Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Legal Subcommittee Fifty-seventh session.(2018-3-29)[2025-3-12].https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp_8_0_html/AC105_C2_2018_CRP08E.pdf

CAMPO, M., & José, A. (2021). **Finders Keepers**. *Texas A&M Journal of Property Law*. <https://doi.org/10.37419/JPL.V7.I2.3>.

CHEN, W., & Mei, C. (2022). **Research on the evaluation model for fair distribution of space resources in the future**. 2022 5th International Conference on Data Science and Information Technology (DSIT), 1-5. <https://doi.org/10.1109/DSIT55514.2022.9943813>.

CHINA. **Encyclopedia of Chinese Adult Education**. Recognition in International Law [EB/OL]. CNKI Reference Book Library. [2025-2-28] <http://gongjushu.cnki.net/RBook/Detail?entryId=R2006090640001418>.

CUI, H. (2024). **The integration and transcendence of the concept of a community with a shared future for mankind and global governance**. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6720>.

DEPLANO, R. (2023). **Inclusive space law: the concept of benefit sharing in the outer space treaty**. *International and Comparative Law Quarterly*, 72, 671 - 714. <https://doi.org/10.1017/S0020589323000234>.

DIN, A. (2022). **The Artemis Accords: The End of Multilateralism in the Management of Outer Space?**. *Astropolitics*, 20, 135 - 150. <https://doi.org/10.1080/14777622.2022.2144241>.

DOKTORANT, Z., Łódzki, U., Prawa, W., Administracji, K., Międzynarodowego, P., & Międzynarodowych, S. (2019). **Recent USA outer space policy in view of public international law**. *Studia Prawno-Ekonomiczne*. <https://doi.org/10.26485/spe/2019/112/3>.

DULLE, Arthur M., Zhang Zhenjun. **Mineral Resources in Outer Space-Global Assessment of Challenges and Opportunities**[M]. Beijing: China Aerospace Publishing House, 2017.

ENVIRONMENTAL Law Institute of Wuhan University. **Review and Prospect of China's Mineral Resources Rule of Law Construction**[EB/OL]. (2018-11-7) [2021-5-31]. International Environmental Protection Online.

FERREIRA-SNYMAN, A. (2021). **Challenges to the Prohibition on Sovereignty in Outer Space - A New Frontier for Space Governance.** *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 24, 1-50. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2021/V24I0A8685>.

FROEHLICH, A., Soria, D., & De Marchi, E. (2020). **Latin America's Space Legal Framework.** 101-142. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38520-0_5.

F, XU; & Su, J. (2020). **New Elements in the Hague Space Resources Governance Working Group's Building Blocks.** *Space Policy*, 53, 101386. <https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2020.101386>.

GAOQIANG, Cai. **Special Research on the Theory and Practice of the Development of Space Law in China** [M]. Beijing: Law Publishing House, 2019:105.

GUOYU, Wang; Ma Dongxue, Wang Ruijuan. **First step in the "Draft International Framework Text" negotiations on progress in — towards international legal certainty in outer space mining** [J]. *International Space*. 2017(12).

HUANG Kun. **Towards The Sea Of Stars With China-The United Nations Outer Space Committee Meeting Pays Attention To The Chinese Space Station And Beidou System**[EB/OL]. (2019-06-14). [2025-2-28]

HUANG, S. (2023). **The responds on building a community with a shared future for mankind.** *Journal of Political Science Research*. <https://doi.org/10.23977/polsr.2023.040305>.

ISPOLINOV, A. (2020). **International space law of the era of the beginning of the business colonization of space.** *Meždunarodnoe pravosudie*. <https://doi.org/10.21128/2226-2059-2020-4-22-44>.

JACKSON, John H. **National Sovereignty And The Foundation Of International Law in WTO Changes**[M]. Beijing: Social Sciences Archives Press, 2009:305.

KER-LINDSAY, J. (2015). **Engagement without recognition: the limits of diplomatic interaction with contested states.** *International Affairs*, 91, 267-285. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12234>.

LUXEMBOURG. **Space Resources.LU Initiative**[EB/OL].Luxembourg Space Agency.(2019-11-18)[2021-5-24].<https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html>.

LI, B. (2020). **China's Policy and Rule-Making Activities on Outer Space: The Case of Preventing Arms Race from the Global Commons Perspective**. International Community Law Review, 22, 589-612. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341448>.

MEHRANI, A., Mirilavasani, S., & Heydarpour, M. (2023). **Examination of the Status of Private Entities in the Government's Space Program in Light of International Space Law**. Comparative Studies in Jurisprudence, Law, and Politics. <https://doi.org/10.61838/csijlp.5.4.5>.

MOLTZ, James Clay. **Trends and Future Options**. Crowded Orbits: Conflict and Cooperation in Space, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 2024, pp. 189-214. <https://doi.org/10.7312/molt20706-009>

NYKA, M. (2018). **Legal prerequisites of the management of natural resources of the Moon and other celestial bodies**. Molecular Microbiology, 199-207. <https://doi.org/10.21272/MMI.2018.3-17>.

OU Junhua. **Research on Russia's Mining Concession Taxes and Fees**. Space International, in Collected Papers of the 2014 National Environmental Resources Law Annual Conference (Part II), August 2014, pp. 59-62. (欧俊：《俄罗斯矿业特许税费研究》·载于《生态文明法制建设——2014年全国环境资源法学研讨会（年会）论文集（第一册）》·2014年8月。)

POPOVA, S. (2022). **Regulation of Space Resources Mining: the Creation of an International Legal Custom**. Право и политика. <https://doi.org/10.7256/2454-0706.2022.12.39421>.

POSNER, Eric A.; E. Glen Weyl. **Radical markets: uprooting capitalism and democracy for a just society**[M]. Princeton University Press,2018(5).

QIAO Siyuan. **Research on the Legal System Of Mineral Resource Income Distribution In My Country**[D]. Shanxi University, 2016.

RIVALDI, R. (2022). **The artemis accords and property rights in outer space**. Journal of Law and Policy Transformation. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7236>.

RUSSIA. **Reference news. Russian media: The U.S. space exploration program hides the ambition of "swallowing the universe"** [EB/OL]. Sohu. (2020-4-10) [2025-1-30]. https://www.sohu.com/a/386768471_114911 .)

SHEN, J., Yu, J., & Lin, J. (2022). **Allocation Issue of Asteroid Mining: A Symbolization of Global Equity**. *Highlights in Science, Engineering and Technology*. <https://doi.org/10.54097/hset.v5i.734>.

SU, J. (2022). **Legal status of abiotic resources in outer space: Appropriability, ownership, and access**. *Leiden Journal of International Law*, 35, 825 - 852. <https://doi.org/10.1017/S0922156522000383>.

SUNDAHL, M. (2020). **U.S. space policy: An international model**. *Science*, 370, 1045 - 1046. <https://doi.org/10.1126/science.abf2456>.

STONIS, D. (2022). **Ambiguities in Space Law as Path towards Weaponization of Space: the Case of the Outer Space Treaty**. *Remarks on Regulation of Weaponization of Outer Space by Space Law*. *Copernicus Political and Legal Studies*. <https://doi.org/10.15804/cpls.20224.08>

TANG, Xinhua. **Western ‘Technology Alliances’: Strategic Construction of a New Technological Hegemony**. *Modern International Relations*, 2020(4): 38-52. (唐新华. 西方“技术联盟”:构建新科技霸权的战略路径[J]. 现代国际关系, 2021(1):38-4664)

TANG Yaoqi. **An Analysis of Legal Issues Concerning the Ownership of Outer Space Resources**. *International Space*, No. 10 (2018), pp. 59-62. (汤耀琪: 《外空资源所有权法律问题探析》, 载于《国际太空》, 2018年第10期, 第59-62页。)

TUTNOVA, T. (2023). **China and the Mechanisms of International Legal Regulation of Space Activities**. *Теория и практика общественного развития*. <https://doi.org/10.24158/tipor.2023.12.46>.

UN. **Resolution 1472**. General Assembly

ÜNÜVAR, G., & Su, X. (2024). **International Legal Governance of Space Resources and the Role of National Frameworks: The Case of China**. *Chinese Journal of International Law*. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmae024>.

USA. Executive Order 13914. **Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources**. April 6, 2020, available at: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13914-encouraging-international-support-for-the-recovery-and-use-space> (last accessed March 12, 2025).

VYLEGZHANIN, A., Yuzbashyan, M., & Alekseev, M. (2024). **International Legal Outer Space Policy of the United States of America**. *International Trends / Mezhdunarodnye protsessy*. <https://doi.org/10.17994/it.2023.21.3.74.5>.

WALDHEIM, K. (1969). **International cooperation on outer space within the U.N.** Annals of the New York Academy of Sciences, 163. <https://doi.org/10.1111/J.1749-6632.1969.TB13054.X>.

WANG, Jin. **On the improvement of the international legal system for the development of outer space resources**[D] Xiangtan: Xiangtan University, 2019)

Wang Jin. **On the International Law Order of the Distribution of Rights and Interests in the Development of Outer Space Resources: From the perspective of the concept of a community of shared future for mankind**[C]. Shanghai Law Society, 2019(9).

YAN Yongliang. **On the legality of the unilateral commercial exploitation of celestial mineral Resources** [J]. Local legislation research, 2019,4 (03): 111-126.

WU XIAODAN. **Developing outer space resources: legality of international law, institutional trends and countermeasures**[j]. MANNED SPACEFLIGHT,2019,25(4):552-560.

YANG Zhizhuang. **The trade-off between "regulation" and "deregulation" in optimizing the business environment**[J]. Politics and Law Review,2020(04):101-113.

YEDELIEV, R., & Spivak, V. (2024). **The role of china in contemporary international law.** Actual Problems of International Relations. <https://doi.org/10.17721/apmv.2024.160.1.79-83>.

YIN Yuhai. **The influence of the international legal system of outer space on my country's space legislation**[J]. Local Legislation Research, 2019(6):2.)

XU, Xiangmin. **Utilization of Outer Space Resources and Perfection of the Legal System of Outer Space Environmental Protection**[J]. China Population Resources and Environment,2007(4):111.

ZHAO Yun, Jiang Shengli. **An Analysis of the Legal Nature and Rights of Outer Space Resources——Concurrently Discussing the Construction of International Legal Mechanisms for the Development and Utilization of Outer Space Resources**[J]. Exploration and Controversy,2018(05):85-91+143.

ZHU, W., Zhang, K., Xu, D., Liu, Z., & Gao, J. (2021). **Statistical Analysis on the Effect of the Utilization of Mineral Resources on the Environmental Impact in China.** Sustainability. <https://doi.org/10.3390/su13158462>.

O MARCO REGULATÓRIO DAS CRIPTOMOEDAS E SUAS IMPLICAÇÕES LEGAIS: DESAFIOS JURÍDICOS

THE REGULATORY LANDMARK FOR CRYPTOCURRENCIES AND ITS LEGAL IMPLICATIONS: LEGAL CHALLENGES

*Antônio José dos Reis Neto*¹

*Thomaz Jefferson Carvalho*²

43

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar o novo marco regulatório das criptomoedas, com pertinentes explicações acerca delas, do funcionamento do “*blockchain*”, do tratamento jurídico das corretoras que lidam com a venda e demais questões jurídicas relevantes, fazendo uma comparação do tratamento legal do Brasil (por meio da Lei nº 14.478/22) com outros países ao redor do mundo. Neste sentido, serão trazidos entendimentos divergentes quanto à temática, com autores que salientam a importância de uma intervenção estatal mais precisa e, contrariamente, entendimentos no sentido de que a intervenção estatal atrapalharia o desenvolvimento tecnológico e econômico advindo das criptomoedas, sendo estes mais liberais sob a perspectiva econômica com relação àqueles.

Palavras-chave: criptomoedas; desafios; Lei nº 14.478/22; regulamentação.

ABSTRACT

To begin with, it should be said that this is a work aimed at analyzing the new regulatory framework for cryptocurrencies, with pertinent explanations about them, how the “*blockchain*” works, the legal treatment of brokers who deal with the sale of cryptocurrencies and other relevant legal issues, making comparisons of legal treatments both in Brazil (Federal law 14.478/22) and in other countries around the world. In this sense, there will be divergent views on the subject, with authors stressing the importance of more precise state intervention and, conversely, views to the effect that state intervention would hinder the technological and economic development resulting from cryptocurrencies, the latter being more economically liberal in relation to the former.

Keywords: Cryptocurrencies. Challenges. Regulation. Law 14.478/22.

¹ Pós-graduando *lato sensu* em Direito e Processo do Trabalho pela PUC/RS. Bacharel em Direito pela UNICESUMAR, Campus Maringá.

² Doutor em Direito pela UNESA/RJ. Mestre em Ciências Jurídicas pela UNICESUMAR, Pós-graduado em LGPD pela Faculdade Legale, em Direito Eletrônico pela UNESA/RJ. Graduado em Direito pela UNOPAR. Advogado pela Carvalho & Rodrigues Advogados Associados.

1 INTRODUÇÃO

As criptomoedas são expressões concretas da globalização, assegurando maior segurança aos investidores em decorrência da ausência de uma autoridade central, tal qual o Estado, que possa interferir no funcionamento das moedas virtuais.

Notória é a complexidade jurídica acerca do tema, especialmente com relação aos desafios legais para estabelecer segurança aos investidores, quais sejam, aqueles que possuem interesse econômico (lucro) por meio de transações com criptomoedas em detrimento do caráter descentralizado, tendo em vista que criadas com o objetivo de escapar do controle estatal. Ademais, em se tratando da regulação jurídica brasileira sobre a temática, importante analisar o Novo Marco Regulatório das Criptomoedas (Lei nº 14.478/22) e suas implicações legais, o que será melhor aduzido posteriormente, pelo método dedutivo, com o intuito de identificar os erros e as omissões do referido diploma legal.

2 PRIMEIRAS IMPRESSÕES SOBRE AS CRIPTOMOEDAS, SUAS CARACTERÍSTICAS E O “BLOCKCHAIN”

A criptomoeda é uma moeda do gênero das moedas digitais, cuja espécie é a moeda virtual. Além disso, a criptomoeda é uma espécie de moeda descentralizada, ou seja, livre de interferências estatais *a priori*, sendo a mais importante delas o “*Bitcoin*”, popularmente conhecida por ser uma subespécie de moeda virtual, conforme explica Gomes:

[...] as diferenças no desenho da estrutura e nas funcionalidades das moedas virtuais evidencia que existe uma infinidade de combinações possíveis. No caso das criptomoedas (subespécie de moeda virtual), podemos dizer que tais ativos são considerados moedas virtuais abertas, descentralizadas, criptografadas e com fluxo de conversibilidade bidirecional [...]³.

Muito se discute acerca da natureza jurídica da criptomoeda, existindo corrente no sentido de que ela possui natureza contratual, devendo ser regida como tal, ante a alegação de que se trataria de uma remuneração por serviço ou produto ofertado, qual seja, a criptomoeda. Portanto, não se trata de uma moeda

³ MOEDAS DIGITAIS, moedas eletrônicas, moedas virtuais e criptomoedas: sinônimos ou termos com significado próprio? **Dino**, 24 jan. 2020. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/moedas-digitais-moedas-eletronicas-moedasvirtuais-e-criptomoedas-sinonimos-ou-terminos-com-significadoprpio,802ab7ee3263ecd7d9ef8d21133cbbf19cjs1sb1.html>. Acesso em: 7 ago. 2023.

como o real, o euro, o dólar ou a libra, pois difere frontal e diametralmente da natureza das referidas, as quais são, obviamente, moedas nacionais e, principalmente, reguladas juridicamente pelos Estados nacionais respectivos.

Para que as transações fossem realizadas sem intermédio de terceiros e controladores de troca de informações de forma efetivamente segura, ou seja, sem a possibilidade de interferência indevida via “*hackers*”, fora exigido que houvesse a criação de um mecanismo no qual fossem registradas todas as operações, evidentemente, de cunho descentralizado, o que objetiva evitar que ataques externos derrubem o sistema de transação da moeda digital.

Para efetuar a compra ocorre uma transferência entre as “carteiras digitais”. Vale dizer: essas carteiras digitais são gerenciadas pelos “*softwares*” (os clientes de “*bitcoin*”), instaladas por um “*app*” (aplicativo) no celular ou no computador. Estes criam para o vendedor um endereço, que é usado para identificar a parte pública de uma das chaves digitais e, quanto à chave privada, apenas o vendedor possui acesso.

Um fator importante é que todas as transações são públicas, contudo, somente os valores transferidos são identificados, portanto, não há como descobrir quem possui as carteiras. Neste sentido, foi criado o “*blockchain*”, uma espécie de livro que registra todas as operações de criptomoedas, cumprindo com as exigências, tratando-se de um sistema que, além de tornar impossível a alteração das operações efetuadas, para fins de resguardar a segurança dos usuários, é distribuído no “*software*” de cada computador, fazendo com que seja praticamente impossível invadir o sistema do “*blockchain*”, considerado uma espécie de banco de dados, uma vez que seria exigido que todos os usuários fossem desligados simultaneamente para que os “*hackers*” pudessem tentar realizar alguma ilicitude⁴.

O “*blockchain*” é uma cadeia de blocos organizados, sendo cada um desses constituídos de diversas transações, possuindo uma assinatura digital exclusiva, denominada “*hash*”. Eles são considerados partes de uma corrente e, a cada “*hash*” formado, os mineradores (responsáveis pela emissão de criptomoedas) recebem, como recompensa, 25 (vinte e cinco) “*bitcoins*”.

⁴ MOUGAYAR, Willian. ***Blockchain para negócios***: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia da internet. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. p. 137.

Ainda no que se refere ao sistema das criptomoedas, faz-se necessário dizer que ele passa por uma dupla criptografia e, somente poderia ser “hackeado” caso todas as “*hashs*” anteriores à atual fossem invadidas, ou seja, é tecnicamente impossível que o sistema, por si só, seja passível de inseguranças. Além disso, necessário seria que 51% dos usuários coadunassem no sentido de alterar as regras atinentes ao “*blockchain*” para que fossem produzidos efeitos prejudiciais às operações, a exemplo de situações em que ocorre o bloqueio de transações de terceiros, com o envio de uma transação pelo “*hacker*”, com a posterior reversão dela, gerando uma falha sistêmica em decorrência do entendimento, pelo sistema, de que a operação foi realizada por outrem, o que é praticamente impossível de acontecer.

Não há que se falar em falibilidade do sistema que trata da negociação das criptomoedas, mas sim do sistema das agências de câmbio, conforme visto no caso *Mt. Gox*, que, em 2014, teve seu sistema interno invadido, gerando o furto de 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) moedas por “*hackers*”, um prejuízo enorme à empresa⁵. Explica-se: ocorre que o sistema da referida agência cambial era extremamente falível, eis que o sistema de segurança era centralizado e de baixíssima qualidade, portanto, tranquilamente passível de interferências indevidas.

2.1 Transação com as criptomoedas

No que diz respeito à transação, é importante dizer que ela deve ser aprovada pelos mineradores, obrigatoriamente. Sendo estes os responsáveis por inscrever as transações no bloco, por meio de enigmas, os quais, em sendo resolvidos, resultam na criação da criptomoeda, como forma de recompensa ao minerador. Ocorre, por conseguinte, a emissão delas, após esse procedimento, que vai da verificação de transações contidas no “*blockchain*” à resolução de cálculos matemáticos de validação.

Outro fator de suma importância é o de que as criptomoedas são limitadas, ou seja, é estimado um prazo final de validade para sua emissão, qual seja, o ano de 2140. Isso ocorre, pois a cada 4 (quatro) anos o número de criptomoedas emitidas por bloco é reduzido pela metade. No mais, a

⁵ HARVEY, Campbell R. Bitcoin myths and facts. **SSRN**, 2014. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2479670. Acesso em: 11 ago. 2023.

criptomoeda é considerada um meio célere e de baixo custo para serem realizadas transações econômicas. Por derradeiro, há que se destacar o fato de que as criptomoedas podem ser utilizadas para fins ilícitos, ainda que as transações sejam públicas, uma vez que não se realiza identificação e/ou investigação dos perfis dos usuários com vistas a “separar o joio do trigo”.

2.2 A origem da criptomoeda

É importante traçar a importância histórica da moeda propriamente dita: a primeira fora a Lídia (600 a.C.), segundo Whaterford, encontrada na região da Lídia nesse período, em razão do processo de cunhagem. Com o objetivo de dar mais segurança às transações econômicas essas moedas possuíam um selo emitido pelo governo da cidade-Estado local, visando evitar fraudes.

Posteriormente, a moeda metálica foi caindo em desuso. Com isso, no século XIX, o banco inglês elaborou, de forma despretensiosa, a moeda bancária, com a circulação de cheques⁶, sendo que eles, com o passar do tempo, passaram a ser regulados e controlados pela atividade estatal. Conforme ocorreu no Brasil, estes foram emitidos pelo Banco do Brasil e eram preenchidos manualmente.

A moeda foi criada e utilizada, primordialmente, por meio da fundição de metais, ante a praticidade que era exigida na época, uma vez que possuía maior tempo de conservação, conforme vários autores, além da possibilidade de o metal ser dividido e ter maior vantagem no que diz respeito ao deslocamento dessas moedas⁷.

Não há que se questionar que, atualmente, a moeda possui valor de troca, já que é utilizada para se obter algo. Além disso, há que ser destacada a importante função dela de aferir os valores dos bens de mercado.

Com a globalização, surgiram as moedas virtuais. Richard Heeks⁸ atenta que a moeda virtual surgiu com a vinda dos jogos *Massive Multiplayer Online Role - playing games (MMORPG)*, um jogo “multiplayer”. Nele, os usuários inventaram moedas virtuais por intermédio de atividades dentro do próprio jogo

⁶ LOPES, João do Carmo; ROSSETTI, José Paschoal. **Economia Monetária**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 32-33.

⁷ WATHERFORD, Jack. **A História do Dinheiro**. Rio de Janeiro: Campus, 2005. p. 30.

⁸ HEEKS, Richard. Dinheiro real de mundos virtuais. **Hi7**, 2022. Disponível em: <https://matematica.hi7.co/dinheiro-real-de-mundos-virtuais-5631dff310fe1.html>. Acesso em: 9 fev. 2023.

e trocavam posteriormente por moedas reais (físicas) com quem tivesse interesse. A referida prática gerou lucro surpreendente. Na Ásia, passou a render em torno de U\$1bi (um bilhão de dólares) anualmente.

A criptomoeda “*Bitcoin*” surgiu no final do ano de 2008, por meio de Satoshi Nakamoto, em um fórum *online* de criptografia nos Estados Unidos, em virtude da forte crise econômica ocorrida no referido ano, considerada a mais forte da história do país, visando descentralizar as relações de transações econômicas, ante o fato de que os Estados Unidos haviam sido irresponsáveis economicamente no âmbito da concessão de empréstimos aos clientes bancários.

Resultado disso, indubitavelmente, foi a desconfiança e a insatisfação da população quanto à situação socioeconômica da época, na qual não se tinha liberdade para investimentos econômicos fora da esfera estatal, em razão dos monopólios bancários e da burocracia para realizar investimentos acessíveis à população.

A criptomoeda, em contrapartida, exige apenas o pagamento de pequenas taxas para a realização de transações econômicas.

3 A REGULAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS

3.1 A regulação das criptomoedas no âmbito mundial

Nos Estados Unidos, a regulamentação é tema conturbado, eis que não há consenso entre as autoridades. O inspetor do Tesouro Americano, Steven Mnuchin, afirmou, em 2017, a intenção de rever os atos do *FinCen (The Financial Crimes Enforcement Network)*, agência que coleta e analisa informações relativas a movimentações financeiras, com o intuito de combater crimes financeiros, com relação às criptomoedas, em virtude da possibilidade de seu uso em crimes como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A *U.S Commodity Futures Trading Commision (CFTC)*, por sua vez, considera o “*Bitcoin*” como uma *commodity* e anunciou que qualquer atividade delituosa relacionada com seu uso sob sua jurisdição estará sob sua autoridade.

Na China, em 2017, o governo proibiu todas as instituições financeiras e empresas de soluções de pagamento de fazerem uso ou aceitarem criptomoedas, vedando a criação de corretoras no país. Esse acontecimento, em

especial, ficou conhecido como “*ChinaBan*”. Essas medidas extirparam o criptomercado nacional, uma vez que a China era o maior âmbito desse setor no mundo e concentrava cerca de 80% de toda a atividade de mineração mundial.⁹

Na Coreia do Sul, por sua vez, em 2017, os reguladores propuseram uma alteração na lei de transações financeiras eletrônicas (*Electronical Financial Transaction Act*), que passaria a regulamentar negócios envolvendo criptomoedas, a exemplo da atividade das corretoras, dos emissores, dos gestores e dos comerciantes. No final de 2017, a comissão de serviços financeiros do país proibiu a negociação de futuros modelos do “*Bitcoin*”. As “*Exchanges*”, por outro lado, não sofreram limitações.¹⁰

O Japão foi o país que mais se destacou no tocante à regulamentação das criptomoedas. O país hoje concentra o maior número de transações com *bitcoins*.

Em maio de 2016 foi aprovada uma lei que regulamentava as moedas digitais e, em abril de 2017, a Agência de Serviços Financeiros (FSA) regulamentou as criptomoedas como meio de pagamento, fazendo com que fossem colocadas no mesmo patamar do dinheiro tradicional.

3.2 Natureza jurídica da criptomoeda

Preliminarmente, é crucial pontuar que, em virtude de se tratar de negócio jurídico, regido, portanto, pelo Código Civil de 2002, requer-se capacidade jurídica (idade maior que 16 anos) e ausência dos impeditivos do artigo 4º do CC/02, quais sejam: vício em tóxicos, ser ébrio habitual, impossibilidade temporária e permanente para exprimir vontade e prodigalidade. Além disso, é exigido também o consentimento mútuo entre os contratantes, em decorrência do fato de que será pactuado, na compra e venda de criptomoedas, um acordo de vontades que poderá criar, extinguir ou modificar direitos¹¹, por conseguinte, ela possui caráter contratual¹².

⁹ 中国银行网站_全球门户首页. **Bank of China**. s.d. Disponível em: <https://www.bank-of-china.com/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

¹⁰ *South Korea and Cryptocurrency*. **Freeman Law**. s.d. Disponível em: <https://freemanlaw.com/cryptocurrency/south-korea/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

¹¹ BEVILÁQUA, Clóvis. **Código Civil anotado**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1916. p. 245.

¹² BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

Ainda sob tal prisma, é exigido que, em uma relação jurídica contratual, se tenha objeto lícito (respeitando a moral, os bons costumes e o ordenamento jurídico); possível; e determinado, de acordo com o artigo 104, inc. II, do CC/02¹³.

Quanto à forma, é necessário que seja prescrita ou não defesa em lei (conforme art. 104, inc. III, do CC/02). Podendo, inclusive, ser livre (quando a lei não determinar formalidade para a pactuação) ou especial (respeitando os requisitos legais para a formalização do negócio jurídico) ou, ainda, na modalidade contratual, em que as partes decidem como será o contrato.

A criptomoeda é regida por meio de um contrato eletrônico, que em nada difere do contrato normal, sendo diverso somente quanto ao seu caráter “intangível”. Se a criptomoeda for comprada no exterior, o artigo 9, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)¹⁴ determina que as regras do exterior prevalecerão, ainda que maléficas ao comprador.

Fato notório é que a transação das criptomoedas deve respeitar os artigos 421 e 422 do CC/02, os quais, respectivamente, tratam da função social do contrato (c/c o artigo 5º, incs. XXII e XXIII da CF/88¹⁵, respectivamente, que tutelam o direito de propriedade, sua função social, o dever de boa-fé e a probidade entre as partes contratantes. A probidade diz respeito às criteriosas exigências de comportamento exterior das partes (honestidade, por exemplo), no sentido de repelir eventuais comportamentos ímprobos.

No que se refere à boa-fé objetiva, esta é analisada quando ocorre alguma falha na transação, visando repelir eventual má-fé, investigando-se o “*animus*” da parte, ao passo que a boa-fé subjetiva é aquela relativa ao comportamento externo almejado por ambas as partes, tendo como deveres anexos a lealdade, a informação e o auxílio entre os contratantes, não podendo haver desrespeito entre eles.

Importante é o papel do nominalismo (artigo 315 do CC/02) aplicado às “*Bitcoins*”, que se trata do valor nominal da moeda para fins de resguardar o valor

¹³ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

¹⁴BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942**. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

¹⁵ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 fev. 2023.

real das referidas relativamente ao valor da moeda nacional, pois protege o consumidor e o vendedor das variações inflacionárias no Brasil.

No caso do “*Bitcoin*”, trata-se de um contato de permuta ou troca, não solene e consensual, pois se pode pactuar, por exemplo, a troca de bens, como celulares ou “*notebooks*”, por parcelas (frações) de “*bitcoins*”.

No que se refere ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), é de suma importância ressaltar que ele é aplicado às relações econômicas via criptomoedas, como por exemplo o seu artigo 49¹⁶, o qual diz respeito ao direito ao arrependimento nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o que é o caso da “*Bitcoin*”. Portanto, ainda que possua caráter contratual, as transações poderão e serão regidas pelo referido diploma legal.

A criptomoeda poderá ser pactuada por intermédio de contrato de mútuo (empréstimo gratuito de coisa fungível), nos termos dos artigos 586 e seguintes do CC/02, o qual, segundo Gagliano e Pamplona Filho, possui as seguintes características:

- Real: seguindo a mesma ideia do comodato, este contrato é perfeito no momento da entrega da coisa de uma parte para outra. Logo, a simples assinatura do instrumento contratual, não é suficiente, nem mesmo como garantia, e torna o contrato inexistente no mundo jurídico.
- Unilateral: o contrato é unilateral, tendo em vista que quando formado, na entrega do bem, somente o mutuário assume obrigações.
- Gratuito ou oneroso: como a própria nomenclatura da palavra já diz, será gratuito quando não houver remuneração preestabelecida contratualmente. Contudo, nos casos de fixação de pagamento ao mutuante, este ocorre no mútuo a juros, haverá também sacrifício patrimonial ao tomador do empréstimo, desde que seja respeitado os limites legais estabelecidos na lei da Usura, o que converte o contrato em oneroso.
- Temporário ou contrato de duração: nesta modalidade de contrato é estabelecido um prazo para a devolução do objeto do empréstimo. Entretanto, quando não é fixado prazo algum para essa devolução, aplicar-se-iam as regras prevista no artigo 592 do Código Civil¹⁷.

Haja vista o caráter contratual da criptomoeda, é de suma importância salientar que existe a possibilidade de, em havendo descumprimento contratual, pleitear judicialmente as perdas e os danos sofridas.

¹⁶ BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

¹⁷ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 194.

3.3 Brasil: implicações constitucionais e legais das criptomoedas

É cediço que o Estado necessita regular as relações sociais entre os seres humanos, sob pena de caos social, utilizando, na atualidade, a atividade legislativa para fins de proteger o corpo social.

Quanto à atividade dos legisladores, ensina Hans Kelsen que ela é tida como exercício próprio da soberania pelo Estado, pela qual se legitima a possibilidade de regulamentar os fatos sociais, traçando fundamental paralelo entre o Estado e o Direito, legitimando-se, assim, a autoridade estatal justamente por meio da elaboração de normas de conduta social, as quais, dada sua força coercitiva, são capazes de autodeterminar o Estado em sobreposição aos seus jurisdicionados, resguardados, evidentemente, os direitos fundamentais¹⁸.

Apesar do fato de que as transações econômicas se aperfeiçoaram significativamente com o advento das criptomoedas, é sabido que o Estado possui o dever constitucional e, inclusive, infraconstitucional, de regular as atividades econômicas, para não haver retrocessos legais com normas prolixas e ineficazes, bem como com o objetivo de coibir abusos e facilitar os setores públicos e privados, conforme artigo 174 da Constituição Federal de 1988:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado¹⁹.

O Estado não poderá se eximir do seu dever constitucional de proteger a economia, salvaguardando a soberania nacional, visto que se trata de fundamento republicano (artigo 1º, inc. I da CF/88).

A criptomoeda, ainda que não se trate de moeda eletrônica, conforme comunicado emitido pelo Banco Central do Brasil, em 2014, mas tão somente virtual, por ser descentralizada, portanto, não passível de vinculação estatal, merece proteção estatal²⁰.

¹⁸ KELSEN, Hans. **O Estado como integração**: um confronto de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

¹⁹ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 fev. 2023.

²⁰ BRASIL. Banco Central do Brasil. **Comunicado BACEN nº 25.306, de 19 de fevereiro de 2014**. Esclarece sobre os riscos decorrentes da aquisição das chamadas "moedas virtuais" ou "moedas criptografadas" e da realização de transações com elas. Brasília: Banco Central do Brasil, [2014]. Disponível em: [bccorreio.bcb.gov.br/bccorreio/Consultas/Normativos/ConteudoNormativoWeb.aspx?N=114009277](https://www.bccorreio.bcb.gov.br/bccorreio/Consultas/Normativos/ConteudoNormativoWeb.aspx?N=114009277). Acesso em 23 ago. 2023.

Essa função não poderá ser exercida abusivamente, de forma a sufocar investidores nacionais e internacionais, o que infringiria a busca pelo pleno emprego, juntamente com o direito à livre concorrência. Devendo, portanto, ser aplicados, harmonicamente, os princípios econômicos expressos no artigo 170, incs. IV e VIII da CF/88:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV - livre concorrência;

VIII - busca do pleno emprego²¹.

As criptomoedas não podem ser “deixadas de lado” pela legislação brasileira, a qual deve acompanhar a evolução global, para que sejam evitados retrocessos econômicos, ou seja, não há que se falar em permissão de circulação das criptomoedas, o que geraria eventual infringimento à ordem econômica ou à soberania nacional, desde que a regulamentação jurídica respeite os princípios da livre concorrência e a busca do pleno emprego, em equilíbrio harmônico com o da soberania nacional.

Isso ocorre, pois, quem opera o funcionamento das criptomoedas são as corretoras e, em havendo respeito à livre concorrência e, conseqüentemente, a busca pelo pleno emprego, evidencia-se um ambiente extremamente fértil para o surgimento de novas corretoras e o crescimento das já existentes, tornando o mercado das criptomoedas mais concorrido, melhorando, assim, a economia brasileira. Segundo a Forbes, são consideradas as três melhores corretoras do mundo a Coinbase, a Kraken e a Robinhood²².

Vale a pena ressaltar que, em 2014, no Senado Federal brasileiro houve solicitação de consulta objetivando implementar leis visando a regulamentação das criptomoedas, entretanto, em razão da pouca relevância delas à época, os trabalhos legislativos não avançaram, isso porque não se tinha expectativa de crescimento razoável, sob o ponto de vista econômico.

²¹ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 fev. 2023.

²² PAZ, Javier. As melhores corretoras de criptomoedas do mundo. **Forbes**, 2 abr. 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2022/04/as-melhores-bolsas-de-criptomoedas-do-mundo/>. Acesso em: 17 out. 2023.

Conforme observado pelo autor Cesar van der Laan, as criptomoedas não possuem o potencial de substituir as moedas estatais, uma vez que são uma forma alternativa de pagamento de bens e serviços²³, isto é, as moedas virtuais jamais substituirão, ao menos a curto e médio prazo, as moedas nacionais de cada país.

Fato notório é que o Brasil já considera a criptomoeda como forma de renda, eis que a Receita Federal já exige, desde 2014, que a propriedade de *Bitcoins* seja declarada no Imposto de Renda, possuindo tratamento jurídico, num certo sentido protegido.

Ainda no que se refere ao Brasil, tem-se a Instrução Normativa nº 1.888 da Receita Federal, a qual foi o primeiro regulamento específico sobre a matéria e trouxe importante inovação, por exemplo, em seu artigo 5º, com a conceituação jurídica de criptoativos e das *Exchange* de Criptoativos (corretoras):

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - Criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal;

II - *Exchange* de criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos.

Parágrafo único. Incluem-se no conceito de intermediação de operações realizadas com criptoativos, a disponibilização de ambientes para a realização das operações de compra e venda de criptoativo realizadas entre os próprios usuários de seus serviços²⁴.

Como se não bastasse tal inovação jurídica, o artigo 7º da referida Instrução Normativa obrigou as “*Exchanges*” a prestarem informações à Receita Federal, tais como: nome dos negociantes, datas, quantias movimentadas e taxas de operações pagas:

²³ LAAN, Cesar van der. **É crível uma economia monetária baseada em bitcoins?** Limites à disseminação de moedas virtuais privadas. Brasília, DF: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado. 2014 (Texto para Discussão nº 163). Disponível em: <http://www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em: 16 ago. 2023.

²⁴ BRASIL. Receita Federal do Brasil. **Instrução Normativa RFB nº 1888, de 03 de maio de 2019**. Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Brasília, DF: Receita Federal do Brasil, [2019]. Disponível em: [http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100592#:~:text=IN%20RFB%20n%C2%BA%201888%2F2019&text=Institui%20e%20disciplina%20a%20obrigatoriedade,Federal%20do%20Brasil%20\(RFB\)](http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100592#:~:text=IN%20RFB%20n%C2%BA%201888%2F2019&text=Institui%20e%20disciplina%20a%20obrigatoriedade,Federal%20do%20Brasil%20(RFB)). Acesso em: 9 fev. 2023.

Art. 7º Deverão ser informados para cada operação:

I - Nos casos previstos no inciso I e na alínea “b” do inciso II do caput do art. 6º:

- a) a data da operação;
- b) o tipo da operação, conforme o § 2º do art. 6º;
- c) os titulares da operação;
- d) os criptoativos usados na operação;
- e) a quantidade de criptoativos negociados, em unidades, até a décima casa decimal;
- f) o valor da operação, em reais, excluídas as taxas de serviço cobradas para a execução da operação, quando houver;
- g) o valor das taxas de serviços cobradas para a execução da operação, em reais, quando houver; e

II - No caso previsto na alínea “a” do inciso II do art. 6º:

- a) a identificação da exchange;
- b) a data da operação;
- c) o tipo de operação, conforme o § 2º do art. 6º;
- d) os criptoativos usados na operação;
- e) a quantidade de criptoativos negociados, em unidades, até a décima casa decimal;
- f) o valor da operação, em reais, excluídas as taxas de serviço cobradas para a execução da operação, quando houver;
- g) o valor das taxas de serviços cobradas para a execução da operação, em reais, quando houver; e

§ 1º Em relação aos titulares da operação, devem constar das informações a que se refere este artigo:

I - O nome da pessoa física ou jurídica;

II - O endereço;

III - O domicílio fiscal;

IV - O número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso, ou o Número de Identificação Fiscal (NIF) no exterior, quando houver, no caso de residentes ou domiciliados no exterior; e

V - As demais informações cadastrais.

§ 2º Caso os titulares das operações sejam residentes ou domiciliados no Brasil, a prestação da informação relativa ao número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, é obrigatória a partir da data da entrega do primeiro conjunto de informações, prevista no § 1º do art. 8º.

§ 3º Caso os titulares das operações sejam residentes ou domiciliados no exterior, a prestação das informações relativas ao país do domicílio fiscal, endereço e NIF no exterior é obrigatória a partir da entrega de informações a ser efetuada em janeiro de 2020, referentes às operações realizadas em dezembro de 2019.

§ 4º A entrega das informações relativas ao endereço da *wallet* de remessa e de recebimento, se houver, é obrigatória apenas na hipótese de recebimento de intimação efetuada no curso de procedimento fiscal²⁵.

²⁵ BRASIL. Receita Federal do Brasil. **Instrução Normativa RFB nº 1888, de 03 de maio de 2019**. Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Brasília, DF: Receita Federal do Brasil, [2019]. Disponível em: [http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100592#:~:text=IN%20RFB%20n%C2%BA%201888%2F2019&text=Institui%20e%20disciplina%20a%20obrigatoriedade,Federal%20do%20Brasil%20\(RFB\)](http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100592#:~:text=IN%20RFB%20n%C2%BA%201888%2F2019&text=Institui%20e%20disciplina%20a%20obrigatoriedade,Federal%20do%20Brasil%20(RFB).). Acesso em: 9 fev. 2023.

Apesar disso, as referidas instruções não são suficientes para mudar o cenário brasileiro no que diz respeito à regulamentação devida das criptomoedas.

3.4 O novo marco regulatório e suas implicações legais: ausência de dispositivos legais pertinentes

O Marco Regulatório das Criptomoedas (Lei nº 14.478/22, anterior Projeto de Lei nº 4.401/2021) é uma inovação jurídica benéfica para o mercado das criptomoedas, eis que não se tinha, anteriormente, legislação federal que efetivamente regulamentasse as referidas moedas virtuais. Ele regula os ativos virtuais. Ainda, traz algumas novidades no que diz respeito ao que, conforme a lei, não se trata de ativos virtuais. Veja-se o artigo 3º do Marco Regulatório:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou com propósito de investimento, não incluídos:

I - moeda nacional e moedas estrangeiras;

II - moeda eletrônica, nos termos da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013;

III - instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços, a exemplo de pontos e recompensas de programas de fidelidade; e

IV - representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros²⁶.

Destaca-se o dever de as corretoras adotarem procedimentos de identificação dos compradores, registrarem e comunicarem operações financeiras, gerando maior transparência ao mercado dessas moedas virtuais e a necessidade de prévia autorização do Órgão Regulador competente para que as corretoras funcionem regularmente, de acordo com o artigo 2º da Lei 14.478/22²⁷.

²⁶ BRASIL. **Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros; e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14478.htm. Acesso em: 4 fev. 2023.

²⁷ BRASIL. **Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros; e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março

Foi criado o delito de estelionato especializado em ativos virtuais, com pena de quatro a oito anos e multa, o que trouxe novo dispositivo legal para o Código Penal, qual seja, o artigo 171-A. Veja-se a conceituação que a lei trouxe, em seu artigo 5º, acerca das corretoras:

Art. 5º Considera-se prestadora de serviços de ativos virtuais a pessoa jurídica que executa, em nome de terceiros, pelo menos um dos serviços de ativos virtuais, entendidos como:

I - troca entre ativos virtuais e moeda nacional ou moeda estrangeira;

II - troca entre um ou mais ativos virtuais;

III - transferência de ativos virtuais;

IV - custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais; ou

V - participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais.

Parágrafo único. O órgão ou a entidade da Administração Pública federal indicado em ato do Poder Executivo poderá autorizar a realização de outros serviços que estejam, direta ou indiretamente, relacionados à atividade da prestadora de serviços de ativos virtuais de que trata o caput deste artigo²⁸.

O Marco Regulatório alterou a Lei nº 7.492/86, a qual trata sobre os delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, e a Lei nº 9.613/98, que dispõe sobre o crime de lavagem de dinheiro, incluindo nela as corretoras no rol de legitimados²⁹. Contudo, pode ser considerado legalmente insuficiente no que tange a algumas questões, como, por exemplo, a exigência de segregação patrimonial quanto ao patrimônio dos investidores em relação ao das corretoras, sob a fraca argumentação de que isso atrapalharia o desenvolvimento econômico, desestimulando as corretoras.

Ora, improcede tal argumento, visto que não se pode trazer eventuais problemas econômicos graves aos investidores sob o pretexto de estimular a economia. Portanto, é irônica tal afirmação, uma vez que o empecilho trazido com a ausência de segregação patrimonial nas negociações desestimula o

de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14478.htm. Acesso em: 4 fev. 2023.

²⁸ BRASIL. **Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros; e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14478.htm. Acesso em: 4 fev. 2023.

²⁹ LEAL, Martha. A Lei 14.478/22, marco regulatório das criptomoedas. **Consultor Jurídico**, 7 jan. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-jan-07/martha-leal-lei-1447822-marco-regulatorio-criptomoedas>. Acesso em: 20 out. 2023.

próprio mercado das criptomoedas, ante o receio fundado de perda patrimonial severa por parte dos investidores.

Ainda que a lei tenha sido omissa, a expectativa é a de que o Banco Central supra tal questão. A ausência de segregação patrimonial pode gerar grande prejuízo, como ocorreu no caso da empresa *FTX*, que perdeu 32 bilhões de dólares, pois começou a emprestar dinheiro dos próprios investidores para financiar outra empresa³⁰. A legislação brasileira, ao se omitir nesse contexto, põe em risco a segurança financeira de incontáveis investidores.

Recentemente, o atual Presidente da República, por meio de Decreto, estipulou que o dever de fiscalização das operações e das corretoras é do Banco Central, ou seja, outro ponto negativo é o que diz respeito à ausência de estipulação de Órgão Fiscalizador das operações financeiras por intermédio da “*bitcoin*”, por conseguinte, a lei também foi omissa nesse quesito.

O diploma legal, no rol contido no artigo 7º, o qual dispõe sobre a competência do órgão fiscalizador (Banco Central), não disciplinou quais seriam as regras atinentes ao processo de compra e venda de criptomoedas, o que muito possivelmente será feito pelo Banco Central, mas, evidentemente, é uma falha de bastante relevância para o mundo negocial³¹.

O legislador foi omissos no tocante às questões supra, o que trouxe insegurança aos investidores, prejudicando a economia brasileira neste aspecto, pois se poderia, com uma legislação mais inteligente sob o ponto de vista financeiro, estimular muito mais fortemente a compra e venda de criptomoedas.

4 A IMPORTÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS

Muito se discute acerca do que seria uma regulamentação devida para as criptomoedas. De um lado, há os que defendem, veementemente, o intervencionismo estatal nas relações econômicas oriundas da moeda, de forma

³⁰ MIATO, Bruna. Fundador da FTX, corretora que chegou a valer US\$ 32 bilhões e faliu, vai a julgamento por fraude em massa. **G1**, 3 out. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/10/03/fundador-da-ftx-corretora-que-chegou-a-valer-us-32-bilhoes-e-faliu-vai-a-julgamento-por-fraude-em-massa.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2023.

³¹ CATTO, André. Marco legal das criptomoedas entra em vigor nesta terça; entenda o que muda com a nova lei. **G1**, 20 jun. 2023. Disponível: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/06/20/marco-legal-das-criptomoedas-entra-em-vigor-nesta-terca-entenda-o-que-muda-com-a-nova-lei.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2023.

a coibir e proibir seu uso, e de outro, os que defendem a não intervenção estatal, sob o argumento de que o caráter descentralizado da moeda deve prevalecer.

Neste sentido, a Escola Austríaca de Economia, de acordo com Molyneux (2011, p.13), levanta a Teoria do Interesse Privado, como crítica ao gradativo aumento do intervencionismo do Estado, considerando as regulações como fruto de interesses privados e não como representantes do interesse público: “quando surge um problema, a demanda (para soluções do governo) não vem mais do povo, mas preferencialmente de grupos que irão beneficiar-se do aumento de regulação”. Ainda neste diapasão, leciona Mises que:

[...] o intervencionismo procura manter a propriedade privada dos meios de produção. No entanto, ordens autoritárias, especialmente proibições, restringem as ações dos proprietários. Se essas restrições fizerem com que todas as decisões importantes sejam tomadas de forma autoritária, se o motivo não é o lucro dos proprietários, capitalistas e empresários, mas razões de Estado, o que vai decidir como e o que deve ser produzido, teremos, então, o socialismo, mesmo que se continue a empregar a expressão “propriedade privada”³².

Não se pode deixar toda a máquina econômica referente às criptomoedas nas mãos de particulares, pois poderiam ser gerados prejuízos econômicos estrondosos em face dos investidores, como foi o caso da *FTX*, que “quebrou”, resultando em prejuízo bilionário aos investidores. O Estado precisa ser atuante e, sobretudo, estar atento às mudanças sociais contínuas, visando tutelar os direitos tanto dos investidores como dos donos das corretoras, com fim de evitar fraudes.

Há, ainda, uma terceira vertente, defendida por David Chau, que afirma a necessidade de equilíbrio entre os extremos, com um pensamento voltado a uma regulação eficiente relativamente aos serviços de operação e intermediação, como é o exemplo da Instrução Normativa nº 1.888 da Receita Federal³³, a qual parece ser a mais razoável, eis que decorre de um equilíbrio justo em detrimento das duas correntes supra.

A terceira vertente objetiva trazer segurança jurídica aos investidores, ante a possibilidade de golpes pela ausência de separação patrimonial do capital empresarial do dos investidores e pela não fiscalização devida do setor, o que

³² MISES, Ludwig von. **Uma crítica ao intervencionismo**. 2. ed. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010. p. 17.

³³ CHAU, David. Bitcoin one step closer to being regulated in Australia under new antimoney laundering laws. **ABC News**, 22 out. 2017. Disponível em: <http://mobile.abc.net.au/news/2017-10-23/bitcoin-one-step-closer-to-being-regulated-in-australia/9058582>. Acesso em 23 ago. 2023.

sanaria os problemas de desconfiança nos investimentos em criptomoedas, resguardando, dessa maneira, a sociedade brasileira de investidas criminosas por “*hackers*”. Com o dever do Estado de, ainda, estabelecer medidas preventivas e repressivas contra essas investidas ilícitas, de cunho penal e cível.

Importante seria, por derradeiro, uma regulamentação que respeitasse o livre comércio e a livre concorrência, uma vez que a criptomoeda possui potencial imenso de gerar riquezas nacionais. Isso porque, ela se encontra fora do caráter inflacionário da moeda brasileira, ou seja, o Estado deve pensar em maneiras de salvaguardar as benesses da moeda.

5 CONCLUSÃO

Conforme aduzido, as criptomoedas servem como válvula de escape, principalmente para países com forte atuação estatal na economia, como, por exemplo, a Venezuela, pois, em países como este, a sociedade jamais poderá se desenvolver economicamente na dependência do Estado, já que seria, de acordo com Fernando Ulrich: “[...] uma criação social, uma resposta natural ao colapso da atual ordem monetária”³⁴.

A regulamentação das corretoras teria forte papel na busca para coibir eventuais atividades ilegais, com vistas a salvaguardar os interesses e direitos já trazidos no presente artigo, contudo, sem sufocar o livre comércio das moedas virtuais. Neste sentido, Friedman pontua que “a liberdade econômica é uma condição essencial para a liberdade política”.³⁵

A corrente defendida por David Chau é a mais razoável, pois discorre sobre um equilíbrio devido entre a prepotência estatal, como ocorre, por exemplo, na China, com a total vedação às criptomoedas, em face da libertinagem social, como é o caso do que ocorreu com a empresa *FTX* nos Estados Unidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 fev. 2023.

³⁴ ULRICH, Fernando. *Bitcoin: a moeda na era digital*. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2014. p. 105.

³⁵ FRIEDMAN, Milton. *Livre para escolher*. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2015. p. 23.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Comunicado BACEN nº 25.306, de 19 de fevereiro de 2014**. Esclarece sobre os riscos decorrentes da aquisição das chamadas "moedas virtuais" ou "moedas criptografadas" e da realização de transações com elas. Brasília, DF: Banco Central do Brasil, [2014]. Disponível em:

bccorreio.bcb.gov.br/bccorreio/Consultas/Normativos/ConteudoNormativoWeb.aspx?N=114009277. Acesso em 23 ago. 2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942**. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros; e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14478.htm. Acesso em: 4 fev. 2023.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. **Instrução Normativa RFB nº 1888, de 03 de maio de 2019**. Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Brasília, DF: Receita Federal do Brasil, [2019]. Disponível em: [http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100592#:~:text=IN%20RFB%20n%C2%BA%201888%2F2019&text=Institui%20e%20disciplina%20a%20obrigatoriedade,Federal%20do%20Brasil%20\(RFB\)](http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100592#:~:text=IN%20RFB%20n%C2%BA%201888%2F2019&text=Institui%20e%20disciplina%20a%20obrigatoriedade,Federal%20do%20Brasil%20(RFB)). Acesso em: 9 fev. 2023.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Código Civil anotado**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1916. v. 4.

CATTO, André. **Marco legal das criptomoedas entra em vigor nesta terça; entenda o que muda com a nova lei**. G1, 20 jun. 2023. Disponível: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/06/20/marco-legal-das-criptomoedas-entra-em-vigor-nesta-terca-entenda-o-que-muda-com-a-nova-lei.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2023.

- CHAU, David. Bitcoin one step closer to being regulated in Australia under new antimoney laundering laws. **ABC News**, 22 out. 2017. Disponível em: <http://mobile.abc.net.au/news/2017-10-23/bitcoin-one-step-closer-to-being-regulated-in-australia/9058582>. Acesso em 23 ago. 2023.
- FRIEDMAN, Milton. **Livre para escolher**. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2015.
- GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- HARVEY, Campbell R. **Bitcoin myths and facts**. SSRN, 2014. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2479670. Acesso em: 11 ago. 2023.
- HEEKS, Richard. **Dinheiro real de mundos virtuais**. Hi7, 2022. Disponível em: <https://matematica.hi7.co/dinheiro-real-de-mundos-virtuais-5631dff310fe1.html>. Acesso em: 9 fev. 2023.
- KELSEN, Hans. **O Estado como integração**: um confronto de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- LAAN, Cesar van der. **É crível uma economia monetária baseada em bitcoins?** Limites à disseminação de moedas virtuais privadas. Brasília, DF: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado. 2014 (Texto para Discussão nº 163). Disponível em: <http://www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em: 16 ago. 2023.
- LEAL, Martha. A Lei 14.478/22, **marco regulatório das criptomoedas**. **Consultor Jurídico**, 7 jan. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-jan-07/martha-leal-lei-1447822-marco-regulatorio-criptomoedas>. Acesso em: 20 out. 2023.
- LOPES, João do Carmo; ROSSETTI, José Paschoal. **Economia Monetária**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
- MIATO, Bruna. **Fundador da FTX, corretora que chegou a valer US\$ 32 bilhões e faliu, vai a julgamento por fraude em massa**. **G1**, 3 out. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/10/03/fundador-da-ftx-corretora-que-chegou-a-valor-us-32-bilhoes-e-faliu-vai-a-julgamento-por-fraude-em-massa.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2023.
- MISES, Ludwig von. **Uma crítica ao intervencionismo**. 2. ed. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010.
- MOUGAYAR, Willian. **Blockchain para negócios**: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia da internet. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.
- SOUTH KOREA and Cryptocurrency. **Freeman Law**, s.d. Disponível em: <https://freemanlaw.com/cryptocurrency/south-korea/>. Acesso em: 6 nov. 2023.
- 中国银行网站_全球门户首页. **Bank of China**. s.d. Disponível em: <https://www.bank-of-china.com/>. Acesso em: 6 nov. 2023.
- PAZ, Javier. As melhores corretoras de criptomoedas do mundo. **Forbes**, 2 abr. 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2022/04/as-melhores-bolsas-de-criptomoedas-do-mundo/>. Acesso em: 17 out. 2023.
- ULRICH, Fernando. **Bitcoin**: a moeda na era digital. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2014.
- WATHERFORD, Jack. **A história do dinheiro**. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

VÍRGENES, PODER Y POLÍTICA EN RECIFE

VIRGENS, PODER E POLÍTICA NO RECIFE

Dr. Angel B. Espina Barrio¹

RESUMEN

El Santuario de Nuestra Señora de la Concepción, ubicado en el Morro da Conceição en Recife, Pernambuco, es un importante monumento religioso y cultural. La devoción a la Inmaculada Concepción es muy fuerte en la región, atrayendo a peregrinos y devotos durante todo el año. La imagen del santo, traída de Francia en 1904, es un símbolo central del santuario. Con 3,5 metros de altura, representa a María Santísima en oración, aplastando una serpiente bajo sus pies, símbolo de victoria sobre el mal

Palabras clave: Santuario; Nossa Senhora da Conceição; Arrecife.

RESUMO

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, em Recife, Pernambuco, é um importante monumento religioso e cultural. A devoção à Imaculada Conceição é muito forte na região, atraindo peregrinos e devotos durante todo o ano. A imagem do santo, trazida da França em 1904, é um símbolo central do santuário. Com 3,5 metros de altura, representa a Bem-Aventurada Virgem Maria em oração, esmagando uma cobra sob seus pés, símbolo da vitória sobre o mal.

Palavras-chave: Santuário; Nossa Senhora da Conceição; Recife.

INTRODUCCIÓN

En prácticamente todas las culturas del Planeta se ha dado una simbiosis, quizá imperfecta pero muy pertinaz, entre las estructuras religiosas y las del poder. Política y religión han estado imbricadas apoyándose mutuamente o enfrentándose en ocasiones.

Es verdad que en el momento presente no se acepta con facilidad la sacralización del poder y que las teorías sociales modernas ponen el fundamento del poder no en Dios sino en otras instancias más seculares, pero no por ello los detentadores del poder en la actualidad, los líderes y políticos, al menos en el plano simbólico, buscan una proximidad con la hipóstasis sagrada que fundamente y prestigie su autoridad, o su autoritarismo.

Tal sucedió con faraones y reyes en la antigüedad y tal sucede hoy con patronos, monarcas, jeques o ayatolás. Por todo lo dicho, no es tan extraño que

¹ Departamento de Psicología social y Antropología. Facultad de Ciencias Sociales. Despacho 306. Edificio FES.Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca-España
 Telef. 923-294400 Ext. 3516. Directo despacho: 663065272
 Correo electrónico: espina@usal.es

se utilicen políticamente las figuras –iconos y símbolos- más representativos de cada religión.

En el caso de la religión cristiana, especialmente católica, la figura de la Virgen María es preeminente y el fervor a la misma, más popular que puramente teológico, no ha sido obviado por los poderes políticos. Bien al contrario, aliados con la figura sacra femenina, fuertemente arraigada en los cultos ctónicos precristianos, han instaurado nuevos órdenes socio-culturales, tanto en tierras mediterráneas como americanas.

La religión cristiana no se acepta oficialmente –En España en el siglo III y en América en el siglo XVI- hasta que no hay una intermediación, si quiera mítica, de la figura de la Virgen –respectivamente, del Pilar y de Guadalupe- heredera y con algunas de las características de las deidades femeninas anteriores (Isis/Cibeles y Tonantzin)².

Quizá la advocación más destacada y antigua (1531) de la Virgen en América, y uno de los casos más estudiados, sea la de Guadalupe. Con rasgos y motivos típicamente mexicanos, Guadalupe-Tonantzin no se parece mucho a su homónima extremeña, seguramente del siglo XIII. La Virgen de Guadalupe se convertirá en estandarte de indígenas y mestizos, y, como intercesora ante inundaciones, se llamará “la criolla”, oponiéndose a la Virgen de Los Remedios, adorada por los españoles, remedio contra sequías, y que será apodada como “la gachupina”.

Son muy conocidas las utilidades políticas de la guadalupana a lo largo de la historia, por los obispos Zumárraga y Montúfar en distinta época y con muy distinto signo; y especialmente por los insurrectos quienes la adoptaron como emblema eximio de la mexicanidad³. Con el tiempo no sólo se erigirá como Patrona de México sino también, en sus múltiples formas, pero siempre guardando cierta connotación insurreccional, como la Patrona de América.

La politización de las Vírgenes es algo muy evidente y que se ha practicado en diversos tiempos y lugares. Han servido de identificación nacionalista en Colombia

² Para ampliar estas hipótesis, consúltese: ESPINA BARRIO, A.B., **Festividades marianas en Castilla y América: una visión comparativa**, en: Antropología en Castilla y León e Iberoamérica. Aspectos generales y Religiosidades populares, Dirección General de Educación Universitaria e Investigación de la Junta de Castilla y León (Salamanca, 1998)177-186.

³ Para ver la evolución de la figura de la Virgen de Guadalupe en correlación con la de la conciencia mexicana, consultar J. Lafaye, 1995. La utilización política o militar no sólo afecta a las advocaciones marianas, recuérdese por ejemplo la figura de Santiago Apóstol que en su versión ecuestre, pasó de “Matamoros” a “Mataindios”, especialmente en el Perú.

(Virgen de Chiquinquirá), en El Ecuador (Guápulo), etc.; o en el caso de las más modernas de Lourdes en Francia, o de Fátima en Portugal. En España, donde hay fuertes tendencias micro-nacionalistas internas, también existen diversas Vírgenes regionales: Monserrat (Moreneta) en Cataluña, Macarena y Rocío en Andalucía, Covadonga (La Santina), en Asturias, etc.

Una curiosa contraposición se da entre las vírgenes “campestres” y las “urbanas”. Las primeras, de raíz generalmente más antigua en Europa, suelen promover romerías y cultos populares multitudinarios con una serie de características muy particulares (en lugares naturales destacados o límites, con aguas milagrosas, mitos de origen con aparición intermediada por animales, a pastores, etc.). Las Vírgenes situadas permanentemente en basílicas o iglesias de los centros urbanos suelen tener un culto más estable y oficial, cercano a los poderes públicos. Claro que con el tiempo, como muchas ciudades han crecido, algunas ermitas e iglesias periféricas (o extra-urbanas) han pasado a estar dentro de las ciudades.

En el caso de Brasil, la advocación más venerada es la de La Aparecida-Concepción. Con sus rasgos de “virgen negra” tampoco se parece mucho a su referente europea. La Virgen de la Inmaculada Concepción traída por los portugueses sufre asimismo una paulatina metamorfosis. Su culto, unido a figuras míticas como Cabral, el padre Anchieta y a las primitivas iglesias de Itanhaém, Villa de Itamaracá, etc., arraiga en las más diversas ciudades y estados brasileños. Así en Bahía está Nuestra Señora de la Concepción de la Playa; en Río Grande del Sur, Nuestra Señora de la Concepción del Arroyo; en Río de Janeiro, Concepción de Angra dos Reis, también en Minas Gerais, etc.

Desde que en 1717 se halló casualmente por unos pescadores una imagen mutilada y ennegrecida de la Concepción en el río Paraíba, el culto se incrementó sobremedida, llegando a ser finalmente tal Virgen de la Concepción-Aparecida la Patrona de Brasil⁴. En Recife encontraremos, en época más reciente, un singular y exitoso culto a la Virgen de la Concepción (Conceição) contrapuesto al más oficial de la Virgen del Carmo. Veamos en profundidad las características de ambos y especialmente sus actuales dimensiones sociales y políticas

1. LA VIRGEN DEL MORRO DE LA CONCEPCIÓN

Al cumplirse los 50 años de la proclamación por parte de Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1904, el entonces arzobispo de Olinda y Recife D. Luis Raimundo de Silva Brito, franciscano marañés, promueve la erección en uno de los

⁴ En claro sincretismo con la figura afrobrasileña de Jemanjá, como veremos.

morros cercanos a la ciudad, de una imagen y posteriormente de un adoratorio en honor de la Virgen de la Concepción. La imagen, de casi dos toneladas de hierro fundido, se sitúa en lo alto de un pedestal, coronando una pequeña colina por aquel entonces prácticamente deshabitada⁵ y que desde ese momento llevará el nombre de la mencionada Virgen.

Este morro domina la parte norte de Recife y había sido ocupado en el siglo XVII por los holandeses como lugar estratégico. Cerca del mismo, en el barrio hoy llamado Casa Amarela, estaba el fuerte Real do Bom Jesus do Arraial Velho. De hecho en la época de Felipe IV de España (III de Portugal) el conde de Bagnuolo, oficial napolitano al servicio del rey, había comenzado la construcción de un gran fuerte en lo alto de la elevación, que no llegó a terminar, pues se le adelantaron los propios holandeses, lo que no evitó que el lugar se llamara Oiteiro de Bagnuolo. Con posterioridad a la ocupación holandesa pasará a llamarse Oiteiro de Boa Vista y a lo largo del siglo XX se consolidará el nombre de Morro da Conceição aunque siempre con referencias a Casa Amarela o al Arraial Velho, como comprobaremos.

En medio del ramaje se levantaba imponente la figura delicada de nuestra señora, en escultura traída de Francia, país muy querido por el arzobispo, de la Casa Raffel (otros dicen que por la firma Vaillant Nast et Cie), que en esos años dominaba el comercio icónico religioso con Brasil.

⁵ Según uno de nuestros informantes, el padre Reginaldo Veloso, sólo existía a principios de siglo XX una pequeña granja ganadera y una casa de barro. Los terrenos, antigua propiedad de un convento de monjas, habían pasado a dominio de las familias servidoras de tal convento.

Virgen de la Conceição (Morro de la Conceição-Recife).

En 1904, por tanto, se inicia, con una solemne vigilia, del 7 al 8 de noviembre, un culto que con los años se tornará cada vez más arraigado y popular.

Poco a poco el morro es invadido por una población que procedente en su mayoría del interior de Pernambuco y Paraíba, va formando una favela en sus laderas que en las últimas décadas se torna más amplia y populosa⁶.

Quizá el punto de inflexión se de en los años 50 cuando el culto pasa de ser más oficial a concernir a las clases más desfavorecidas. Sólo en 1975 se constituirá el morro como Parroquia aparte de la de Casa Harmonia que, a su vez, había estado supeditada a Casa Amarela. Su primer párroco sería D. Gerardo Leite Bastos conocido sacerdote que a los dos años pasaría a la Parroquia de Escada, falleciendo en 1987.

Pero la gente que se reúne en la festividad que va desde el 28 de noviembre, hasta el día de la fiesta mayor, el 8 de diciembre, no es sólo del morro sino de todos

⁶ Para este tema del poblamiento del morro consultar el reciente trabajo colectivo de alumnos graduandos de la Universidad Federal de Pernambuco, dirigido por el prof. Claudio Castilho, "O processo de Produção do Espaço Urbano no Morro da Conceição", UFPE, 2004, y que puede encontrarse en: http://www.cibergeo.org/agbnacional/VICBG-2004/Eixo1/e1_cont380.htm

los barrios y pueblos cercanos, incluso de 50 kilómetros a la redonda. En la actualidad se congregan, según el párroco de la Concepción, D. Sergio Péres, cerca de 400.000 personas, Gente de toda clase, etnia y condición, se dan cita en este lugar tan emblemático de Pernambuco. Unos para cumplir promesas, incluso las de sus progenitores, otros por devoción, por tradición o por curiosidad, miles son los pernambucanos que suben a pasar la noche del 7 al 8 de noviembre junto a la imagen de la Concepción. Durante la noche se suceden las plegarias en la explanada y las misas cada dos horas aproximadamente.

Por cierto que la imagen ha sido restaurada recientemente, en 2001, limpiando las toscas pinturas sucesivas que se habían acumulado con los años y quitando las escaleras que permitían subir para tocar los pies de la imagen (y depositar una ofrenda monetaria) en lo alto del gran basamento existente.

Las promesas muchas veces se cumplen de formas pintorescas, como los que suben de rodillas las largas escaleras del morro, o los que lo hacen descalzos, de espaldas, etc. Vimos cómo algunos portaban en la mano un ladrillo de su casa, seguramente como acción de gracias por la casa iniciada o recién construida. También con base en una leyenda, que cuenta que un marinero a punto de ahogarse en una tormenta prometió subir al morro nadando por el suelo, algunos imitan tal promesa reptando por las escaleras y llegando al colmo a veces en un estado lamentable.

Son frecuentes las ofrendas de cintas de varios colores (amarillo, rojo y preferentemente azul), con las que se piden favores. Las cintas hay que llevarlas tres días atadas en la muñeca y después atarlas a la baranda de la Virgen. Otros, más radicales, piensan que es preciso dejar la cinta en la muñeca hasta que se caiga ella misma de vieja, pero nunca cortarla, pues de lo contrario no se cumplirán las peticiones.

Miles de cintas penden el 8 de diciembre junto con las “mortajas” azules traídas por ingente número de fieles. Quizá esta costumbre de las cintas provenga de los cultos que se dan en el Cristo del Bom Fin de Salvador de Bahía

También la comunidad afroamericana participa en las festividades llegando todos los miembros de las familias, incluso los niños, vestidos de azul, el color de Jemanjá y que en esta ocasión sustituye al blanco habitual en ellos. Llevan normalmente arreglos florales, que denominan “panelas”, y que dejan al pie de la

imagen⁷.

Aunque el párroco actual quiere reducirlas, son muy numerosas las ofrendas de velas, hasta tal punto que el 9 de diciembre se ha llagado a recoger trece toneladas de cera sobrante. Por cierto que esta cera representa un ingreso extra para la parroquia pues es vendida posteriormente a las fábricas. Se consumen innumerables cajas de velas. Cuentan que un año una mujer llevó cerca de cuarenta de estas cajas de cera. Lo cierto es que el actual padre, en favor de una mejor higiene exhorta a los fieles a reducir estas ofrendas que hacen parecer al cerro en la calurosa noche de diciembre “más como un infierno que como un lugar de plegaria”.

Pero más reformas acometió en los últimos siete años que lleva el actual padre, Sergio Péres, a cargo de la parroquia. Aparte de la antedicha reforma de la imagen que por cierto suscitó, en los cuatro meses que duró, todo tipo de controversias y celos por los motivos que en su momento comentaremos, se pudo cambiar el mecenazgo de la fiesta que en principio corría a cargo de una famosa marca de bebidas alcohólicas, que en compensación rodeaba literalmente el espacio de la romería con sus puestos, y que ahora está a cargo de la prefectura de la ciudad que no exige tal servidumbre, lo que no quiere decir que no se sigan consumiendo en la fiesta abundante cantidad de refrigerios

de todo tipo. También actúan grupos de samba, aunque no los de maracatú ya no existentes en el morro aunque hay un movimiento de revitalización de los mismos. Resumidamente el esquema cronológico de la fiesta sería el siguiente:

- Meses de octubre a noviembre: reuniones preparativas.
- 29 de noviembre: Noche de la Bandera, cuando la bandera es traída de una de las tres parroquias cercanas y se coloca en un mástil a un lado del palenque, celebrándose el sermón de apertura.
- 30 de noviembre: Inicio del novenario (hasta el 7 de diciembre)
- Vigilia del 7 de diciembre: Misas cada dos horas durante la noche.
- 8 de diciembre: Procesión de clausura desde una parroquia cercana. Misa de clausura por la tarde, concelebrada por el Obispo de Olinda-Recife⁸.

Hemos hecho referencia a que en 1975 la iglesia empezó a tener párroco

⁷ Nos relataba el cura actual que en una ocasión descubrió una curiosa ofrenda al pie de la Virgen que consistía en siete pescados y unas flores.

⁸ Para más detalles de la actividades en la fiesta consúltese: MENDOÇA, J.H., (1986), “A festa de Nossa Senhora da Conceição no morro de Casa Amarela”, *Ciência y Trópico*, Recife, 14 (2): 157-181.

permanente, cuya casa se situó entre las del barrio, detrás de la imagen de la Virgen. También a que el primer párroco fue D. Gerardo Leite, siendo pronto uno de sus sucesores⁹ el también famoso D. Reginaldo Veloso quien estaría al frente del culto y de numerosas iniciativas sociales e incluso sindicales hasta que en 1989 fuera destituido por el Arzobispo, no sin muchísimos problemas y aún tumultos. Este período de fuerte crisis se prolongaría y no acabaría, por cierto, con el nombramiento de D. Constante Danievich nacido en Río Grande del Sur, apodado “el polonés”, quien procedente de otra parroquia fue designado por el arzobispado para pacificar el morro.

El grupo llamado Resistencia (Fe y Resistencia), integrado en las CEB's, sería uno de los más activos en contra de esta forzada sustitución. Una de las bazas con las contó el nuevo párroco fue la de llevar a la fiesta de 1990 a fray Damián, muy querido por el pueblo, quien estuvo unos días de diciembre en la *Conceição* hablando con las gentes. Pero ni si quiera esto calmó los ánimos. Lo cierto es que hasta que en 1997 no toma posesión el que es actual párroco no pierden fuerza los movimientos contestatarios y se logra cierto equilibrio, que evidentemente siempre es inestable.

Pero detengámonos en estudiar más despacio esa época tan importante en la vida comunitaria del barrio. Pocos son además los datos directos que pudimos recoger anteriores a la emancipación de la parroquia de la Concepción, es decir previos al 75. Salvo algunas referencias a que la bandera de la Virgen salía de la casa de algún hacendado de Casa Amarela; lo mismo que las procesiones que partían de Harmonia (por ejemplo, en tiempos del Padre Oliveira) y a un incidente ocurrido a principios de los 60 cuando siendo párroco el padre Teovaldo hubo un tumulto, el propio día 8 de diciembre, provocado por un disparo que motivó la estampida de la muchedumbre, resultando varios muertos. De esta época data la prohibición de situar al lado de la iglesia los puestos de atracciones. Dada su peligrosidad, hoy se sitúan abajo, cerca de la avenida norte¹⁰.

⁹ Estuvieron, en el corto interín entre el padre Geraldo y el padre Reginaldo, algunos sacerdotes entre los que se recuerda a un padre de origen irlandés, Padre Bernardo. La sustitución se produjo ya que el padre Geraldo tenía varias parroquias a su cargo, algunas un tanto distantes,

¹⁰ Otros hitos de esas épocas son la traída del agua para el morro, subvencionada por Luis Guedes y la construcción de una fuente en el 63, que funcionaba como lavandería para la ropa de “las dueñas”, auspiciada por Miguel Arrais.

Algunos de los primeros párrocos del morro de la Concepción

Como decimos en la década de los 70 la barriada del morro de la Concepción va a vivir momentos políticos cruciales muy unidos a los religiosos. Es la época de la instauración de los nuevos aires traídos por el Vaticano II, de la emancipación y, al final, de la resistencia contra la dictadura, la expropiación de las “terras de ninguém”, la pastoral del obispo Hélder Câmara...

El barrio vivió una efervescencia que gira en torno a la nueva parroquia y que comienza con la acción del Padre Geraldo Leite Bastos, a la sazón primer administrador de la misma y movilizador de los jóvenes y de la población del cerro. El padre Geraldo había nacido en Moreno (Pernambuco) en el año 34 y fue ordenado presbítero en el 61. Impulsó varias parroquias, creando capillas en diversos morros recifenses. Su labor fue más allá de las construcciones o de las reformas litúrgicas, conjugando la pastoral con la cooperación internacional y con la promoción de las barriadas. En la Concepción, pese a estar sólo dos años y a dedicación parcial, logró animar la vida cultural y con ayuda procedente de Alemania construyó una pequeña capilla delante de la antigua de principios de siglo, aunque esta nueva capilla duraría poco en pie, pues el tejado pronto se hundió. Su labor se vio continuada, especialmente en lo social, por la del padre Reginaldo Veloso a partir de mayo de 1978 hasta diciembre de 1989.

En aquellos años la lucha del pueblo se centraba en conseguir la propiedad del suelo donde habían edificado sus frágiles viviendas. Muy pocos podían poner en las paredes de su casa la placa TP (terreno propio) y por lo tanto tenían que pagar alquiler

a los dueños de la tierra (mayormente la Empresa Inmobiliaria de Pernambuco Ltda.). La situación era muy tensa, casi todos los días surgían conflictos por impagos, desalojos, etc. Incluso las reformas de las casas tenían que ser aprobadas antes por los dueños del terreno. Se creó el movimiento popular “terras de ninguém” que comenzó una tenaz lucha que finalmente dio sus frutos cuando en 1980 el entonces gobernador de Recife, Marco Maciel, firmó el decreto de expropiación del latifundio, por el que se otorgaría paulatinamente la propiedad de los terrenos a sus moradores. Fue la mayor expropiación de tierras urbanas de la historia de Recife con más de 20.000 lotes de tierra afectados en Casa Amarela, beneficiando a cerca de 100.000 personas.

No es de extrañar que cuando João Braga, líder del movimiento, leyó el decreto de expropiación en medio de la calle, la multitud estalló en una fiesta de carnaval y frevo.

Culminaba así una labor de años, desde los propios 60, en la que se aglutinaron grupos de presión, movimientos de evangelización, grupos de jóvenes... Coincidente con la línea pastoral del entonces obispo de Recife-Olinda, D. Hélder Câmara, conocido mundialmente por ser uno de los principales mentores de la teología de la liberación, con su especial manera de entender la religiosidad y especialmente la significación cristológica que para muchos era más auténtica y originaria. Todo ello se concretaba en reformas en el culto (v.g. La Missa de los Quilombos) y también en resistencia a la dictadura y en importantes cambios político-sociales.

En el morro había gran actividad social proliferando los grupos cuya finalidad era la ayuda a mujeres y niños y la de promover una verdadera “cultura del pueblo”. Asimismo se destacaba el concepto de “moradores”, personas del barrio con derechos (al agua, a la educación, al trabajo, etc.).

Repasemos la vida social y cotidiana del cerro de la Concepción de esa época de la mano de dos privilegiados moradores del mismo que fueron nuestros informantes: el propio padre Reginaldo Veloso y Severina Paiva de Santana (Sevi).

Antes decir algo de Doña Sevi que entraña en su transcurso vital la trayectoria de muchos de aquellos primitivos habitantes del morro, emigrantes que hace más de 60 años llegaron al mismo desde el interior. Sevi nació en 1935 en el Ingenio Oriente, cerca de Ferreiros en el interior de Pernambuco. A esta última localidad acudía de pequeña para aprender a leer hasta que su madre se trasladó allí permanentemente. El padre se dedicaba a la ganadería bobina y vendía leche. Era una familia de fuerte

tradicción católica. La niña aprendió, además de a leer y escribir, bordado, costura y también algunas habilidades agrícolas.

En 1954 la familia se trasladaría a Recife en busca de mejorar sus condiciones de vida. Los padres, sin embargo, tiempo después volverían al interior al no adaptarse nunca al medio urbano, o por mejor decir, suburbano. Sevi fungió como trabajadora doméstica, lavandera y finalmente, hacia 1964, entraría a trabajar en la casa del Dr. Alvino quien la ayudaría en sus estudios, logrando una plaza de funcionaria. Previamente había abierto un gimnasio y, como decimos, tras estudiar Magisterio, logró la plaza estatal. Incluso, nos decía orgullosa: “en tiempos de D. Hélder, hice un curso de ciencias teológicas”.

Enrolada siempre en la lucha de las comunidades y en las iniciativas parroquiales, trabajó durante 33 años para el Estado. Ahora, lógicamente estaba jubilada.

Ella misma nos enumeraba los grupos del “morro antiguo”, que desde los años sesenta existían:

- 15 xangois (terreiros)
- 8 clubes de danza (para el carnaval) 4 tiradores de “coco de roda”
- 2 escuelas de samba 1 maracatú¹¹.

Desde la iglesia se promocionaban los grupos de ayuda a niños como los que realizaban trabajos en madera o la oficina llamada Coperarte que trabajaba en decoraciones. También la “Escola Maria da Conceção” especializada en temas culturales y en teatro.

Es de destacar, también en ese ámbito eclesial la acción del llamado “Centro de Atendimento a Meninas e Meninos” (CAMM), creado en 1983. Según un folleto del mencionado Centro de mayo del 97, titulado *CAMMinhando*, surgió: “a partir de la observación de que frecuentemente los niños y jóvenes llamaban a nuestras puertas en busca de comida. En el inicio siete niños comenzaron a frecuentar las aulas de alfabetización, que nada más eran que una conversación sobre el día a día”¹².

Poco después su labor se incrementaría con reconocimientos institucionales y

¹¹ Los “terreiros”, son agrupaciones de raíz afrobrasileña; el “coco de roda” es una modalidad musical cuyo ritmo se basa en la percusión de unos cocos; el maracatú es una agrupación carnavalesca típica de pernambuco con danzantes y músicos.

¹² CAMM, (1997) “Breve Histórico”, *CAMMinhando*, Año I, nº 1, 1. Además de este apartado el mencionado periódico popular incluye espacios sobre los últimos otorgamientos de posesión de tierras; elogios sobre la protección de testigos y familiares de víctimas de la violencia (un programa de Amnistía Internacional); apartados sobre salud y contra la drogadicción juvenil; una necrológica sobre Paulo Freire y una poesía.

en espacios más amplios, con acciones en salud preventiva, etc., pero con los años tocaría a su fin.

Una actividad que gustaba mucho a Doña Sevi era el cultivo de plantas medicinales en una huerta agropecuaria cuidada por niños y jóvenes. También se criaban “pintas” (gallinas pequeñas) y se plantaba acerola. El tema de las plantas medicinales se continúa en la actualidad pero sin actividades de huerta.

El Proyecto “Creciendo en el Morro”, llevado a cabo por la diaconía del cerro, incluía actividades deportivas (fútbol), danzas, taller de creatividad literaria, teatro, música, etc. Principalmente estaba dirigido a niños de entre 17 y 18 años y a sus familias, llegando a involucrar a más de 300 personas. Pero también este proyecto fue cancelado. Sevi recordaba la figura del señor Sinho como uno de los animadores culturales más destacados de las fiestas del morro. Asimismo existían grupos de capoeira, una biblioteca pública y, como ya dijimos, ocho clubes dedicados a diversas actividades, desde lo académico a lo deportivo, así como diversas cuadrillas juninas (que animaban las fiestas de San Juan).

De todo ello, amargamente se quejaba Sevi, quedan pocas cosas ahora para apartar a los jóvenes del morro del narcotráfico o de otros vicios: de los 15 xangois no queda ninguno; de los 8 clubes sólo queda uno; de los 4 tiradores de coco de roda, también sólo resta uno, igual que de las dos Escolas de samba pervive una; mientras que el maracatú ha desaparecido¹³. Continúa, eso sí, la actividad de la Escola “María da Conceição”, del Espacio cultural y de la Radio Comunitaria y Cultural.

Desde su hoy más que aceptable vivienda en una de las esquinas de la explanada del morro, Doña Sevi fue testigo de excepción de los tristes acontecimientos que alrededor del padre Reginaldo, ocurrieron, con muy distinto signo eso sí, los años de 1980 y de 1989. Con una postura ecuánime, elogiaba la actitud del padre en su pulso contra la dictadura a principios de los 80 cuando existía mucha cooperación entre los morros, con trabajos y reivindicaciones conjuntas y, como hemos visto, una fuerte concientización. En este tiempo la dictadura militar castigó severamente al párroco de Riberão, D. Vito Miracapillo y el padre Reginaldo le apoyó mediante un osado manifiesto por el que el fue también encarcelado el 9 de marzo de 1980.¹³ El morro se movilizó en su favor, a través de manifestaciones y de la acción

¹³ Un día antes de ser llevado ante el tribunal militar se celebró en el otero una misa de solidaridad con la presencia de 43 sacerdotes, 2 obispos y 6000 personas de las comunidades populares.

de las juntas de vecinos, lo que motivó una fuerte presencia militar en el barrio especialmente durante el proceso en el que el párroco fue acusado de comunista.

Dos años duró esta situación que al final se volvería a favor de Reginaldo. Pero lo que no pudo la dictadura militar lo logró el cambio de orientación de la iglesia en Recife, al asumir la vacante en el obispado dejada por D. Hélder, el carmelita D. José Cardoso Sobrinho, prelado más acorde con las directrices conservadoras del período intermedio del pontificado del Papa Wojtyla. El nuevo obispo, el 12 de diciembre de 1989, decretó el cambio de parroquia del padre Reginaldo lo que ya hemos dicho causó múltiples desasosiegos y divisiones en el morro de la Concepción. Doña Sevi recuerda esos días con tristeza: “Había pintadas en los muros: ‘Obispo de Satanás’. Los políticos y otras gentes se aprovechaban del enfrentamiento”. El mismo padre Reginaldo se colocó en rebeldía no aceptando la destitución. Incluso cuando el nuevo párroco¹⁴ fue a tomar posesión del cargo el 19 de octubre de 1990, tuvo que ser escoltado por 40 militares de la PM. La acción de las seis comunidades del grupo “Fe y Resistencia” fue en principio implacable.

Pero, critica Sevi: “Resistencia no es religión, es política ... Perdió el morro en religiosidad; se generó violencia; se mudaron familias...”

La intervención del Padre Damián, que al menos motivó que las fiestas de la Virgen de 1991 fueran pacíficas, y especialmente el prematuro casamiento del expadre Reginaldo, “al año aproximadamente”, hicieron perder alguna fuerza al movimiento contestatario.

¹⁴ El ya mencionado Padre Constante que procedente de la parroquia de la Mangabeira se haría cargo de la Concepción durante los siguientes siete años plagados de conflictos. Sevi afirmaba que sufrió cuatro infartos de corazón en tal período.

El P. Constante y el Obispo de Recife-Olinda D. José Cardoso.

El padre Reginaldo Veloso con una perspectiva en efecto más política, interpreta de manera distinta los acontecimientos. Hablando de la fiesta de la Concepción, nos dice: “Desde 1975 se venían dando diversos cambios:

- 1.- Democratización de la fiesta. La bandera salía cada vez de una comunidad y no de la casa de un rico.
- 2.- El evangelio tenía implicaciones para la vida cotidiana.
- 3.- Inculturación de la fiesta, especialmente de las personas de los terreiros”.

El propio día 8 de diciembre, al terminar la misa era cuando las gentes de los terreiros hacían sus ofrendas. Es verdad que los cultos afrobrasileños tienen sus momentos independientes y extraños al catolicismo. Como le decía una “mai de santo” al padre Reginaldo: “soy católica, pero tengo mi ley”. Ahora bien, eso no debía de impedir una integración facilitada, por ejemplo, por los estilos de la música litúrgica, siguiendo ritmos afros o de samba¹⁵.

¿Serían estas “excentricidades” rituales o bien las privadas, o más bien el resabio de determinados sectores potentados de Recife lo que determinaría su declive? Lo cierto es que el propio Reginaldo nos desveló una historia, como no,

¹⁵ Por cierto que Reginaldo es acremente crítico con los movimientos carismáticos y sus innovaciones litúrgicas de corte pentecostalista: “Verdadera peste introducida en la Iglesia”. Esos estilos conllevan para él una vivencia de la religión alienante y descomprometida con las desigualdades sociales.

relacionada con la Virgen y que, al menos, fue la gota que colmó el vaso. Existe una costumbre, que no hemos relatado todavía, que consiste en que las novias que se casan, principalmente en el mes de diciembre, ofrecen su vestido nupcial a la Virgen. Estos vestidos de novia, especialmente los más valiosos, se recogen en un almacén y se prestan a las novias pobres, se supone que a cambio de una donación voluntaria a la parroquia¹⁶.

Parece sin embargo, que el encargado de guardar esos trajes, un influyente personaje del morro, tenía montado un pingüe negocio con el alquiler y venta clientelar de tales exvotos. Conocida por Reginaldo esta supuesta práctica irregular, ordenó que se entregara la llave del almacén de los trajes al sacristán y que éstos se prestaran sin ningún ánimo de lucro. Tal medida motivó las represalias del afectado quién aireando supuestas heterodoxias, públicas y privadas, y aliándose con diversos poderes locales consiguieron la conocida destitución por parte del episcopado.

Fuera así o no, lo cierto es que se crea un cisma en el morro que, aunque atenuado, llega hasta la actualidad. Las llamadas “comunidades eclesiales de base” son cada vez más reducidas. Hoy sólo existen cuatro pequeñas comunidades. Lo mismo sucede con las comunidades de “Fe y resistencia” que han pasado de seis a tres. Siguen reuniéndose los sábados y domingos, con los mismos objetivos: “continuar viviendo la fe a través de una experiencia de Iglesia que tenga un compromiso político”. Aunque su postura en el momento presente se aleja en lo religioso de la mayoría de la población del morro. Hasta 1994 celebraban las misas, aún con oficiantes casados, con hostias consagradas en iglesias amigas. Hoy, con evidente alejamiento de la ortodoxia católica, celebran de manera independiente y laica las liturgias con ministros(as) rotativos aceptados por la comunidad.

Lo que continúa con fuerza es el trabajo con niños deficientes, labor en principio impulsada por integrantes del movimiento “Juniors”, que sigue dando sus frutos como la elaboración de un CD, etc. Asimismo, Reginaldo con apoyo de la Secretaría de Educación, desde 1993 impulsa la animación cultural con el objetivo de ocupar el tiempo libre de los estudiantes del barrio con actividades artísticas, deportivas y medio- ambientales.

Por otro lado el actual párroco, el joven padre Peres, logrando un precario

¹⁶ También se utilizan los restos de las “mortajas” azules”, llevadas durante las procesiones, para confeccionar ropa para los niños.

equilibrio, prosigue las labores asociadas al culto y asistenciales que ya hemos comentado. Su posición sin duda es difícil pues no puede contar, al menos abiertamente, con la cooperación de los refractarios, so pena de enfrentarse al obispado y tampoco parece que reciba mucho apoyo de éste último. Así las obras planeadas para la iglesia del morro, que la convertirían en una basílica, no han sido aprobadas, aduciéndose el alto coste de tan ambicioso del proyecto y, lo que es peor, las lógicas celebraciones extraordinarias que este año de 2004 -cuando se cumple el primer centenario de la erección de la imagen de la Virgen de la Concepción- había preparado la parroquia, no han sido apoyadas, a pesar de que, según nos refirió amargamente su actual titular, ya se contaba con el patrocinio económico para las mismas.

El abandono oficial, si no menosprecio, del morro y de su Virgen de la Conceição parece evidente a pesar del éxito popular de su fiesta que es sin duda en la actualidad la más destacada y concurrida de entre las celebraciones religiosas recifenses.

Así pude comprobarlo en la celebración especial llevada a cabo en el referido centenario. Ya desde un mes antes se estuvo realizando cada noche una actividad religioso-cultural distinta. Destacó la llevada a cabo el domingo anterior a la fiesta que estuvo dedicada a “Caminando por la paz” y a la que acudieron muchas personas vestidas de blanco. La víspera fue realmente muy animada, no dejando de subir gran cantidad de gente, incluso por la noche, para ofrecer los ramos, frecuentemente de crisantemos blancos y azules, así como para pedir que colocaran en la pared del basamento de la Virgen las fotografías de sus seres queridos, las imágenes recién adquiridas o, incluso, sus propios bebés, cuyos rostros eran puestos unos segundos en contacto con tal pedestal, para lo cual eran entregados a través de la verja a unos voluntarios que realizaban solícitamente tal ritual religioso-mágico de lógica inequívocamente simpática.

En las inmediaciones ardían varias decenas de bidones provistos en su parte superior de una rejilla que permitía poner encima las velas encendidas y que recogían abajo con exhaustiva efectividad la cera derretida. Por la velocidad a la que ardían los centenares de velas, incluso a veces sin sacar de la caja, más parecía un acto de rebeldía, de “potlatch”, o, incluso, de una inconsciente redistribución a través de la cera, que un homenaje religioso.

Una llamativa alteración arquitectónica nos sorprendió y es que la capilla situada

enfrente de la imagen y cuya construcción es, como informamos, de 1906, no tenía su pináculo piramidal que tan llamativamente marcaba la ubicación del morro, incluso visible desde algunos tramos de la avenida norte y que ahora había desaparecido. Como siempre, varias explicaciones nos dieron para tal desmoche, realmente notorio en fecha tan señalada. Unos afirmaban que se había intentado su reparación pero que el encargado de la obra había huido con los cinco mil reales asignados a la misma. Otros, que era una estrategia del cura para sacar más aportaciones para la reparación de las instalaciones parroquiales. Lo cierto es que el morro, en su centenario, presentaba un aspecto descuidado y era más difícil de localizar, a no ser por los recién estrenados carteles viales que la municipalidad había colocado en los semáforos de la avenida norte.

Pero la actividad más especial del centenario fue la procesión que el día 8 se organizó conmemorando y reproduciendo el transporte de la Virgen, realizado en 1904, desde el puerto de Recife antiguo hasta el morro. En este caso se transportó en un adornado carro de bomberos una pequeña réplica que salió de una loja cercana al puerto, situada en el llamado Marco Zero. Pudimos asistir a esta salida y a todo el trayecto de tan histórica procesión (de unos 8 kilómetros aproximadamente) desde una “frevoca” o autobús abierto que transporta los cantantes y los altavoces y que, colocado casi al principio de la comitiva iba animando con vítores y canciones y llamando a los fieles a la procesión. Desde lo alto de la “frevoca”¹⁷ pude tomar fotografías de una multitud que pese al calor y el sol abrasador, cada vez iba siendo mayor según ascendíamos por la avenida y que, siguiendo los pasos del párroco Sergio Peres, al llegar a las inmediaciones del morro era impresionante. Tanto es así que los organizadores aconsejaban insistentemente por los altavoces que no se intentara subir a la elevación que ya estaba abarrotada y en la que el obispo D. José Cardoso iba a presidir la misa solemne como cierre de la festividad.

2. LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Sin embargo hay otra Virgen y otra celebración que pese a la disminución del fervor popular continúa teniendo en Recife una importancia, al menos simbólica,

¹⁷ Agradecemos la deferencia de poder ir situados en lugar tan favorable a las observaciones, a las Hermanas de la Educación cristiana, más conocidas como las “Damas”, que tienen desde 1957 uno de sus centros de misión en el morro de la Mangabeira (aproximadamente a 1,5 kilómetro del morro de la Concepción).

fundamental. Me refiero a la Patrona de Recife, la brillante y dorada Virgen Coronada, Nuestra Señora del Carmen.

Nossa Senhora do Carmo (Iglesia del Carmen -Recife).

Para conocer las características y evolución de sus fiestas, al menos hasta el año 1987, vamos a seguir uno de los pocos, si no el único de los trabajos serios de carácter antropológico que se han realizado sobre ellas, y que se debe a Bartolomeu Figueroa de Medeiros, más conocido como Frei Tito, con quien también pudimos hablar en el año 2004, con posterioridad a una de las novenas que él mismo ofició en João Pessoa en honor de la Virgen del Carmo en el mes de su fiesta mayor, julio¹⁸.

¹⁸ Frei Tito conjuga la condición de carmelita con la de profesor de Antropología de la Universidad Federal de Pernambuco y es autor de una tesina de Maestría titulada: *Nossa Senhora do Carmo do Recife. A brilhante Senhora dos muitos rostos e sua festa*, Disertación de Maestría, UFPE, Recife, 1987. Le agradecemos sus sugerencias y habernos permitido observar muy de cerca los rituales que tanto en Recife como en João Pessoa se celebraron el año señalado. Asimismo es de agradecer la labor de mi colega y amigo, D. Modesto Escobar Mercado, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, quien me acompañó algunos días y realizó un reportaje de más de 200 fotografías de las novenas, misas, procesiones, etc., celebradas en honor de la Virgen del Carmen el citado año de 2004 en Pernambuco y Paraíba.

Siguiendo el análisis de Frei Tito, en las celebraciones del Carmo se dan mezcladas cinco fiestas distintas o, más bien, se imbrican cinco dimensiones de la misma celebración:

1. Fiesta popular católica
2. Fiesta de las clases hegemónicas
3. Fiesta del clero
4. Fiesta afrobrasileña
5. Fiesta de la “rua”.

Señalemos brevemente algunas características de cada una de estas sub-fiestas.

1. Como ritual religioso propio del catolicismo congrega las diversas clases sociales en novenas, misas y procesiones, que pudimos conocer y explicaremos en detalle más adelante. La fiesta tiene elementos tradicionales luso-brasileños que se notan en la música, en el orden de las cofradías, tanto de la Orden tercera, como del resto de cofradías implicadas. Parece que data de finales del siglo XIX la revitalización y “romanización” de las liturgias precisamente cuando llega a Recife un destacado grupo de carmelitas españoles. Poco a poco la Virgen del Carmen se convertirá en la patrona de Recife (1939), desplazando a un segundo plano el culto del que sigue siendo patrono San Antonio.

En estos actos la participación del pueblo es amplia y sentida pero no totalmente exenta de ciertos intereses, tensiones y separaciones. Se ha dicho que es una fiesta de “orden” y por lo tanto no deshace sino que mantiene las diferencias de clases, especialmente en el pasado. Tales tensiones se notaban especialmente en cierta hostilidad entre los promotores de la fiesta de la clase dominante y las llamadas “mariposas” o mujeres de la clase popular que invadían la iglesia y ocupaban los sitios de honor, supuestamente reservados a los ricos. También en la forma que se arrancaban las flores y adornos de la iglesia tras los cultos, que algunos tildaban de “salvaje”. Precisamente eran los adornos pagados por los ricos. Tales costumbres en la actualidad ya no se dan.

2. Las clases potentadas, en clara alianza con los frailes carmelitas, tenían en la figura de la céntrica y dorada Virgen uno de sus iconos preferidos. No tenían inconveniente en pagar costosos adornos florales. Cada día de la novena una de las familias ricas encargaba nuevos adornos compitiendo en suntuosidad con los anteriores, hasta llegar al día 16 de julio que era cuando se instalaba el más caro y llamativo.

Por otro lado eran los custodios de la bandera y también llevaban a sus hijos pequeños cumpliendo promesas, vestidos de angelitos. Y muy importante, se celebraba un especial banquete en el convento aledaño a la iglesia reservado sólo a esas autoridades y familias junto con los frailes carmelitas. Pero los nuevos aires conciliares modificaron estas costumbres en la dirección de popularizar más la fiesta. El mismo Frei Tito nos comentaba que, no sin fuertes tensiones que a él personalmente le causaron graves problemas, se suspendió la reserva de lugares privilegiados en el coro y se dejó de hacer la comida de honor, lo que provocó que los ricos se retiraran prácticamente de la fiesta y sólo costearan un día, el último, las flores de la Virgen.

3. Los frailes carmelitas, que trajeron a Recife hace siglos la devoción a la Virgen del “Carmelo” y la costumbre del escapulario marrón, tienen en este momento su fiesta mayor. La devoción a su Virgen está íntimamente unida a su labor y a su existencia. Como dice la principal estrofa del Himno de la Orden Tercera del Carmen, que se canta en las novenas:

“Em torno da nossa bandeira façamos com fé este apelo: ‘protegei nossa Ordem Terceira, o Senhora do Monte Carmelo’”

En la fiesta tanto los carmelitas como sus seguidores y seguidoras legos, vestidos mayormente con los hábitos de la orden, se congregan y se hacen socialmente visibles en unas ceremonias no sólo de legitimación sino también de compensación. Pudimos comprobarlo de primera mano en la brillante novena que celebró Frei Tito en la iglesia del Carmo de João Pessoa, derivada de la de Recife, donde era el oficiante y el único miembro fraile de la Orden. El resto eran legos o devotos del pueblo. Al finalizar los actos religiosos se congregó en la sacristía la comunidad de legos, a la que fuimos solemnemente presentados. Allí pudimos comprobar el juego de alianzas, reciprocidades, favores y reconocimientos.

4. La comunidad afrobrasileña, así como hemos dicho del sector católico de las clases medias y populares, se fue implicando cada vez más visiblemente en este culto mariano, al menos en las décadas del 70 al 90. La Virgen del Carmo se asimilaba, según su curioso sincretismo, al orixá-mãe Oxúm, tanto por su carácter de madre como de reina, “dueña del oro”.

Aquí el color predominante es el amarillo oro. Y precisamente de ese color llevan la ropa todavía hoy muchos afrobrasileños asistentes a la procesión mayor del día del Carmo. No obstante su presencia en la actualidad no es tan patente. Me

comentaron, aunque no pude verlo directamente, que un grupo afrobrasileño llevaba el día de la fiesta una “panela” en honor de la Virgen del Carmo, seguramente costeadada por algún candidato al gobierno del municipio. No llegamos a ver tal “panela” en la procesión general.

5. Y por último está la fiesta pagana, “de la rua”, compuesta por los feriantes, los dueños de puestos de recuerdos religiosos, de comidas, atracciones e, incluso, de ruletas para el juego. Esta parte de la fiesta, aunque se mantiene, ha tenido una fuerte reducción debida a la menor afluencia de fieles y a la merma del espacio de la plaza aledaña a la iglesia, derivada de la construcción de nuevos edificios.

Todas estas variantes de una misma celebración se mezclan y se disgregan por momentos, y reflejan en la jerarquía de la fiesta, la propia jerarquía social. Pudimos ver esta amalgama de estilos y tradiciones asistiendo a los diversos cultos y actividades que en el lapso que va del 7 al 16 de julio se celebraron en Recife y otros lugares cercanos. Destacan las novenas que con gran brillantez se llevaron a cabo en las iglesias de los carmelitas.

Comenzaban con una majestuosa entrada del oficiante carmelita por el pasillo central acompañando su marcha con las notas del “Magnificat” interpretado en lo alto por un potente coro de voces adultas masculinas. Muchos de los integrantes del coro eran de raza negra y contrastaba la seriedad de sus interpretaciones en latín, así como otros rituales de fuerte raigambre tradicional incluso preconiliar (abundancia de incienso; situarse el oficiante de frente al altar o de espaldas al público – esto más en Paraíba-; lujo en las casullas, hábitos, etc.), con las interpretaciones musicales más ligeras llevadas a cabo, en la parte inferior de la iglesia y con guitarras, por un grupo de jóvenes.

Unas y otras se alternaban según la solemnidad sacra del momento, en una disyunción un tanto disonante. Lo mismo pasaba con las plegarias y cantos, ora en latín (Deus in adjuntórium, Kyrie eleison, Tantum ergo, letanías a la Virgen, etc.) ora en portugués (esto último de manera más frecuente y por supuesto el sermón era en lengua vernácula). Lo cierto es que las novenas, en las que se daba la bendición general con la custodia e, incluso, se comulgaba –naturalmente que no había consagración-, quizá ganaban en lujo y boato a las propias misas.

El día de la fiesta mayor, el 16 de julio, las eucaristías, comenzaban a las 6 de la mañana y se sucedían, a veces simultáneamente en dos lugares, hasta llegar la misa solemne, que este año presidiera el obispo auxiliar.

La gente va congregándose a lo largo del día en la plaza y en el interior de las sacristías, claustros, etc., llegando a crear un ambiente sofocante. Todos buscan la bendición de sus imágenes, recién adquiridas, también de los escapularios, o dejar un pequeño ramo de flores, invariablemente amarillas, en honor de la Virgen del Carmo.

Para no perder detalle, aceptamos la invitación a asistir a la misa mayor situados privilegiadamente en el coro bajo, en el que por cierto ya no estaban personajes adinerados¹⁹.

Allí seguimos los momentos de la liturgia que evidentemente seguía la ortodoxia católica postconciliar pero que presentaba algunos detalles que interpreto como concesiones a estilos distintos conocidos por los recifenses²⁰.

Así hay elementos pentecostales en el gusto por extender los brazos, bien en ademán de súplica o para acompasar los movimientos del cuerpo en las canciones, típicos del movimiento carismático. También guiños a los evangélicos en la manera de trasportar en alto, flanqueado por dos acólitos con sendos faroles, y con gran solemnidad, el libro sagrado antes de la lectura, etc.

El Obispo Auxiliar en un momento de la Misa solemne del Carmo.

Al terminar la misa, el obispo sale parsimonioso por el pasillo central saludando efusivamente a muchos fieles que se le acercan para tocarle y hablarle. Por la tarde

¹⁹ Otro día anterior estuvimos en el coro alto y uno distinto entre el público.

²⁰ En pocos lugares del mundo se da una diversidad religiosa tan amplia como en Brasil en general y Recife en particular. Allí existen cultos cristianos, tanto católicos como luteranos, evangélicos, anglicanos, etc., afrobrasileños (candomble, umbanda, catimbó), judíos, masones..., conviviendo en una llamativa promiscuidad.

las misas se dan desde una plataforma, que se instala en la plaza enfrente de la iglesia, en la que hay una figura de Cristo crucificado y una imagen de la Virgen. Es curioso observar cómo los oficios religiosos pueden desarrollarse al mismo tiempo que giran las ruletas, la noria o las atracciones de todo tipo, a muy pocos metros.

Todo el mundo, sin embargo, comienza a esperar el último acto de la fiesta que es la procesión por las calles de la ciudad. La gente comenta sin ningún tipo de angustia que siempre llueve ese día, recuérdese que la Virgen del Carmo (y Oxúm) es también la patrona de las aguas dulces. Y en efecto, la lluvia no tarda en aparecerse²¹.

Según la luz del día va declinando empieza a formarse la procesión y, cuando ya es prácticamente de noche, entre repiques de campanas, sale la imagen de una capilla lateral y comienza la marcha. El icono que sale en procesión no es el del altar sino uno más pequeño, que precede a una dorada custodia bajo un templete y que flanqueado por varios policías de casco blanco, conforma la parte central de la comitiva.

Precediendo al mismo se han situado las distintas cofradías de la ciudad, especialmente las marianas. Este año como novedad desfilan unos lanceros a caballo con sus flamantes uniformes blancos, después los estandartes y comitivas de las cofradías de los carmelitas, de las hijas de María, etc. Tras pasar el obispo junto con el superior del Carmelo, viene la carroza con la Virgen. Su paso está rodeado por una multitud que le va acompañando motivando momentos de agitación y angustiosos apretones. Tras el mismo continúa la procesión con más gente y con una serie de coches repletos de altavoces. Los mismos que se utilizan como altoparlantes en los mítines políticos o en el carnaval y que en esta ocasión propalan canciones devotas en honor del Carmen. También sigue algo muy recifense y de gran éxito popular, el ya referido y decorado autobús que por sus altavoces también difunde jaculatorias y canciones marianas de ritmo brasileño que son coreadas por el público, algunos de cultura afro, que le sigue con las manos en alto, agitando imágenes, estampas o flores y bailando.

Uno de los momentos más emotivos es precisamente la vuelta a la iglesia de la imagen y la entrada en la misma, entre las exclamaciones de la gente y el repique

²¹ Cosa que no es tan extraña pues estamos en plena época de lluvias. Lo mismo se dice del cercano día de San Pedro (29 de junio) quien es considerado patrón de los pescadores. Desde 1950 aproximadamente se realiza en su honor una procesión en barcas que va desde Brasília Teimosa (Pina) hasta el puerto de Recife antiguo.

de las campanas, que señalan el final de la celebración.

3. CARMO VERSUS CONCIÇÃO

Hemos analizado en una misma ciudad dos tipos de cultos y rituales, en honor de sendas Vírgenes y especialmente hemos visto su clara diferenciación no sólo religiosa sino también política y simbólica.

La tradición del Carmo viene de muy atrás y su triunfo a mediados del siglo pasado se debe sin duda al prestigio que fueron ganado los carmelitas, tanto en la ciudad como en la región nordeste. Recuérdese la historia de Frei Caneca que llegó a ser prototipo de mártir del incipiente nacionalismo pernambucano. Asimismo la situación céntrica de su iglesia y la organización de eventos multitudinarios religiosos a mitad de tal siglo (v.g. Coronación de la Virgen, Congresos Eucarístico, del Escapulario, etc.) hicieron que su patronazgo triunfara en el municipio.

Por su parte la Virgen de la Concição tuvo una implantación más reciente y su culto empezaría a ser multitudinario sólo en las últimas décadas, pero, eso sí, superando a los demás existentes, al menos en el número de fieles. Su ubicación en el extrarradio de la ciudad, al principio, y posteriormente en los suburbios pobres de la misma, movilizados en la época de la dictadura y posteriormente en tiempos del obispado de D. Hélder, marcarían su significación y su éxito actual.

Pero no sería exacto decir que la Virgen del Carmo es una virgen de los ricos y que la Concição lo es de los pobres. Tal correlación no se da pues en ambos ritos y festividades, tanto ricos como pobres participan, aunque, bien es verdad, que no con la misma intensidad, ni con la misma presencia social. La tradición del Carmo es más oficial y, en el pasado, tenía algunas dimensiones exclusivas de las clases privilegiadas que ya hemos explicado: comida de honor con los frailes carmelitas, ofrendas florales para el altar, custodia de la bandera, niños-angelitos, reserva de asientos privilegiados en el coro bajo de la iglesia, etc.

Todas estas tradiciones que ahora prácticamente han desaparecido señalaban una intervención destacada de las clases privilegiadas aunque nunca impedían el fervor popular generalizado y la participación en la fiesta de todo el pueblo, en mayor número incluso que en la actualidad.

Algunas de estas últimas costumbres señaladas sólo las pudimos conocer por los relatos de nuestros informantes y observándolas en pueblos más pequeños

cercanos a Recife con estilo más conservador, en los que habían permanecido sin tantas variaciones. Así en Goiana (Pernambuco) el uno de agosto, observamos la custodia de la bandera durante el año en casa de una familia poderosa, la presencia de angelitos-niños de diversas clases y la cena de honor de los carmelitas -a la que por cierto fuimos convidados aunque declinamos tal invitación- en casa de la referida familia de la mayordomo de la bandera²².

Por su parte la celebración de la Conceição siempre ha tenido un estilo marcadamente popular. Ciertamente que también ha supuesto que una parte de la población que habitaba otros lugares se desplazara, al menos una vez al año, a este morro situado estratégicamente y liminarmente en un barrio pobre²³.

La separación o el límite en esa zona entre los barrios más y menos desfavorecidos, lo marca la Avenida Norte. Pues bien, el morro, próximo a tal avenida, supone un contacto y una entrada de la ciudad en un entorno de favelas y de morros que lo rodean y que están realmente deprimidos. Entre ellos destaca como señera esta elevación y bien pienso que, por estar coronada por una Virgen y por ser recinto de una de las más grandes romerías del país, ha podido prosperar un poco más que otras vecinas.

Según esto, la Virgen del Carmen es un culto totalmente urbano y el de la Concepción, que era más campestre, en la actualidad y dentro de los nuevos asentamientos, guarda mejor las conocidas características de culto liminar.

Por otro lado las dos festividades se celebran en momentos del año y climáticos muy disímiles. El Carmo en época de lluvias (agua dulce); la Conceição en época seca y de gran calor, próxima a las celebraciones de fin de año, algunas en honor de Jemanjá (agua marina).

²² En tal pueblo fue muy significativo observar que la procesión de la Virgen del Carmo prácticamente coincidió con un funeral paralelo de una persona de raza negra. Ambas comitivas, que casi se topan, mostraban un claro desconocimiento mutuo.

²³ Que, por cierto, tampoco está lejano del emblemático municipio vecino de Olinda.

Ya vimos cómo la participación de la población de religiosidad afrobrasileña es importante aunque discreta y también que en su sincretismo ambas vírgenes están presentes aunque con características muy diferentes. El oro refulgente del Carmo-Oxúm y el azul celeste y oceánico de la Conceição-Jemanjá.

Para concluir, podemos resumir las oposiciones estructurales de las que venimos tratando entre la Virgen del Carmen y la de la Concepción en el siguiente cuadro:

Virgen del Carmo	Oficial	Centro	Oxúm	Amarillo
Virgen da Conceição	Popular	Barrios	Jemajá	Azul

Son oposiciones de un código simbólico que a nadie debe escapársele que también tienen, aunque semioculto, correlato político y que, en todo caso, caracterizan la manera de cristalizar la identidad cultural más íntima, y lo sagrado, esencialmente a través de la religiosidad de raigambre católica²⁴ pero en su especial expresión sincrética brasileña.

BIBLIOGRAFÍA

ESPINA BARRIO, A.B., (1998), “**Festividades marianas en Castilla y América: una visión comparativa**”, en: *Antropología en Castilla y León e Iberoamérica. Aspectos generales y Religiosidades populares*, Dirección General de Educación Universitaria e Investigación de la Junta de Castilla y León, Salamanca, 177-186.

FIGUEIRÕA DE MEDEIROS, B. (Frei Tito), (1987), **Nossa Senhora do Carmo do Recife. A brilhante Senhora dos muitos rostos e sua festa**, Disertación de Maestría, UFPE, Recife.

LAFAYE, J. (1995), **Quetzalcóatl y Guadalupe**, FCE, México.

MENDOÇA, J.H., (1986), “**A festa de Nossa Senhora da Conceição no morro de Casa Amarela**”, *Ciência y Trópico*, Recife, 14 (2): 157-181.

NOE BATISTA, P. (org.), (1988), **Casa Amarela. Memórias, lutas, sonhos...**, Recife Gráfica Editora, Recife.

²⁴ Pensamos que sería de extraordinario interés realizar comparaciones con el culto a otras Vírgenes en lugares distintos tanto de Brasil como de Iberoamérica y el mundo latino, pues nos darían mucha luz para conocer las diversas matrices culturales, y tradicionales en general, de nuestros pueblos y la evolución de las mismas. Tal labor no podemos realizarla en este artículo pero queda para el futuro.

SILVA, N., (1993), **Retrato do morro. O morro da Conceicao e seus moradores**, Etapas, Recife. (1994), *Morro da Conceicao fazendo historia*, Etapas, Recife.

STEIL, C.A., y otros, (2003), **María entre os vivos. Reflexões teóricas e etnografias sobre aparições marianas no Brasil**, UFRGS Editora, Porto Alegre.

VELOSO, R., (1989), **Eis ai tua mãe! Lembrança do morro da Conceição**, FUNDARPE-CEPE, Recife.

A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS LOCATÁRIOS PESSOAS FÍSICAS EM FACE DAS SEGURADORAS E DAS IMOBILIÁRIAS EM CONTRATOS DE LOCAÇÃO COM SEGURO-FIANÇA E A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS PROCESSOS JUDICIAIS

THE HIPOSSUFFICIENCY OF INDIVIDUAL TENANTS IN FACE OF INSURANCE COMPANIES AND REAL ESTATE COMPANIES IN TENANCY AGREEMENTS WITH RENTAL INSURANCE AND THE LEGAL POSSIBILITY OF REVERSING THE BURDEN OF PROOF IN LAWSUITS

*Vandilo de Farias Brito Sobrinho¹
Fábio Diniz de Souza²*

89

RESUMO

Este artigo teve como objetos de estudo os contratos de locação com seguro-fiança, e seu objetivo geral foi evidenciar os pressupostos da hipossuficiência dos locatários pessoas físicas em face das seguradoras e das imobiliárias em tais contratos de locação, com vistas a fundamentar a possibilidade jurídica de inversão do ônus da prova nos processos judiciais relacionados. Foi feita uma pesquisa dos dispositivos legais relacionados ao assunto e de várias fontes bibliográficas que tratam do tema. Saliencia-se que este trabalho de pesquisa é relevante em razão de ser evidente a hipossuficiência dos locatários pessoas físicas em face das seguradoras e das imobiliárias, especialmente em contratos de locação com seguro-fiança do tipo “contrato de adesão”. Por fim, concluiu-se que, com base nos elementos fáticos do caso concreto, restando caracterizada a hipossuficiência dos locatários pessoas físicas, o Magistrado pode inverter o ônus da prova aplicando as normas legais que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes no curso da demanda judicial.

Palavras-Chave: Contrato de Locação. Hipossuficiência. Inversão do Ônus da Prova. Locatário Pessoa Física. Seguro-Fiança.

ABSTRACT

This article's objects of study were the tenancy agreements with rental insurance, and its general objective was to highlight the assumptions of the hyposufficiency of individual tenants in the face of insurance companies and real estate agencies in such tenancy agreements, with a view to substantiating the legal possibility of reversing the burden of proof in related lawsuits. Research was carried out on the legal provisions related to the subject and various bibliographic sources that deal with the topic. It should be noted that this research work is relevant because the hyposufficiency of individual tenants in the face of insurance companies and real estate agencies is evident, especially in tenancy agreements with rental insurance of the “adhesion contract” type. Finally, it was concluded that, based on the factual elements of the specific case, with the hyposufficiency of individual tenants being characterized, the

¹ Advogado, Graduado em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, Especialista em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, vandilobrito.adv@gmail.com.

² Bacharel em Direito pelo Centro Universitário UNIFAPI, Pinhais-PR, Mestre em Engenharia Biomédica e Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa-PB, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas da União - TCU, Brasília-DF, fabiodnz@gmail.com.

Judge can reverse the burden of proof by applying the legal standards that he deems appropriate, regardless of those invoked by any of the parties during the lawsuit.

Keywords: Tenancy Agreement. Hipossufficiency. Reversal of the Burden of Proof. Individual Tenant. Rental Insurance.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, tem-se que a jurisdição é o exercício do poder-dever do Estado de dizer o direito e aplicar as normas jurídicas nos casos concretos, com o fim de promover a pacificação social, desempenhando a sua tarefa de dirimir litígios do modo socialmente mais justo (Piske, 2010). Assim, em razão dessa busca por justiça social, conclui-se que o Estado-juiz também tem o poder-dever de proteger os sujeitos hipossuficientes em qualquer relação jurídica.

No âmbito desse contexto geral, este trabalho de pesquisa explorou os conceitos jurídicos de hipossuficiência e vulnerabilidade, fez uma caracterização da hipossuficiência econômica, jurídica e técnica dos locatários pessoas físicas em relação às seguradoras e às imobiliárias, analisou a possibilidade jurídica da inversão do ônus da prova em favor dos locatários pessoas físicas e em desfavor das seguradoras e das imobiliárias nas demandas judiciais envolvendo contratos de locação e, por fim, teceu algumas considerações finais sobre o tema estudado.

Em forma mais específica, este artigo se propôs a analisar os pressupostos da hipossuficiência econômica, jurídica e técnica dos locatários pessoas físicas em face das seguradoras e das imobiliárias em contratos de locação do tipo “contrato de adesão” que preveem o seguro-fiança como modalidade de garantia, nos termos do artigo 37, inciso III, da Lei nº 8.245/1991 (Brasil, 1991), com vistas a possibilitar a inversão o ônus da prova nos processos judiciais relacionados.

1 CONCEITOS JURÍDICOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE

Inicialmente, registra-se que Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa definem hipossuficiência como uma “espécie de vulnerabilidade processual, por exemplo, para fazer uma prova custosa e difícil [para a parte hipossuficiente]” (Benjamin, Marques e Bessa, 2022, p. 86).

Os mesmos doutrinadores também pontuam que o reconhecimento da hipossuficiência deve “levar em conta as condições subjetivas das partes, uma leiga e vulnerável, outra [...] mais forte e *expert* na relação” (Benjamin, Marques e Bessa, 2022, p. 87-88).

Nessa mesma linha, a jurista Fernanda Tartuce observa que “à luz das garantias constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do processo em bases isonômicas, é pertinente salientar que o juiz deve atuar em prol do hipossuficiente mesmo se faltar previsão expressa” (Tartuce, 2012, p. 230).

Buscando especificar os conceitos em forma mais precisa, a mesma autora leciona que “Vulnerabilidade indica suscetibilidade em sentido amplo, sendo a hipossuficiência uma de suas espécies (sob o viés econômico)” (Tartuce, 2015, p. 2).

A mesma jurista argumenta que essa vulnerabilidade processual “pode decorrer de fatores de saúde e/ou de ordem econômica, informacional, técnica ou organizacional de caráter permanente ou provisório” (Tartuce, 2015, p. 2).

De outro modo, Flávio Tartuce, e Daniel Amorim A. Neves asseveram que “a hipossuficiência é um conceito fático e não jurídico, fundado em uma disparidade ou discrepância notada no caso concreto” (Tartuce e Neves, 2024, p. 33). Dessa forma, é possível concluir que o Magistrado deve sempre avaliar as circunstâncias peculiares do caso concreto, a fim de formar seu livre convencimento motivado acerca da hipossuficiência de qualquer uma das partes.

Por seu turno, Cláudio Bonatto e Paulo Valério Dal Pai Moraes distinguem os conceitos de vulnerabilidade e hipossuficiência a partir de uma distinção entre direito material e direito processual, como se observa a seguir:

Apenas em rápida abordagem, é importante salientar que vulnerabilidade é um conceito de direito material e geral, enquanto a hipossuficiência corresponde a um conceito processual e particularizado, expressando a situação de dificuldade de litigar, seja no tocante à obtenção de meios suficientes para tanto, seja no âmbito da consecução das provas necessárias para a demonstração de eventuais direitos (Bonatto e Moraes, 2009, p. 46).

No mesmo sentido, Silvia Fernandes Chaves defende que “a hipossuficiência é uma questão processual que busca aferir as dificuldades da parte em arcar com custos processuais, bem como com produção de provas e informações, provocando disparidade entre os litigantes” (Chaves, 2015, p. 141).

Dessa forma, considerando que o objetivo deste artigo é refletir sobre a hipossuficiência como fundamento da possibilidade jurídica de inversão do ônus da prova nos processos judiciais aqui discutidos, os autores deste artigo decidiram se filiar aos conceitos que consideram a hipossuficiência como sendo uma questão processual, sob os matizes econômico, jurídico e técnico.

Por derradeiro, observa-se que a Lei nº 8.245/1991, também conhecida como a Lei do Inquilinato (Brasil, 1991), é completamente omissa quanto às situações

bastante frequentes de hipossuficiência dos locatários pessoas físicas nos contratos de locação, mormente nos casos em que se trata de “contratos de adesão”, nos quais os locatários sequer podem discutir as cláusulas contratuais.

2 CARACTERIZAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA DOS LOCATÁRIOS PESSOAS FÍSICAS EM RELAÇÃO ÀS SEGURADORAS E ÀS IMOBILIÁRIAS

Inicialmente, observa-se que as seguradoras normalmente são empresas de capital social bilionário. Este fato faz com que se possa considerar que, em geral, os locatários pessoas físicas são economicamente hipossuficientes em relação às seguradoras que oferecem o seguro-fiança nos contratos de locação.

Além disso, é razoável concluir que as seguradoras, sendo empresas bilionárias, para a sua defesa judicial e extrajudicial, normalmente contratam grandes escritórios de advocacia especializados em direito securitário, imobiliário e locatício, assim como outros temas afetos, o que usualmente está fora das possibilidades econômicas dos locatários pessoas físicas. Assim, em geral, também se pode considerar que os locatários pessoas físicas são juridicamente hipossuficientes em relação às seguradoras.

Por sua vez, também é razoável considerar que, salvo exceções, as imobiliárias geralmente são empresas estabelecidas no mercado em que atuam há anos, além de normalmente possuírem especialização jurídica em direito imobiliário e locatício. Dessa forma, também é razoável admitir que os locatários pessoas físicas também são juridicamente hipossuficientes em relação às imobiliárias.

Do mesmo modo, deve-se considerar que a elaboração unilateral do contrato de locação pelas imobiliárias é uma prática usual do mercado, o que caracteriza, na realidade, o uso de um “contrato de adesão”, contra o qual os locatários pessoas físicas normalmente nada podem opor.

Por oportuno, provavelmente por considerar que os aderentes em “contratos de adesão” são hipossuficientes, o Código Civil (Brasil, 2002) estabelece normas protetivas de caráter geral para eles, como por exemplo, o artigo 423, ao determinar que “Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente” (Brasil, 2002), e o artigo 424, ao estabelecer que “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que

estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio” (Brasil, 2002).

Também cabe citar o artigo 421-A do Código Civil, incluído pela Lei nº 13.874/2019, segundo qual os “contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”. Dessa forma, dentro do contexto dos “contratos de adesão”, o cotejo dos elementos fáticos associados a cada caso concreto pode conduzir ao afastamento dessa presunção relativa de que tais contratos seriam paritários e simétricos, quando, por exemplo, for evidenciada uma situação de hipossuficiência de uma das partes que permita a prática de algum tipo de abusividade pela outra parte.

Além do mais, também é uma prática comum no mercado locatício o fato de os funcionários das imobiliárias, ou as empresas especializadas contratadas por elas, serem responsáveis pela vistoria de entrada e, por isso, elaborarem unilateralmente o laudo correspondente, sem que haja qualquer possibilidade de os locatários pessoas físicas impugnarem os termos de tal laudo (num exemplo de cláusula contratual claramente abusiva).

Adicionalmente, também é comum que tais agentes (funcionários da imobiliária ou empresas especializadas contratadas por esta) conduzam unilateralmente o procedimento de desocupação dos imóveis locados, fazendo a vistoria de desocupação e confeccionando o laudo de vistoria correspondente, usualmente sem qualquer possibilidade real de impugnação dos termos de tal laudo de vistoria de desocupação, em outro exemplo claro de abusividade administrativa da imobiliária em detrimento dos locatários pessoas físicas.

Assim, em virtude desses fatores, também é possível caracterizar a hipossuficiência técnica dos locatários pessoas físicas em relação às imobiliárias, tanto no que se refere às cláusulas abusivas dos contratos de locação do tipo “contrato de adesão”, quanto no que concerne à condução unilateral dos procedimentos de entrada e desocupação dos imóveis e das vistorias de desocupação, assim como em relação à confecção unilateral dos laudos correspondentes.

Neste particular, outro aspecto importante a considerar é que, em demandas judiciais relativas a contratos de locação envolvendo locatários pessoas físicas, imobiliárias e seguradoras, é comum que estas duas últimas tratem os laudos de vistoria de entrada e de desocupação como se suas informações fossem incontroversas, o que evidentemente não possui amparo legal algum, em razão de

não se tratar de documentos que gozam de fé pública, eis que eles normalmente não são elaborados por servidores públicos no exercício de suas funções. Dessa forma, tais laudos serão sempre controvertidos, e a sua veracidade sempre admitirá a produção de provas em sentido contrário.

Por conseguinte, a usual insistência das imobiliárias e das seguradoras em conferir caráter incontroverso aos laudos de vistoria de entrada e de desocupação em demandas judiciais relativas a contratos de locação reforça a condição de hipossuficiência técnica e jurídica dos locatários pessoas físicas em relação às imobiliárias e às seguradoras, pois, diante de uma verdadeira imposição de supostas “verdades absolutas e incontroversas” aos locatários pessoas físicas nos procedimentos de desocupação dos imóveis locados, fica evidente que os locatários pouco ou nada podem fazer para se insurgirem contra eventuais conclusões subjetivas e arbitrárias obtidas com base nos mencionados laudos de vistoria.

Neste pórtico, cabe ressaltar que o artigo 23 da Lei nº 8.245/1991 (Brasil, 1991) estabelece os deveres dos locatários (Zarif, Fernandes e Mello, 2020, p. 134), sendo que o inciso III do mencionado artigo determina que uma dessas obrigações legais é “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.

À luz desse dispositivo legal, pode-se concluir que a única forma juridicamente aceitável de comprovar a piora superveniente em relação ao estado em que os locatários receberam o imóvel seria fazer uma comparação minuciosa e detalhada entre as fotos que comprovariam o estado original do imóvel e as fotos que comprovariam o seu estado após a vistoria de desocupação.

Portanto, se não for levada a cabo tal comparação minuciosa e detalhada entre as fotos dos estados do imóvel locado antes e depois da locação, não há forma juridicamente aceitável de evidenciar supostos reparos a serem feitos por conta dos locatários em função de eventuais danos decorrentes da locação, ressaltando-se “as deteriorações decorrentes do seu uso normal”, conforme dispõe a parte final do inciso III do artigo 23 da Lei nº 8.245/1991 (Brasil, 1991).

Como consectário lógico, caso não se leve a cabo a mencionada comparação minuciosa e detalhada entre as fotos dos estados de conservação do imóvel locado antes e depois da locação, a mera referência apenas às fotos relativas ao estado do imóvel após a desocupação não é capaz de comprovar os supostos danos

decorrentes da locação e, dessa forma, ensejar os reparos correspondentes conforme determina o já citado artigo 23, inciso III, da Lei nº 8.245/1991 (Brasil, 1991).

Assim, pode-se concluir que a hipossuficiência técnica dos locatários pessoas físicas em relação às imobiliárias tem o potencial de ocasionar prejuízos aos locatários no desfazimento do contrato de locação com a desocupação do imóvel, mormente em decorrência de comportamentos abusivos por parte dos funcionários da imobiliária ou de empresas especializadas contratadas por esta, para realizarem as vistorias de entrada e desocupação.

Por derradeiro, em razão de todo o exposto, é razoável concluir que, na maioria das situações comumente verificadas em contratos de locação do tipo “contrato de adesão”, podem-se considerar que os locatários pessoas físicas são economicamente hipossuficientes em relação às seguradoras, juridicamente hipossuficientes em relação às seguradoras e às imobiliárias, assim como tecnicamente hipossuficientes em relação às imobiliárias.

3 POSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS LOCATÁRIOS PESSOAS FÍSICAS E EM DESFAVOR DAS SEGURADORAS E DAS IMOBILIÁRIAS NAS DEMANDAS JUDICIAIS ENVOLVENDO CONTRATOS DE LOCAÇÃO

Considerando as peculiaridades de cada caso concreto, em especial, o fato de os locatários pessoas físicas normalmente poderem ser considerados economicamente hipossuficientes em relação às seguradoras, juridicamente hipossuficientes em relação às seguradoras e às imobiliárias, assim como tecnicamente hipossuficientes em relação às imobiliárias, consoante se analisou pormenorizadamente na seção anterior, é juridicamente possível que os Magistrados determinem a inversão do ônus da prova em demandas judiciais referentes a contratos de locação do tipo “contrato de adesão” com seguro-fiança, ainda que, para isso, não se use, como fundamento, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC (Brasil, 1990), diploma legal não aplicável aos contratos locatícios consoante jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça – STJ³.

³ Informativo de Jurisprudência n. 146, 9 a 13 de setembro de 2002: “Nos contratos de locação não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor por faltar-lhes as características que delineiam as relações de consumo. Precedentes citados: REsp 212.689-SP, DJ 17/4/2000, e REsp 302.603-SP, DJ 4/6/2001. REsp 343.740-SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 10/9/2002 (v. Informativo n. 92).” Disponível em https://processo.stj.jus.br/docs_internet/informativos/download/SelecaoInformativos20250218115727239.pdf.

Neste ponto, deve-se recordar o princípio geral segundo o qual o “Juiz conhece o direito” (*iura novit curia*), ou seja, o Julgador deve solucionar a demanda que lhe for submetida aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente das normas invocadas por qualquer das partes.

Nesse sentido, ressalta-se que há alternativas jurídicas distintas do CDC para que o Magistrado fundamente adequadamente o deferimento da inversão do ônus da prova, em virtude da comprovada hipossuficiência econômica, técnica ou jurídica dos locatários pessoas físicas nas demandas que envolvam contratos de locação do tipo “contrato de adesão” com seguro-fiança.

Em primeiro lugar, usando uma disposição processual de caráter geral, diante das claramente demonstradas peculiaridades da causa, o Juiz pode determinar a inversão do ônus da prova nos termos do § 1º do artigo 373 do CPC (Brasil, 2015):

Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [...]

Em segundo lugar, considerando que a Lei do Inquilinato, Lei nº 8.245/1991 (Brasil, 1991) é completamente omissa quanto às situações bastante frequentes de hipossuficiência dos locatários pessoas físicas nos contratos de locação com seguro-fiança, mormente nos casos em que se trata de “contratos de adesão”, o Magistrado pode aplicar ao caso concreto os artigos 4º e 5º da LINDB (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657/1942; Brasil, 1942), para utilizar analogicamente o artigo 3º da Medida Provisória nº 2172-32, de 2001, a qual permanece em vigor até hoje, nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32 de 2001 (Brasil, 2001), a fim de inverter o ônus da prova, *in verbis*:

LINDB:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Medida Provisória nº 2172-32, de 2001:

Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.

Por oportuno, salienta-se que o inciso II do artigo 1º da mencionada Medida Provisória nº 2172-32, de 2001, estabelece a aplicabilidade deste diploma legal aos “negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual”.

Dessa forma, a critério do Juiz, pode-se admitir a aplicação analógica do artigo 3º da Medida Provisória nº 2172-32, de 2001, aos contratos de locação do tipo “contrato de adesão” com seguro-fiança discutidos neste trabalho de pesquisa, pois efetivamente se trata de negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, e se podem verificar, nos casos concretos, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência dos locatários pessoas físicas, como partes autoras das ações judiciais.

Por conseguinte, nos casos concretos em que as provas constantes dos autos comprovarem a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica dos locatários pessoas físicas em relação às imobiliárias e às seguradoras, o Juiz da causa pode determinar a inversão do ônus da prova, com base no fundamento legal que entender mais adequado, sejam eles os expostos linhas acima ou outros que o Magistrado escolha, para que as seguradoras e as imobiliárias se desincumbam do ônus de provar a veracidade, a materialidade, a legitimidade e a quantificação de eventuais créditos dos quais se digam titulares no âmbito das demandas judiciais relativas a contratos de locação do tipo “contrato de adesão” com seguro-fiança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme discutido nas seções anteriores, pode-se concluir que é possível a inversão do ônus da prova em ações propostas por locatários pessoas físicas em face das seguradoras e das imobiliárias envolvendo contratos de locação com seguro-fiança, em especial, quando se tratar de “contratos de adesão”, ainda que, para isso, não se use, como fundamento, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Como se analisou anteriormente, avaliando as peculiaridades de cada caso concreto, o Magistrado pode reconhecer que os locatários pessoas físicas são economicamente hipossuficientes em relação às seguradoras, juridicamente

hipossuficientes em relação às seguradoras e às imobiliárias, assim como tecnicamente hipossuficientes em relação às imobiliárias.

Dessa forma, como o “Juiz conhece o direito” (*iura novit curia*), é possível que ele decida inverter o ônus da prova aplicando, para isso, as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes.

Por fim, tendo em vista que a Lei nº 8.245/1991 (Brasil, 1991) é completamente omissa quanto às situações bastante comuns de hipossuficiência do locatário em relação às seguradoras e às imobiliárias, este artigo conclui ser juridicamente possível determinar a inversão do ônus da prova nos termos do § 1º do artigo 373 do CPC (Brasil, 2015), ou, ainda, a teor dos artigos 4º e 5º da LINDB (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657/1942; Brasil, 1942), para utilizar analogicamente o artigo 3º da Medida Provisória nº 2172-32, de 2001 (Brasil, 2001), ficando a critério do Magistrado a escolha do fundamento legal mais adequado às peculiaridades de cada caso concreto, o qual pode, inclusive, ser distinto dos dispositivos legais discutidos neste trabalho de pesquisa.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. **Manual de direito do consumidor**, 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. **Questões controvertidas no Código de Defesa do Consumidor: principiologia, conceitos, contratos atuais**, 5. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

BRASIL. **Lei nº 13.105/2015** (Código de Processo Civil). Brasília, DF: Presidência da República [2015]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 21 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406/2002** (Código Civil). Brasília, DF: Presidência da República [2002]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 21 dez. 2024.

BRASIL. **Medida Provisória nº 2172-32, de 2001** (Estabelece a nulidade das disposições contratuais que menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus da prova nas ações intentadas para sua declaração). Brasília, DF: Presidência da República [2001]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em: 21 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.245/1991** (Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes). Brasília, DF: Presidência da República [1991].

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em: 21 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.078/1990** (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências). Brasília, DF: Presidência da República [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 21 dez. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.657/1942** (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Brasília, DF: Presidência da República [1942]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm. Acesso em: 21 dez. 2024.

CHAVES, Silvia Fernandes. **A vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor nas contratações eletrônicas**. Barueri: Manole, 2015.

PISKE, Oriana. **A função social da magistratura na contemporaneidade**, 2010. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2010/a-funcao-social-da-magistratura-na-contemporaneidade-juiza-oriana-piske>. Acesso em: 21 dez. 2024.

TARTUCE, Fernanda. **Vulnerabilidade processual no Novo CPC**. Salvador: Juspodivm, p. 283-312, 2015. Disponível em: <https://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Vulnerabilidade-no-NCPC.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2024.

TARTUCE, Fernanda. **Igualdade e vulnerabilidade no processo civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim A. **Manual de direito do consumidor - vol. único**, 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024.

ZARIF, Claudio Cintra; FERNANDES, Luís Eduardo Simardi; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. **Ações locatícias**, 2 ed. Curitiba: Editora Direito Contemporâneo, 2020.

DA RESPONSABILIDADE DE PROTEGER À RESPONSABILIDADE DE CUIDAR: A CONSTRUÇÃO DE UM PARADIGMA DE INTERVENÇÃO EM CRISES SANITÁRIAS

*FROM THE RESPONSIBILITY TO PROTECT TO THE RESPONSIBILITY TO
CARE: THE CONSTRUCTION OF A PARADIGM OF INTERVENTION IN HEALTH
CRISES*

Lucília Napoleão Barros¹

100

RESUMO

O direito à saúde, quando reconhecido como um direito humano, adquire uma dimensão jurídica e moral que ultrapassa a simples satisfação de necessidades básicas. O presente texto explora, em primeiro plano, a concepção do direito à saúde como direito humano e suas implicações na formulação de políticas públicas. Em seguida, analisa as obrigações estatais relativas à promoção desse direito, destacando a distinção entre o direito de estar saudável e o direito a condições adequadas de saúde.

Palavras-chave: Saúde; Direito Humano; Responsabilidade.

ABSTRACT

The right to health, when recognized as a human right, acquires a legal and moral dimension that goes beyond the simple satisfaction of basic needs. This text explores, in the foreground, the conception of the right to health as a human right and its implications in the formulation of public policies. It then analyzes the State's obligations related to the promotion of this right, highlighting the distinction between the right to be healthy and the right to adequate health conditions.

Keywords: Health; Human right; Responsibility.

INTRODUÇÃO

O direito à saúde, quando reconhecido como um direito humano, adquire uma dimensão jurídica e moral que ultrapassa a simples satisfação de necessidades básicas. Ele impõe aos Estados a obrigação de garantir condições adequadas para o

¹ Doutora e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - FDUC. . Professora Universitária nos Cursos de Direito e de Administração da Faculdade Doctum, Juiz de Fora, MG. Tem experiência em atividades de pesquisa como bolsista de doutoramento pela Fundação para Ciência e Tecnologia - FCT, Portugal. Possui especialização em Direitos Humanos pelo IGC - Ius Gentium Conimbrigae da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Pós Graduação em Justiça Europeia dos Direitos do Homem, organizada pelo CEDIPRE/IGC. Foi pesquisadora visitante na biblioteca do Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela - IDIUS (Espanha); do Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Alemanha); e na Bodelian Law Library Faculty of Law/University of Oxford (Inglaterra). Foi Agente de Cooperação da Fundação das Universidades Portuguesas pelo do Programa Governamental de Cooperação CRUP/FUP com Timor-Leste, lecionando as cadeiras de Direito Internacional Público I e Direito Civil III na Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Leste UNTL, sediada em Dili. Atualmente é Customer Support Agent at Kpax Marketing Online Ltd Anapavseos 1, 3096 Limassol.

bem-estar físico e mental de seus cidadãos, ancorando-se nos princípios de dignidade humana, justiça social e universalidade dos direitos.

O presente texto explora, em primeiro plano, a concepção do direito à saúde como direito humano e suas implicações na formulação de políticas públicas. Em seguida, analisa as obrigações estatais relativas à promoção desse direito, destacando a distinção entre o direito de estar saudável e o direito a condições adequadas de saúde.

Por fim, discute-se a possibilidade — e as limitações — da aplicação da doutrina da Responsabilidade de Proteger (R2P) como justificativa para intervenções sanitárias em contextos de pandemias, avaliando-se os riscos de ampliação indevida do seu escopo e a alternativa da responsabilidade extraterritorial dos Estados no enfrentamento de crises globais de saúde.

1. O DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO HUMANO

Enquanto as necessidades estão relacionadas com o “ter”, os direitos estão associados ao “ser”. Ao distinguir os “direitos” das “necessidades”, *Vivek Neelakantan* argumenta que o direito constitui uma prerrogativa do indivíduo passível de execução por um tribunal de justiça e implica uma obrigação aos governos de garanti-lo; a necessidade, por sua vez, constitui reflexo das aspirações do povo e não gera, necessariamente, obrigações aos governos relativas à sua satisfação. Para *Vivek*, o desenvolvimento dos direitos humanos e sua realização refletem a existência de um comprometimento fundamental com a proteção do bem-estar e da dignidade dos indivíduos de todas as sociedades do globo².

Segundo observam, *Jónatas Machado* e *Vera Lúcia Raposo*, os direitos humanos “constituem hoje o coração do direito internacional (...) fornecem um fundamento de legitimidade e um padrão de conformação do direito internacional³”

Partindo-se do princípio de que todos os indivíduos são titulares de direitos humanos, a adoção de uma abordagem de direitos humanos para o direito à saúde certamente potencializaria sua força normativa.

² NEELAKANTAN, V. (2006). *Tracing Human Rights In Health*. Mumbai: CEHAT, p. 11.

³ MACHADO, J. E., & RAPOSO, V. L. (2010). *Direito à Saúde e Qualidade dos Medicamentos...*, p. 5.

A caracterização do direito à saúde como um direito humano faz com que as necessidades básicas de saúde sejam reenquadradas de modo a integrarem ao conteúdo do direito à saúde e, portanto, pertencentes ao rol dos direitos humanos. Conforme destacado por *Benjamin Meier e Larisa Mori*:

“[h]uman rights frameworks offer unparalleled opportunities to advance public health and combat the injurious effects of globalization. Because health promotion and disease prevention address the underlying determinants of health, states must employ collective public health strategies that acknowledge the fundamental causes of health problems if health rights are to be secured⁴”.

Tomemos como exemplo, a questão da imunização infantil. Se a imunização infantil for entendida a partir de uma perspectiva de direitos humanos, deixa de ser apenas uma exigência médica ou uma medida preventiva de saúde pública para tornar-se um direito de toda criança e um dever governamental.

A concessão de vacinas não poderá ser vista como uma ação de “caridade”, mas sim, como uma obrigação cujo cumprimento escapa da discricionariedade do governo. Consequentemente, o governo deverá garantir que todas as crianças tenham acesso às vacinas adequadas. Assim, um programa de imunização do governo não poderá ser negociado ou afastado devido a restrições financeiras ou em função de outras prioridades⁵.

O direito a ter saúde e permanecer saudável, se interpretado à luz dos direitos humanos, representa, não apenas uma questão de natureza médica, técnica e econômica, mas também, uma questão de justiça social e de imposição de obrigações concretas aos governos dos Estados⁶. Em mesma linha, *Vivek Neelakantan* observa que:

“[t]he social justice approach holds the view that the government and the international agencies should play an interventionist role such as the health sector advocacy, based on the principle of social justice as the world’s conscience by focusing on the monitoring of the violation of human right to health⁷.”

O entendimento do direito à saúde como direito humano gera, portanto, impacto direto na determinação das prioridades dos Estados no que diz respeito à aplicação dos seus recursos. Assim, ao estabelecerem suas políticas públicas, os

⁴ MEIER, B. M., & MORI, L. M. (2005). The Highest Attainable Standard: Advancing a Collective Human Right. *Columbia Human Rights Law Review*, 37, p. 125.

⁵ ASHER, J. (2004). *Right to Health: A Resource Manual*. London: Commonwealth Medical Trust, pp. 21-22..

⁶ ASHER, J. (2004). *Right to Health: A Resource Manual*. London: Commonwealth Medical Trust, p. 21.

⁷ NEELAKANTAN, V. (2006). *Tracing Human Rights In Health*. Mumbai: CEHAT, p. 41

governos são forçados a considerar a realização dos direitos humanos no âmbito do desenvolvimento de suas políticas públicas⁸.

Por fim, compartilhamos do entendimento exteriorizado por *Judith Asher*, segundo o qual, o direito à saúde deve ser interpretado como um direito universal, fundamentado na dignidade e integridade de todos os indivíduos. Sendo assim, a adoção de uma perspectiva de direitos humanos para o direito à saúde implica na compreensão de que indivíduos e grupos possuem um rol definido e inegociável de direitos relacionados com a saúde, o que tornam os governos juridicamente responsáveis por assegurar sua efetiva realização⁹.

2. OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS RELATIVAMENTE À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE

Como vimos anteriormente, o direito à saúde encontra-se positivado nos diversos tratados internacionais de direitos humanos. No entanto, as disposições destes tratados, não especificam com detalhes suficientes, as obrigações dirigidas aos governos¹⁰.

O direito à saúde não deve ser entendido como direito a ser saudável. Não se pode esperar que o Estado consiga garantir proteção aos seus cidadãos contra todas as possíveis causas de enfermidade ou incapacidade. Ou seja, o Estado não pode ser responsabilizado pelas condições adversas decorrentes, por exemplo, de doenças genéticas, da susceptibilidade individual ou do exercício do livre arbítrio dos indivíduos que voluntariamente assumem riscos desnecessários, incluindo a adoção de estilos de vida pouco saudáveis. Do mesmo modo, o direito à saúde não deve constituir um direito ilimitado a receber cuidados médicos para toda e qualquer doença ou deficiência que possa ocorrer. Em vez disso, o direito à saúde deve ser interpretado como um direito ao gozo de uma variedade de instalações e condições necessárias à

⁸ ASHER, J. (2004). *Right to Health: A Resource Manual*. London: Commonwealth Medical Trust, p. 21. "The content of this fundamental human right is now sufficiently well understood to be applied in an operational, systematic, and sustained manner. At the heart of the right to the highest attainable standard of health lies an effective and integrated health system, encompassing medical care and the underlying determinants of health, which is responsive to national and local priorities and accessible to all."

HUNT, P., & BACKMAN, G. (2008). *Health Systems and the Right to the Highest Attainable Standard of Health*. *Health and Human Rights*, 10, 1, p. 81.

⁹ ASHER, J. (2004). *Right to Health: A Resource Manual for NGOs*. London: Commonwealth Medical Trust, p. 29.

¹⁰ ASHER, J. (2004). *Right to Health: A Resource Manual for NGOs*. London: Commonwealth Medical Trust, p. 29.

realização e manutenção de uma boa saúde, cuja promoção configura responsabilidade do Estado¹¹.

A manutenção da saúde deve ser reconhecida pelos Estados como um importante pré-requisito da dignidade humana¹². No mesmo sentido *Judith Asher* ressalta que:

“...it is important to understand that the right to health is a universal entitlement, to be enjoyed by people everywhere, whether or not their country has ratified any of the relevant human rights treaties”¹³.

Cumprir mencionar que os Estados serão sempre os responsáveis diretos pela proteção e promoção dos direitos humanos definidos nos tratados e demais convenções de que fizerem parte¹⁴.

Algumas obrigações definidas nesses instrumentos podem ser realizadas de forma *progressiva*, tendo em conta as realidades econômicas e o estágio de desenvolvimento de cada Estado. Outras, por sua vez, são de *efeito imediato*, e impõem aos Estados o dever de assegurar um padrão mínimo de cuidados essenciais de saúde.

3. A (IM)POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO DIREITO DE PROTEÇÃO (R₂P) PARA O DIREITO À SAÚDE, A PROPÓSITO DE JUSTIFICAR UMA “INTERVENÇÃO SANITÁRIA”

O fim da Guerra Fria trouxe a perspectiva de maior cooperação no cenário internacional. Diante desse novo cenário político, e, considerando a experiência bem como a imparcialidade estatutária da ONU, não havia dúvidas de que a Organização era a mais qualificada para conduzir as ações destinadas a proteger e garantir a segurança das pessoas. No entanto, a falta de consenso, de vontade política, de autoridade e de capacidade militar, fundamentais para o sucesso de qualquer intervenção humanitária comprometeu a credibilidade da ONU. Tal circunstância favoreceu a realização de intervenções individuais, desempenhadas por Estados poderosos ou por organizações regionais. Como exemplo dessas intervenções,

¹¹ Comentário Geral 14 paras. 8 e 9; ASHER, J. (2004). *Right to Health: A Resource Manual*. London: Commonwealth Medical Trust, p. 17.

¹² TOEBES, B. C. (1999). *The Right to Health as Human Right in International Law*. Antwerpen, Groningen, Oxford: Intersentia – HART, p. 350.

¹³ TOEBES, B. C. (1999). *The Right to Health as Human Right in International Law*. Antwerpen, Groningen, Oxford: Intersentia – HART, p. 350.

¹⁴ WHO. *The Right to Health. Fact Sheet N° 31*, p. 22.

Dorota Gierycz cita as ações da OTAN na Bósnia e em Kosovo, a intervenção australiana em Timor Leste e a intervenção britânica em Serra Leoa¹⁵.

A paralisia dos Estados em torno do debate sobre a forma de intervir (multilateralmente), bem como a falta de consenso sobre questões referentes aos limites da soberania estatal, evidenciaram o total despreparo da comunidade internacional para enfrentar o desafio de solucionar uma série de violentos conflitos armados¹⁶ que marcaram a década de 1990¹⁷.

Se por um lado, quando deveriam ter intervindo para evitar o genocídio em Ruanda (1994), a comunidade internacional se manteve inerte, a intervenção da OTAN (NATO – Organização do Tratado do Atlântico Norte) em Kosovo (1995), sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, por outro lado, foi considerada ilegítima e, portanto, alvo de inúmeras críticas.

Foi em 1999, nesse conturbado período que, o então Secretário Geral das Nações Unidas, *Kofi Annan* desafiou a comunidade internacional a encontrar um meio eficaz e viável de reagir perante a ocorrência de graves violações de direitos humanos.

A primeira iniciativa de desenvolvimento de um consenso entre os Estados sobre o impasse soberania/intervenção foi do Canadá, quando em 2000 instituiu a Comissão Internacional Independente sobre Intervenção e Soberania do Estado (ICISS)¹⁸. No ano seguinte, a referida Comissão elaborou um relatório no qual apresentou a doutrina “responsabilidade de proteger” (*Responsibility to Protect – R2P*).

Logo em seguida, o conceito da R2P foi incorporado ao discurso internacional sobre a relação entre intervenção e soberania¹⁹.

De acordo com a proposta apresentada pela ICISS, a R2P desdobra-se em três pilares: responsabilidade de prevenir; responsabilidade de reagir; e, responsabilidade de construir.

¹⁵ GIERYCZ, D. (2010). From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P), *Criminal Justice Ethics*, 29:2, p. 111.

¹⁶ “Not only were these intra-state conflicts extremely violent but they also targeted mainly civilian populations.” GIERYCZ, D. (2010). From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P)..., p. 111. Ramesh Thakur (2003) In defence of the responsibility to protect, *The International Journal of Human Rights*, 7:3, pp. 160ss.; TANNAM, E. (2011). The Responsibility to Protect: Normative Strength and Empirical Weakness?, *Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics*, 10:1, p.133.

¹⁷ Sobre este ponto, Evans Gareth assevera: “...when situations cried out for some kind of response, and the international community did react through the UN, it was too often erratically, incompletely or counter-productively, as in the debacle of Somalia in 1993, the catastrophe of Rwandan genocide in 1994 and the almost unbelievable default in Srebrenica, Bosnia, just a year later, in 1995. Then the killing and ethnic cleansing started all over again in Kosovo in 1999.” GARETH, Evans, *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All*, *Irish Studies in International Affairs*, 20, 2009, p.8

¹⁸ “The membership of the Commission was intended to fairly reflect developed and developing country perspectives, and to ensure that we represented between us a wide range of geographical backgrounds, viewpoints, and experiences – with opinions, at least at the outset, reflecting the main lines of the current international debate.” ICISS Report p. 2

¹⁹ HEHIR, A. (2011). The responsibility to protect in international political discourse: encouraging statement of intent or illusory platitudes? *International Journal of Human Rights*, 15:8, p.1332.

Aprovada por unanimidade pelos Estados membros das Nações Unidas, a R₂P foi incluída no documento final da Cimeira Mundial de 2005, nos seus artigos 138.º e 139.º.

Por meio do artigo 138º, ficou acordado que cada Estado em particular tem a responsabilidade de proteger as suas populações contra o genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. Tal responsabilidade implica na adoção de medidas adequadas e eficazes para a prevenção desses crimes bem como da sua incitação. Cabe à comunidade internacional encorajar e auxiliar os Estados a exercerem esta responsabilidade, bem como, apoiar as Nações Unidas no estabelecimento de uma capacidade de alerta precoce (*an early warning capability*).

Já o artigo 139º, estabelece que a comunidade internacional, através das Nações Unidas, tem também a responsabilidade de usar meios pacíficos diplomáticos, humanitários e outras apropriadas, em conformidade com os capítulos VI e VIII da Carta da ONU, para ajudar a proteger as populações contra o genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade.

Nesse contexto, os Estados devem estar preparados para, através do Conselho de Segurança (com base no capítulo VII da referida Carta) realizar uma ação coletiva oportuna e decisiva, em cooperação com relevantes organizações regionais, quando os meios de solução pacífica forem inadequados e as autoridades do Estado em causa manifestamente houverem falhado em sua responsabilidade de proteger sua população contra esses crimes.

No mesmo artigo, os Estados ressaltaram a necessidade de contínua consideração da R₂P pela Assembleia Geral tendo em conta os princípios da Carta e do direito internacional.

Também manifestaram intenção de comprometerem-se quando necessário e apropriado, para ajudar os Estados em situação de estresse devido à eclosão de crises e de conflitos, na construção da capacidade de proteger suas populações contra o genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade.

Desde sua criação, o conceito da responsabilidade de proteger vem gerando grande divergência doutrinária²⁰. Para alguns, a aplicação da R₂P deve ser restrita aos quatro casos (genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a

²⁰ GIERYCZ, D. (2010). From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P)..., p. 110.

humanidade) identificados no documento final da Cimeira Mundial de 2005 das Nações Unidas. No entanto, outros sustentam a tese de que a R₂P deveria também ser aplicada visando à solução de outros problemas de segurança humana, como, por exemplo, os resultantes de desastres naturais, de abusos generalizados de direitos humanos, de deslocamentos internos e da epidemia do HIV/AIDS²¹.

Estes últimos alegam que não há grande distinção, do ponto de vista moral, entre vidas perdidas em consequência de um dos quatro crimes acima e vidas perdidas em consequência de outras formas de crueldade humana e de negligência estatal²².

Para *Megan Cribbs*, o HIV/AIDS representa uma ameaça à segurança de tal magnitude que deveria ser protegido por meio da R₂P, ainda que se admita que a violação do direito à vida devido a crimes atrozes é fundamentalmente diferente da violação do direito à vida, devido à negação do tratamento da AIDS²³. Nesse contexto, a autora acrescenta que, na perspectiva de milhares de pessoas que morreram de AIDS por insuficiência e até mesmo inexistência de tratamento durante o governo de *Mbeki* na África do Sul, essa distinção não faz sentido²⁴.

Cristina Badescu, por sua vez, argumenta que os cidadãos devem ser protegidos em crises resultantes de perdas econômicas, atentados à dignidade humana ou de significativas violações de direitos humanos. Todavia, ressalva que as causas e manifestações dessas crises devem ser analisadas com muita cautela, de modo a verificar se enquadram ou não no âmbito da aplicabilidade da R₂P²⁵.

A operacionalização da responsabilidade de proteger já enfrenta diversos obstáculos resultantes da tradicional tensão entre as obrigações de proteção enraizadas no direito internacional dos direitos humanos e no direito humanitário, e a clássica percepção de segurança, diretamente vinculada aos princípios da não

²¹ Nesse sentido, BELLAMY, A. Jr., (2015). The Responsibility to Protect: A Wider or Narrow Conception (pp. 38-59), In HIPOLD, Peter, The Responsibility to Protect (R2P): A new Paradigm of International Law? Brill – Nijhoff, p. 38.

²² BELLAMY, A. Jr., (2015). The Responsibility to Protect: A Wider or Narrow Conception..., p. 38.

²³ CRIBBS, Megan, Expanding the Responsibility to Protect: Saving Populations from HIV/AIDS, Temple Law Review, 85, Summer, 2013, p. 917.

²⁴ "...it is not certain that Mbeki's actions rose to the level of crimes against humanity, n6 it is certain that as a result of his AIDS policies hundreds of thousands of people were denied the right to treatment, which implicates the right to life n7 - a universally recognized and nonderogable human right under international law. n8 Whether Mbeki's actions amounted to crimes against humanity, however, is a critical question. Under the Responsibility to Protect (RtoP), a relatively new international norm, if Mbeki's government denied the South African people access to lifesaving treatment as part of a widespread or systematic policy (constituting a crime against humanity) rather than a bald unwillingness to do so, the international community would have had a responsibility to intervene. There is no doubt that from the perspective of the thousands of people who died from AIDS during Mbeki's rule, this distinction is arbitrary and meaningless." CRIBBS, Megan, Expanding the Responsibility to Protect: Saving Populations from HIV/AIDS, Temple Law Review, 85, Summer, 2013, pp.879-880.

²⁵ BADESCU, C. G. (2011). Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect Security and Human Rights, Routledge, New York, p.155.

interferência e da soberania estatal²⁶. Segundo *Alex Bellamy*, ampliação do alcance da aplicabilidade da R₂P na direção supramencionada prejudicaria o consenso internacional por meio do qual a R₂P foi consolidada no âmbito das Nações Unidas, o que tornaria ainda mais difícil a sua implementação²⁷. Nas palavras do autor:

“Far from galvanizing political will to act on a range of human security issues, therefore, it seems clear that the invocation of R₂P outside the context of the four crimes would make it more difficult to find a political consensus and may inhibit cooperation that would otherwise be possible²⁸.”

Grande parte da resistência à extensão da aplicação da R₂P a outras questões de segurança e violações gerais de direitos humanos tem a ver com o receio de que haja espaço para manipulação ou interpretação equivocada quanto à constatação de violação em larga escala de direitos humanos, diante da avaliação sobre a existência ou não de incapacidade ou falta de vontade de agir por parte do Estado em causa, o que daria margem para a autorização de uma intervenção arbitrária.

Apesar da R₂P normalmente ser apresentada para justificar uma intervenção armada, seu conteúdo é bem mais abrangente. A R₂P prioriza reforçar a tomada de medidas preventivas, políticas, diplomáticas, a adoção de pressões econômicas e jurídicas, deixando a intervenção somente para o último caso.

Por duas vezes o Conselho de Segurança se reuniu para debater sobre uma questão de saúde, nomeadamente, sobre a segurança e as implicações do HIV/AIDS. Em 2000 adotou por unanimidade a Resolução 1308, na qual reconheceu que a epidemia do HIV/AIDS constitui risco para a segurança e estabilidade internacional e sublinhou a necessidade de esforços coordenados de todas as organizações pertinentes das Nações Unidas para enfrentarem a epidemia do HIV/AIDS.

Posteriormente, em junho de 2011, o Conselho de Segurança adotou a Resolução 1983, onde exteriorizou sua profunda preocupação perante o fato de que nos 30 anos desde o início da epidemia do HIV, mais de 60 milhões de pessoas foram infectadas, mais de 25 milhões de pessoas morreram e mais de 16 milhões de crianças ficaram órfãs por causa da AIDS. Reconheceu que o HIV representa um dos maiores desafios para o desenvolvimento, progresso e estabilidade das sociedades e requer uma resposta global abrangente.

²⁶ GIERYCZ, D. (2010) From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P), *Criminal Justice Ethics*, 29:2, p. 110.

²⁷ Nesse sentido, BELLAMY, A. Jr., (2015). *The Responsibility to Protect: A Wider ore Narrow Conception...*, p. 38.

²⁸ BELLAMY, A. Jr., (2015). *The Responsibility to Protect: A Wider ore Narrow Conception...*, p. 47.

Uma leitura dessas duas resoluções nos permite constatar a necessidade de uma ação eficaz e coordenada a nível local, nacional, regional e internacional para combater a epidemia e mitigar o seu impacto. Para tanto, ressaltamos a importância do envolvimento das Nações Unidas, à qual cabe encontrar a melhor forma de auxiliar os Estados-Membros a enfrentarem este desafio.

A ampliação da aplicabilidade da R₂P a ponto de justificar uma intervenção (humanitária / sanitária) em casos de pandemias²⁹, ao nosso entender, constitui uma medida precipitada e geraria o risco de banalizar as conquistas que foram alcançadas nesta área até agora.

Uma alternativa que poderia ser considerada para enfrentar desafios como a epidemia do HIV ou do Ebola, por exemplo, seria fortalecer o conceito de responsabilidade extraterritorial dos Estados de *respeitar, proteger e realizar* os direitos humanos, nomeadamente, o direito à saúde e o direito à vida³⁰. Na mesma linha, *Joo-Young Lee* acrescenta:

“[i]ts true that the responsibility of securing human rights primarily lies with individual States, and the legal status of extraterritorial obligations of States under international human rights law is not clear. Nevertheless, the universality of human rights cannot just pass by the fact that diseases and human suffering do not stop before the national boundary. The evolving human rights norms regarding extraterritorial obligations, as clarified by Maastricht Principles, can be an important tool in addressing the issue of access to medicines among other contemporary transnational human rights challenges³¹.”

Para tanto, é preciso que sejam desenvolvidos mecanismos institucionais e regulamentares capazes de impor aos Estados uma atuação comprometida e eficaz.

A caracterização do direito à saúde como um direito humano implica o reconhecimento de obrigações jurídicas concretas por parte dos Estados, não apenas no plano interno, mas também no cenário internacional. Essa concepção fortalece a justiciabilidade do direito à saúde, deslocando-o do campo das políticas públicas discricionárias para o das garantias fundamentais que devem ser asseguradas universalmente, com base na dignidade da pessoa humana. Como visto, esse

²⁹ Um estudo sobre o direito de acesso a medicamentos no contexto de pandemias foi realizado por *Joo-Young Lee* em: LEE, J.-Y. (2015). *A Human Rights Framework for Intellectual Property, Innovation and Access to Medicines*. London: Ashgate, pp. 137ss.

³⁰ A Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas adotada em 2 de junho de 2006 (Resolução 60/262) representa um avanço nessa direção, com relação a promoção do acesso a medicamentos destinados ao tratamento do HIV/AIDS. Esta resolução constitui uma declaração política sobre HIV/AIDS, através da qual os Estados se comprometem, dentre outras medidas: “to finding appropriate solutions to overcome barriers in pricing, tariffs and trade agreements, and to making improvements to legislation, regulatory policy, procurement and supply chain management in order to accelerate and intensify access to affordable and quality HIV/AIDS prevention products, diagnostics, medicines and treatment commodities”. UNGA. (June 2, 2006). *Political Declaration on HIV/AIDS*. UN Doc. A/RES/60/262, para 42.

³¹ LEE, J.-Y. (2015). *A Human Rights Framework for Intellectual Property, Innovation and Access to Medicines*. London: Ashgate, p. 237.

entendimento impõe ao Estado a obrigação de promover condições estruturais e institucionais que possibilitem o acesso equitativo a serviços e bens de saúde, com especial atenção aos grupos vulneráveis, conforme exigido pelos instrumentos internacionais de direitos humanos.

Ao mesmo tempo, torna-se necessário reconhecer que o direito à saúde não pode ser confundido com o direito a estar saudável, pois este depende de fatores biológicos e comportamentais sobre os quais o Estado não possui controle direto. Assim, a obrigação estatal refere-se à criação de condições adequadas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, compatíveis com seus recursos disponíveis, mas respeitando um núcleo essencial que deve ser garantido de forma imediata.

No plano internacional, a doutrina da Responsabilidade de Proteger (R2P), embora represente um avanço importante na proteção de populações diante de graves violações de direitos humanos, não se mostra adequada, neste momento, para fundamentar intervenções sanitárias em contextos de pandemias ou crises de saúde pública.

CONCLUSÃO

A ampliação do escopo da R2P para além dos quatro crimes internacionalmente reconhecidos — genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade — comprometeria o frágil consenso político que sustenta sua aplicação, além de abrir margem para interpretações arbitrárias e politicamente motivadas.

Como alternativa mais adequada e juridicamente viável, propõe-se o fortalecimento das obrigações extraterritoriais dos Estados no campo do direito à saúde. Tal enfoque, conforme delineado nos Princípios de Maastricht, permite a construção de um regime normativo que imponha aos Estados deveres de cooperação internacional, solidariedade e assistência técnica e financeira mútua, especialmente em face de emergências sanitárias transnacionais.

Nesse sentido, recomenda-se o desenvolvimento de mecanismos institucionais vinculantes, sob a égide das Nações Unidas, capazes de monitorar, exigir e coordenar a atuação conjunta dos Estados no enfrentamento de desafios

globais à saúde, respeitando-se, ao mesmo tempo, os princípios da soberania e da não intervenção.

Dessa forma, a efetivação do direito à saúde como direito humano exige não apenas a atuação estatal no plano doméstico, mas também uma arquitetura internacional robusta, solidária e comprometida com a justiça sanitária global.

REFERÊNCIAS

- ASHER, Judith. *Right to Health: A Resource Manual for NGOs*. London: Commonwealth Medical Trust, 2004.
- BADESCU, Cristina Gabriela. *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Security and Human Rights*. New York: Routledge, 2011.
- BELLAMY, Alex J. *The Responsibility to Protect: A Wider or Narrow Conception*. In: HIPOLD, Peter (Org.). *The Responsibility to Protect (R2P): A New Paradigm of International Law?* Leiden: Brill – Nijhoff, 2015. p. 38–59.
- CRIBBS, Megan. *Expanding the Responsibility to Protect: Saving Populations from HIV/AIDS*. *Temple Law Review*, v. 85, summer 2013, p. 879–917.
- EVANS, Gareth. *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All*. *Irish Studies in International Affairs*, v. 20, 2009, p. 1–13.
- GIERYCZ, Dorota. *From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P)*. *Criminal Justice Ethics*, v. 29, n. 2, 2010, p. 110–112.
- GOMES, J. E.; RAPOSO, V. L. *Direito à saúde e qualidade dos medicamentos*. 2010. Disponível em: [inserir link ou local de publicação, se disponível].
- HEHIR, Aidan. *The responsibility to protect in international political discourse: encouraging statement of intent or illusory platitudes?* *International Journal of Human Rights*, v. 15, n. 8, 2011, p. 1331–1348.
- HUNT, Paul; BACKMAN, Gunilla. *Health Systems and the Right to the Highest Attainable Standard of Health*. *Health and Human Rights*, v. 10, n. 1, 2008, p. 81–92.
- ICISS – INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY. *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*. Ottawa: International Development Research Centre, 2001.

- LEE, Joo-Young. ***A Human Rights Framework for Intellectual Property, Innovation and Access to Medicines***. London: Ashgate, 2015.
- MEIER, Benjamin Mason; MORI, Lindsay M. ***The Highest Attainable Standard: Advancing a Collective Human Right to Health***. *Columbia Human Rights Law Review*, v. 37, 2005, p. 101–147.
- NEELAKANTAN, V. ***Tracing Human Rights in Health***. Mumbai: CEHAT, 2006.
- TANNAM, Etain. ***The Responsibility to Protect: Normative Strength and Empirical Weakness? Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics***, v. 10, n. 1, 2011, p. 133–135.
- THAKUR, Ramesh. ***In Defence of the Responsibility to Protect***. *The International Journal of Human Rights*, v. 7, n. 3, 2003, p. 160–178.
- TOEBES, Brigit C. ***The Right to Health as a Human Right in International Law***. Antwerpen; Groningen; Oxford: Intersentia – Hart, 1999.
- UNGA – UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. ***Political Declaration on HIV/AIDS***. Resolution A/RES/60/262, 2 June 2006. Disponível em: <https://undocs.org/A/RES/60/262>.
- WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. ***The Right to Health: Fact Sheet No. 31***. Geneva: WHO, 2008.

MIGRAÇÃO, DIREITO À CIDADE E ARQUITETURA HOSTIL: DISCUTINDO O CERCAMENTO DA PRAÇA SIMÓN BOLÍVAR EM BOA VISTA, RORAIMA

MIGRATION, RIGHT TO THE CITY, AND HOSTILE ARCHITECTURE: DISCUSSING THE ENCLOSURE OF SIMÓN BOLÍVAR SQUARE IN BOA VISTA, RORAIMA

Ana Clara Souza Maciel¹

Fernando César Costa Xavier²

112

RESUMO

A migração venezuelana, a partir de 2016, impactou o cenário urbano de Boa Vista, Roraima. Alguns logradouros, como a Praça Simón Bolívar, foram ocupados por migrantes sem-teto e, posteriormente, desocupados por ações governamentais. Neste artigo, a reforma da Praça Simón Bolívar, local de trocas e encontros nos primeiros anos da migração venezuelana, que incluiu a colocação de cercas de tapume e, em seguida, de grades de ferro, é analisada como um processo de produção de “arquitetura hostil”, à medida que, sob o pretexto de ser revitalizada, foi restringida para a livre circulação, enviando uma mensagem nada sutil à população migrante. Os autores discutem o caso a partir do conceito de “direito à cidade”, tanto no sentido mais sociológico que lhe atribui Henri Lefebvre, quanto em um sentido mais jurídico, conforme a Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Ao final, sustentam que a aprovação e regulamentação da Lei Padre Júlio Lancellotti reforça legalmente o argumento de que o cercamento seria uma técnica construtiva hostil que viola o direito à cidade, em especial dos migrantes que ali habitavam. Metodologicamente, o artigo combina análise de matérias jornalísticas sobre a ocupação e a desocupação da Praça Simón Bolívar pelos migrantes venezuelanos com revisão de literatura sobre direito à cidade e arquitetura hostil. Na primeira parte, imagens fotográficas do processo de ocupação, desocupação e da reforma tida como segregadora são incluídas no texto.

Palavras-chave: migração. direito à cidade. arquitetura hostil. Roraima. Praça Simón Bolívar.

ABSTRACT

Venezuelan migration, since 2016, has significantly impacted the urban landscape of Boa Vista, Roraima. Several public spaces, such as Simón Bolívar Square, were occupied by homeless migrants and subsequently cleared through government interventions. This article analyzes the renovation of Simón Bolívar Square—a site of exchange and encounters during the early years of Venezuelan migration—which included the installation of temporary barriers followed by permanent iron fencing. We examine this process as the production of “hostile architecture,” whereby the square, under the pretext of revitalization, was restricted for free circulation, sending an

¹ Graduanda em Direito pela Universidade Estadual de Roraima (UERR). Presidente da Liga Acadêmica de Direito Internacional da UERR.

² Professor Associado do Curso de Direito e Professor Permanente do Mestrado Profissional em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima (UERR). Professor Associado do Instituto de Ciências Jurídicas e Professor Colaborador do Mestrado em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). Doutor em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

unsubtle message to the migrant population. The authors discuss the case through the concept of the “right to the city,” both in the sociological sense attributed by Henri Lefebvre and in the more legal framework established by the World Charter for the Right to the City. The article concludes that the approval and regulation of the Padre Júlio Lancellotti Law legally reinforces the argument that such enclosure constitutes a hostile construction technique that violates the right to the city, especially for migrants who once inhabited the area. Methodologically, the article combines analysis of journalistic coverage of the occupation and eviction of Venezuelan migrants from Simón Bolívar Square with a literature review on the right to the city and hostile architecture. The first section includes photographic documentation of the occupation, eviction, and the renovation process characterized as segregatory.

Keywords: migration. right to the city. hostile architecture. Roraima. Simón Bolívar Square.

INTRODUÇÃO

Nos primeiros anos da migração venezuelana em Roraima, entre os anos de 2016 a 2018, a capital do estado, Boa Vista, experimentou um crescimento demográfico vertiginoso. Uma parcela significativa dos migrantes desse período encontrava-se em condição socioeconômica vulnerável. Em decorrência desse perfil migratório, Boa Vista passou a lidar com alguns fenômenos sociais até então inexistentes, dentre os quais a onipresença de pessoas em situação de rua. A acomodação desse contingente migratório, no período que antecedeu a criação da Força-Tarefa Logística Humanitária (“Operação Acolhida”), mostrou-se um desafio complexo para a gestão local.

Em agosto de 2017, a administração municipal anunciou o projeto “Aluguel Solidário”, que visava financiar o aluguel de moradias para famílias venezuelanas recém-chegadas, por meio do repasse de valores entre R\$ 700 e R\$ 1.200, durante um período máximo de seis meses, até que se estabilizassem no mercado de trabalho. Contudo, o projeto suscitou controvérsia nas redes sociais (Andrade; Doula, 2020), gerando reações negativas que levaram a Prefeitura Municipal de Boa Vista a abandoná-lo em menos de uma semana após o anúncio. O episódio expôs a suscetibilidade do governo municipal às críticas da opinião pública na formulação de políticas e na tomada de decisões relativas à emergente crise migratória.

Sem que ainda estivesse disponível a estratégia de abrigamento subsidiada pelo governo federal em parceria com organismos internacionais, a qual somente passou a ser implementada a partir de março de 2018, o destino de muitos migrantes foi constituir morada nas ruas e praças espalhadas pela cidade. Dentre os

assentamentos urbanos que se instalaram nos logradouros, o que pode ser considerado o mais notável — e simbólico — foi o que ocupou a Praça Simón Bolívar, situada entre as zonas oeste e sul da cidade, até meados de maio de 2018.

Neste artigo, os autores buscam reconstituir como o processo de reforma da praça, que se seguiu à desocupação, embora sob o pretexto de que seria revitalizada, pode ser relacionado com um debate teórico sobre direito à cidade, assim como alguns elementos físicos incorporados à praça após a reforma poderiam ser adequadamente caracterizados como uma forma de *arquitetura hostil*. O conceito de direito à cidade aqui empregado é inspirado na abordagem sociológica de Henri Lefebvre e nas diretrizes fixadas pela Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Além da democratização na gestão do espaço urbano, é discutido o direito à participação na política de governança da cidade para os estrangeiros que se fixam com *animus migratório*.

O uso de fotografias na primeira parte do texto é tomado como metodologicamente necessário para ilustrar a descrição do processo de ocupação, desocupação e reforma por que passou a Praça Simón Bolívar. Algumas imagens, em especial, servem para exemplificar um tipo de arquitetura hostil (cercas e grades), evidenciando como designs hostis se relacionam com uma política de ordenamento e segregação na gestão do espaço urbano.

1. OCUPAÇÃO, DESOCUPAÇÃO, REFORMA E REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA SIMÓN BOLÍVAR

Localizada na confluência de três grandes avenidas (Av. das Guianas, Av. Brasil e Av. Venezuela) e próxima à rodoviária intermunicipal de Boa Vista, a Praça Simón Bolívar foi, durante os primeiros anos do fluxo migratório (2016 e 2017), “o principal ponto de aglomeração de venezuelanos recém-chegados a Boa Vista” (Costa, 2018). Como muitos migrantes chegavam de ônibus, vindos da cidade fronteiriça de Pacaraima, mas não tinham casas de amigos ou conhecidos onde ficar, nem condições materiais para contratar hospedarias, a proximidade da praça tornou-a um lugar atrativo e conveniente, que oferecia um espaço amplo (com cerca de 50 mil m² de área verde) e desabitado à noite.

O número máximo de pessoas que chegaram a morar ali é estimado em pouco mais de 1 mil pessoas (Barbosa Júnior, 2019; Moraes; Lima, 2019a), embora o número

de migrantes evacuados nos primeiros meses de 2018 varie entre 846 (Costa; Chaves, 2018) e 871 pessoas (Em Boa Vista, 2018). Qualquer que seja o quantitativo exato, são números impressionantes, ao se considerar as dimensões da praça (ver Figura 1).

Figura. 1. Vista aérea das dimensões da Praça Simón Bolívar, que chegou a abrigar mais de mil pessoas entre 2017 e 2028.

Créditos: Prefeitura Municipal de Boa Vista / divulgação (2024).

A ocupação exponencial gerou um cenário caótico. Os migrantes (indivíduos, casais e famílias extensas) acomodavam-se, coletivamente ou não, em barracas de camping e tendas improvisadas, mas também em redes de dormir armadas debaixo das árvores e sobre camas de papelão ao relento (Morais; Lima, 2019b); ao lado das habitações improvisadas, eram estendidos varais de roupa e fogareiros rústicos.

Além de abrigar moradores, era também um “ponto de encontro” de muitos migrantes recém-chegados e, por isso, possibilitou o início de uma migração em rede (Ângelo; Cavalcante, 2023). Dado o elevado número de pessoas que comportou, e as condições precárias em que elas viviam, havia muitos conflitos inter e intrafamiliares entre os ocupantes da praça (Fonseca, 2020).

No dia 31 de março de 2018, cedendo à pressão das críticas nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Boa Vista decidiu cercar a praça com tapumes e apor uma placa em que constava que o logradouro entraria em “manutenção” (ver Figura 2). A essa altura, havia ainda aproximadamente 600 pessoas vivendo no local

(Marchao, 2018). Muitos ainda continuaram a viver ali, mesmo com a praça inteiramente cercada.

Figura 2. Imagem do cercamento da Praça Simón Bolívar, com o aviso de “manutenção”.

Créditos: Emily Costa, G1 Roraima (2018).

No início de maio daquele ano, as autoridades decidiram enfim desocupar o local, iniciando um tensionamento com uma parte significativa dos migrantes que viviam lá e resistiam a deixar o local. A desocupação, embora tenha sido justificada pela necessidade de impedir a prática de crimes no local e realocar os migrantes para os abrigos que a “Operação Acolhida” estava então montando na cidade, foi considerada por especialistas como uma medida de higienização (Silva; Villaça; Boson, 2024).

Com a Força-Tarefa Logística Humanitária já implantada em Roraima, o processo de retirada e encaminhamento dos migrantes para os abrigos envolveu uma megaoperação, que contou com o apoio de mais de 200 militares, além de guardas civis municipais, servidores da Secretaria Municipal de Gestão Social e funcionários da Organização das Nações Unidas. Posteriormente, a Guarda Civil Municipal assumiu a fiscalização da praça, com o controle ostensivo da circulação de pessoas no local (ver Figura 3).

Figura 3. Imagem da atuação da Guarda Civil Municipal na fiscalização e controle da Praça Simón Bolívar após seu cercamento.

Créditos: Jackson Félix, G1 Roraima (2018).

Algo que chama a atenção, dado o aspecto irônico, é o fato de que o logradouro homenageia um dos assim denominados “libertadores” das Américas, o venezuelano Simón Bolívar, cujo busto ao centro da praça foi testemunha do drama de muitos de seus conterrâneos nos primeiros anos da migração venezuelana no estado de Roraima.

Como bem destacam Vângela Morais e Damião Lima: “O nome da praça reverbera contraditórias memórias [...] O símbolo da liberdade do século XIX dramaticamente se atualiza com o êxodo recente dos seus compatriotas num logradouro da cidade de Boa Vista” (Morais; Lima, 2019a, p. 205). Essa contradição também é notada por Silva, Villaça e Boson: “A estética da praça Simón Bolívar intensifica ainda mais a contradição presente nos termos abordados pelo discurso de acolhimento” (Silva; Villaça; Boson, 2024, p. 4). Estes autores notam a incongruência do projeto de reforma que, embora tenha revitalizado o pórtico na praça que contém os dizeres em espanhol “Bienvenidos a Boa Vista”, passou a adotar medidas de restrição do local que claramente eram endereçadas a hispanohablantes (Silva; Villaça; Boson, 2024), como mostra a Figura 4.

]

Figura 4. Imagem do pórtico "Bienvenidos a Boa Vista", após a reforma da Praça Simón Bolívar.

Créditos: Pedro Barbosa, G1 Roraima (2018).

Em janeiro de 2019, após a conclusão de uma obra orçada em R\$ 1 milhão, a praça foi finalmente reinaugurada. Desta vez, contudo, o logradouro foi completamente delimitado por muretas com grades de ferro e restrito a horários específicos de funcionamento. Conforme observam Batista, Nardin e Machado, “Sai o espaço público onde se poderia andar, dormir e circular a qualquer tempo e inaugura-se a modalidade de praça pública com horário de funcionamento” (Batista; Nardin; Machado, 2020, p. 120).

Além da peculiaridade de uma praça pública possuir horários para “funcionar” (7h às 18h), atualmente, conforme se pode notar (ver Figura 5), ela permanece frequentemente fechada aos finais de semana, mesmo durante o dia. A contradição entre a mensagem de integração (“Bienvenidos e Boa Vista”) e a restrição ao acesso — na prática, uma interdição — de um espaço que deveria ser necessariamente de circulação indistinta de pessoas, é hoje ainda mais patente e cruenta.

Figura 5. Imagem da entrada da Praça Simón Bolívar em um final de semana.

Créditos: acervo pessoal dos autores (2025).

A partir deste ponto, os autores se propõem a desenvolver uma análise de como habitar uma cidade não segregada constituiria um direito, o qual teria sido violado no caso que envolve a instalação de tapumes e o posterior cercamento com grades de ferro da Praça Simón Bolívar. Isso segue na linha da crítica de Batista, Nardin e Machado: “Não plenamente disponível para brasileiros, venezuelanos, guianenses e quem mais queira, a praça constrange a experimentação da cidade e secreta fronteiras sob a forma de cercas” (Batista; Nardin; Machado, 2020, p. 120). As cercas, neste caso, materializam um muro que aparta o ambiente renovado da praça e a população migrante venezuelana, a qual continua ocupando, na condição de pessoas sem-teto, várias outras áreas contíguas, mostrando que o problema da marginalização social não foi resolvido, mas apenas evidenciado.

2. O DIREITO À CIDADE

2.1 Lefebvre: a cidade e suas contradições

A ideia de um “direito à cidade” é muito relacionada a um livro com esse título escrito em 1968 pelo filósofo Henri Lefebvre³. Embora o conceito que ele oferece não seja especificamente jurídico-normativo, delineando-o como um direito subjetivo, as reflexões nele contidas são fundamentais para se compreender algumas questões subjacentes ao caso da Praça Simón Bolívar, principalmente quando adaptamos sua

³ Há ainda um artigo com esse título escrito por David Harvey em 2003, mas se trata de um comentário ao livro de Lefebvre.

perspectiva marxista, originalmente voltada à classe operária, para analisar, de forma análoga, a situação da população migrante.

Antes de tudo, é importante percebermos que as cidades modernas são espaços de contradições, que, ao mesmo tempo, integram e segregam. Isto teria a ver com a época contemporânea, na qual retrocessos civilizacionais convivem com avanços tecnológicos que produzem bem-estar. Lefebvre explica isso muito bem:

Entre as contradições características desta época, estão aquelas (particularmente duras) existentes entre as realidades da sociedade e os fatos de civilização que nela se inscrevem. De um lado o genocídio, e do outro os esforços (médicos e outros) que permitem salvar uma criança ou prolongar uma agonia. Uma das últimas contradições [mostrada neste ensaio é] entre a socialização da sociedade e a segregação generalizada (Lefebvre, 2001, p. 116).

Por isso mesmo, não é surpreendente que, em Boa Vista, políticas de segregação e, ao mesmo tempo, políticas assistenciais e de acolhimento sejam implementadas para os migrantes. O fundamental é não pressupor que o fato de os migrantes venezuelanos terem sido favorecidos em determinados casos impede que a crítica seja feita nos casos em que foram segregados, inclusive porque, muitas vezes, políticas assistenciais eventualmente mascaram estratégias institucionais de controle.

Sob essa perspectiva, as praças são espaços que acomodam contradições. Como Lefebvre insinua, elas vêm desempenhando historicamente um papel central na vida da cidade: nas cidades arcaicas, na forma da ágora grega e do fórum romano, e, nas cidades medievais, como praça do mercado e centros comerciais. E, ao longo da história, a contradição persistentemente presente nas praças pode ser notada, por exemplo, no exercício da cidadania antiga em cultos cívicos, apesar de mulheres, escravos e estrangeiros não possuírem a condição de cidadão; na prática do comércio nas feiras, embora muitos não estivessem integrados às relações comerciais e financeiras, etc. As praças sempre foram virtualmente acessíveis a todos; contudo, na prática, eram e continuam sendo um espaço de privilégio, visto que seu usufruto depende do lazer, que demanda tempo e recursos não disponíveis igualmente a todos.

O potencial desintegrador que a vida urbana capitalista exercia sobre as classes menos favorecidas era uma preocupação central para Lefebvre. Ele tinha clareza de que as políticas urbanas e decisões econômicas moldam o modo como o

espaço é organizado, frequentemente beneficiando interesses capitalistas em detrimento dos mais pobres. Nesse sentido, ele observava que “o sentido político da segregação como estratégia de classe é bem claro” (Lefebvre, 2001, p. 104).

Ao falar sobre o direito à cidade, Lefebvre o concebe como um direito necessário à criação de uma vida urbana transformada e renovada. Para ele, esse direito seria capaz de superar estruturas que aprofundam a desigualdade, remodelando o espaço urbano para que se torne um lugar de encontro, onde se valorize o uso em detrimento do lucro. Lefebvre supunha que o agente de mudança, capaz de remodelar o espaço urbano, seria a classe marginalizada, imbuída de interesses legitimamente sociais. Essa classe incluiria “todos aqueles que habitam” a sociedade (Lefebvre, 2001, p. 118). No contexto atual, podemos interpretar que isso engloba grupos em situação de desfavorecimento, como os migrantes pobres no caso da Praça Simón Bolívar.

Para ele, o direito à cidade se manifestaria como uma “forma superior dos direitos”: “direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade” (Lefebvre, 2001, p. 134). “Em uma elaboração mais detalhada desse conceito, Lefebvre esclarece:

Em condições difíceis, no seio dessa sociedade que não pode opor-se completamente a eles e que no entanto lhes barra a passagem, certos direitos abrem caminho, direitos que definem a civilização (*na*, porém frequentemente *contra* a sociedade — *pela*, porém frequentemente *contra* a “cultura”). Esses direitos mal reconhecidos tornam-se pouco a pouco costumeiros antes de se inscreverem nos códigos formalizados. Mudariam a realidade se entrassem para a prática social: direito ao trabalho, à instrução, à educação, à saúde, à habitação, aos lazeres, à vida. Entre esses direitos em formação figura o *direito à cidade* (não à cidade arcaica mas à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o *uso* pleno e inteiro desses momentos e locais etc.) (Lefebvre, 2001, p. 138-139).

Lefebvre está correto ao afirmar que códigos e leis que não conseguem transformar a realidade social têm pouco valor. No entanto, não podemos ignorar a importância de uma abordagem mais jurídico-normativa do direito à cidade. Diferentemente da época em que Lefebvre publicou seu livro, nas últimas décadas os direitos sociais passaram a ser amparados com maior rigor e compromisso institucional, sendo incorporados não apenas em leis, mas também em constituições e tratados.

2.2. A carta mundial pelo direito à cidade

Na tarefa de definir *juridicamente* o direito à cidade, não há dúvidas de que a Carta Mundial pelo Direito à Cidade emerge como a fonte mais adequada e profunda, sendo justificado o seu prestígio internacional. Trata-se de um documento elaborado pelo Fórum Social Mundial Policêntrico (que congrega entidades da sociedade civil em âmbito global), a partir do encontro em Porto Alegre, em 2001, que foi consolidado nas edições do Fórum nos anos seguintes⁴. Como enfatiza Ana Maria Paiva, a Carta veio assumir o desafio de “construir um modelo sustentável de sociedade e vida urbana, baseado nos princípios da solidariedade, da liberdade, da igualdade, da dignidade e da justiça social” (Paiva, 2012, p. 2).

Primeiramente, vale transcrever a definição do direito à cidade conforme consta do art. 1, 2, da Carta:

Art. 1 [...]

2. O Direito à Cidade é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequado [...] (Fórum Social Mundial Policêntrico, 2006).

Os aspectos que chamam a atenção, nessa definição do direito à cidade, são: ele tem como objetivo promover o usufruto equitativo da cidade; ele é orientado, dentre outros, pelo princípio da justiça social; ele é um direito da coletividade. Este último aspecto é melhor compreendido com o argumento de David Harvey: “[o direito à cidade] é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. [...] é um direito comum antes de individual já que esta transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização” (Harvey, 2012, p. 74).

Em segundo lugar, a definição elaborada pela Carta destaca-se ainda pelo modo como compreende a especial titularidade que deve ser conferida aos grupos vulneráveis e minorias. Ao especificá-los, o texto se mostra sensível ao incluir dentre eles os migrantes (migrantes forçados e refugiados), citando-os em quatro

⁴ Os debates jurídicos sobre o direito à cidade enquanto direito humano se intensificaram, principalmente, no final do séc. XX (Schonardie; Lutzer; Berton, 2013).

oportunidades. Logo no Preâmbulo, a Carta revela preocupação com a “concentração precária de imigrantes urbanos em grandes cidades” (Fórum Social Mundial Policêntrico, 2006).

Em terceiro, o direito à cidade é apresentado como um direito humano, interrelacionado com os demais direitos humanos (tanto os civis e políticos, quanto os econômicos, sociais, culturais e ambientais) e em relação de interdependência com eles:

Art. I [...]

2. [...] O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Inclui também o direito à liberdade de reunião e organização, o respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica e cultural (Fórum Social Mundial Policêntrico, 2006).

Apontar o direito à cidade como um *direito humano* traz consigo não apenas um apelo retórico, mas também estabelece que se trata de um direito inalienável, cujo conteúdo possui um valor superior ao de outros direitos subjetivos ordinários, não podendo o Estado se furtar ao seu cumprimento, mesmo sob a justificativa de limitações orçamentárias. Essa abordagem é determinante para que o direito à cidade e suas diretrizes possam aspirar à concretização almejada por Henri Lefebvre.

Por fim, além de expressar apoio ao princípio da igualdade como “não discriminação”, valorizando o respeito à pluralidade ética e cultural e aos imigrantes, a Carta também prima pelo exercício pleno da democracia e da gestão democrática da cidade (art. II, 1): “Todas as pessoas têm direito a participar através de formas diretas e representativa na elaboração, definição e fiscalização da implementação das políticas públicas e do orçamento municipal nas cidades [...]”, reverberando a ideia lefebvreana de que o direito à cidade é um direito de todos que *habitam* a sociedade.

No direito brasileiro, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que contém uma definição particular — e mais modesta — do direito à cidade (referindo-se a um “direito a cidades sustentáveis”⁵), também apoia a proposta de uma “gestão democrática” das cidades, “por meio da participação da população e de associações representativas

⁵ “Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (destaque nosso).

dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano” (inciso II do art. 2º) (Brasil, 2001).

A força orientadora da Carta Mundial pelo Direito à Cidade pode ser medida pela menção a ela que consta em outro importantíssimo instrumento de *soft law* sobre a questão urbanística, a saber, a Nova Agenda Urbana. Adotada Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), realizada em Quito (Equador), em 20 de outubro de 2016, a Nova Agenda Urbana — tecnicamente, uma Resolução da Assembleia Geral da ONU (A/RES/71/256) — consigna em seu parágrafo 11:

Nossa visão compartilhada

Compartilhamos uma visão de cidades para todos e todas, aludindo ao uso e ao gozo igualitários de cidades e assentamentos humanos, com vistas a promover a inclusão e a assegurar que todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discriminação de qualquer ordem, possam habitar e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis física e economicamente, resilientes e sustentáveis para fomentar a prosperidade e a qualidade de vida para todos e todas. **Registramos os esforços empenhados por alguns governos nacionais e locais no sentido de integrar esta visão, conhecida como “direito à cidade”, em suas legislações, declarações políticas e estatutos** (Organização das Nações Unidas, 2017, destaque nosso).

Uma vez assentado que a gestão do patrimônio urbanístico e dos recursos urbanos que compõem a cidade é um direito de todos, inclusive migrantes que habitam a cidade (e por isso podem ser impactados pelas políticas urbanísticas, o próximo tópico discute como o cercamento da Praça Simón Bolívar pode ser compreendido como uma violação de direito humano, além de ser, e justamente por ser, uma — como dito na linguagem arquitetônico-urbanística — “arquitetura hostil”.

3. O CERCAMENTO DA PRAÇA SIMÓN BOLÍVAR COMO “ARQUITETURA HOSTIL” E VIOLAÇÃO DO DIREITO À CIDADE

O termo ‘arquitetura hostil’⁶ começou a se popularizar nas primeiras décadas do século XXI, quando passou a ser notada nos ambientes urbanos das grandes cidades europeias, asiáticas e norte-americanas (Peršak, 2016). Ele “descreve vagamente várias estruturas que são anexadas ou instaladas em espaços públicos

⁶ Outros nomes também são catalogados, todos semanticamente equivalentes, tais como ‘arquitetura defensiva’, ‘arquitetura disciplinar’, ‘design desagradável’, ‘design excludente’, ‘arquitetura antimendigos’ etc.

para torná-los inutilizáveis de certas maneiras ou por certos grupos” (Petty, 2016, p. 70). Chadalavada e Sanjiv se referem a esse tipo de arquitetura como um “design contra a humanidade” (Chadalavada; Sanjiv E, 2020). Há vários exemplos de arquiteturas consideradas hostis, como dissuasores para acampamento (picos, saliências ou outros tipos de estruturas pontiagudas fixadas ao chão), defletores de urina, aspersores de água, câmeras de segurança ostensivas, cercas, grades etc.

Por definição, design *desagradável* ou *hostil* é concebido como um conjunto de técnicas e estratégias no design urbano de características específicas de objetos e lugares, visando o controle social e o comportamento. Tal conjunto de ferramentas de design é especificamente direcionado para deixar as pessoas desconfortáveis ou interferir no uso do espaço público (Savičić e Savić 2013). Entendido neste sentido, o design hostil parece ser facilmente categorizado como um dos métodos disponíveis de prevenção ao crime, em particular o “situacional”. Este tipo de planejamento arquitetônico e urbano visa proteger certos bens, geralmente aqueles legalmente definidos como propriedade. Estes incluem obstáculos que visam proteger a propriedade — *offendicula* em latim — que podem incluir cercas, grades de ferro, muros, arame farpado, pontas e fragmentos de vidro em uma parede (Izzo, 2022, p. 527).

Como se verifica, alguns desses dispositivos podem ser justificados pela necessidade de proteger propriedades. Todavia, a crítica surge quando eles são utilizados para restringir o acesso a locais públicos ou limitar o uso de bens públicos. Como se defende neste artigo, o uso deliberado de dispositivos defensivos, principalmente por parte do Estado, com uma finalidade segregadora, apenas aprofunda a marginalização de comunidades vulneráveis, em vez de abordar as raízes dos problemas sociais. Ainda que elas façam um uso inadequado do espaço público, a arquitetura hostil, por si só, não desempenha uma função pedagógica, apontando para boas práticas em relação à utilização e conservação do patrimônio urbanístico.

O cercamento da Praça Simón Bolívar, em Boa Vista, a partir de 2018, inviabilizou, para migrantes e não migrantes, o acesso efetivo a um espaço público que foi revitalizado para, em tese, poder ser usufruído. É possível traçar paralelos com casos denunciados na literatura comparada. Em seu livro *Privately Owned Public Space: The New York City Experience*, Jerold S. Kayden, ao citar alguns exemplos de arquitetura hostil na cidade de Nova Iorque, faz referência a situações como “superintendentes e guardas [que] informam incorretamente aos usuários que um espaço público não é ‘público’ ou impõem regras irracionais que diminuem o desfrute público”, “cercas e portões trancados [que] previnem ou impedem o acesso durante horários em que os espaços [públicos] devem estar abertos” (Kayden, 2000).

Neste ponto, é importante ressaltar que essas representações mais usuais de modelos de arquitetura hostil devem ser compreendidas como violações ao direito à cidade (Machado; Lehfeld, 2024; Ivo, 2022), notadamente quando restringem o acesso a espaços de inegável uso público, como praças e parques. No caso aqui analisado, a condição de ofendidos dos venezuelanos retirados da praça pode ser deduzida do fato de que, como migrantes e socialmente vulneráveis, eles eram, assim como os demais munícipes, titulares do direito à cidade em Boa Vista. Além disso, por serem pessoas em situação de rua, a arquitetura “antimendigos” (Sousa; Costa, 2021) imposta ao logradouro os afetou diretamente.

Uma oportunidade para que a alegada violação ao direito à cidade, em Boa Vista, seja contestada legalmente (ou judicialmente) se abriu com a entrada em vigor Lei Padre Júlio Lancellotti (Lei 14.489/2022), que inseriu no Estatuto da Cidade um dispositivo vedando “o emprego de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público” (Brasil, 2022a). Embora o governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro a tenha vetado (Mensagem de Veto Total nº 656/2022) sob o pretexto de que “o emprego da expressão ‘técnicas construtivas hostis’ poderia gerar insegurança jurídica, por se tratar de conceito ainda em construção” (Brasil, 2022b), o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional nos dias finais do seu mandato. Posteriormente, já no governo do Presidente Lula da Silva, o novo dispositivo foi devidamente regulamentado. O decreto regulamentador (Decreto 11.819/2023), em seu art. 2º, trouxe o seguinte:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis aquelas que:
I - impeçam a fruição dos espaços livres de uso público;
II - interfiram no pleno exercício do direito à cidade; e
III - segreguem indivíduos e grupos sociais, especialmente as pessoas em situação de rua, pessoas idosas, jovens, crianças, pessoas com deficiência e outros segmentos da população (Brasil, 2023).

O esclarecimento conceitual trazido pelo Decreto 11.819/2023 se harmoniza com os princípios já consagrados pela Carta Mundial pelo Direito à Cidade, alinhando a legislação nacional com as diretrizes globais de democratização e uso equitativo do espaço urbano.

As grades perimetrais que restringem o acesso livre e espontâneo na Praça Simón Bolívar, controlando horários e pontos de entrada, poderiam ser caracterizadas como estruturas hostis que comprometem a fruição irrestrita de um espaço que

deveria ser de uso comum, interferindo, por isso, no pleno exercício do direito à cidade. A lógica de controle e vigilância implementada naquele local contradiz a natureza das praças públicas como locais de encontros e trocas.

A intervenção assume contornos ainda mais problemáticos quando analisada sob a perspectiva da segregação social mencionada no terceiro inciso do decreto. O sistema de grades e controles produz efeitos excludentes sobre um grupo específico – pessoas migrantes em situação de rua. A restrição de horários, a presença de vigilância e a própria materialidade das grades comunicam simbolicamente quem é bem-vindo e quem não o é, estabelecendo filtragens sociais sutis que contrariam o princípio da universalidade do acesso ao espaço público.

CONCLUSÃO

Neste artigo, os autores discutiram o processo de transformação da Praça Simón Bolívar, em Boa Vista, buscando argumentar que intervenções governamentais aparentemente neutras no espaço urbano podem deliberadamente implementar modelos de segregação social.

O cercamento da praça, inicialmente com tapumes e posteriormente com grades de ferro, representou mais que uma simples reforma: constituiu uma manifestação típica de arquitetura hostil voltada especificamente contra a população migrante venezuelana. A restrição de horários de funcionamento da praça e a limitação de acesso por meio de barreiras físicas (cercas e grades) contrariam diretamente a essência do que Lefebvre conceituou como "direito à cidade": o direito de habitar um espaço de encontros.

Como foi demonstrado, as praças historicamente funcionam como espaços de contradição, onde privilégios e exclusões se manifestam sutilmente. No entanto, o caso da Praça Simón Bolívar apresenta uma particularidade importante: a segregação se materializa não apenas em práticas sociais excludentes, mas em estruturas físicas concretas que impedem *literalmente* o acesso de determinados grupos ao espaço público.

A ironia presente na mensagem “Bienvenidos a Boa Vista”, exposta em um pórtico na praça revitalizada, contrasta com as grades que agora a cercam. Esta dissonância evidencia como políticas assistenciais podem coexistir com práticas excludentes, sem que uma anule a possibilidade de crítica à outra. Como observado

na análise, frequentemente as políticas de assistência aos migrantes são implementadas simultaneamente a estratégias de controle e segregação espacial, revelando a ambivalência das respostas institucionais ao fenômeno migratório.

A perspectiva jurídico-normativa do direito à cidade, consubstanciada em documentos como a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, oferece ferramentas adicionais para questionar a legalidade de intervenções como a realizada na Praça Simón Bolívar. Diferentemente do contexto em que Lefebvre elaborou seu conceito original, o momento atual permite invocar instrumentos normativos contra a segregação no espaço urbano, não apenas *soft norms* internacionais, como também, mais recentemente, normas de direito interno.

Nesse sentido, a aprovação e regulamentação da Lei Padre Júlio Lancellotti (que veda o emprego de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público) representa um avanço significativo, ao reconhecer formalmente que técnicas construtivas hostis violam o direito humano à cidade, particularmente em detrimento de populações vulneráveis.

REFERÊNCIAS

ÂNGELO, Germano Lopes; CAVALCANTE, Olendina de Carvalho. A imigração venezuelana em Boa Vista/Roraima: breve panorama dos primeiros movimentos (2015–2021). **Equatorial**, v. 10, n. 18, p. 1-23, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/equatorial/article/view/31371/17144>. Acesso em: 08 fev. 2025.

ANDRADE, Marco Paulo; DOULA, Sheila Maria. A mídia regional e representação social da violência: o caso dos refugiados venezuelanos no norte do Brasil. **Revista Pauta Geral-Estudos em Jornalismo**, Ponta Grossa, v. 7, e202015365, p. 1-20, 2020. DOI: 10.5212/RevistaPautaGeral.v.7.15365.

BARBOSA JÚNIOR, Reginaldo Nuñez. Multiculturalidade, diferenças e identidades no Ensino de Geografia: uma análise na perspectiva dos alunos da Escola Estadual Ayrton Senna da Silva em Boa Vista-RR em relação à imigração venezuelana no estado. In: **14º ENPEG: Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2019, p. 720-730. Disponível em: <https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/anais14enpeg/article/view/2923/2786>. Acesso em: 11 abr. 2025.

BATISTA, Lázaro; NARDIN, Leonardo de; MACHADO, Ítalo Künzler. Precariedade, morte e lixo urbano: imagens de uma cidade e suas fronteiras. In: ÁLVARES, Amanda et al. (org.). *Performatividade, precariedade, política: desdobramentos interdisciplinares da obra da Judith Butler*. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro, 2019. **Anais [...]**. BRICS Policy Center, 10-12 abr. 2019. p. 111-131.

PETTY, James. The London Spikes Controversy: Homelessness, Urban Securitisation and the Question of 'Hostile Architecture'. **International Journal for Crime, Justice and Social Democracy**, v. 5, n. 1, p. 67-81. Disponível em: <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.241315629391400>. Acesso em: 28 mar. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 11.819, de 11 de dezembro de 2023**. Regulamenta o disposto no inciso XX do caput do art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para vedar o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis nos espaços livres de uso público. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11819.htm. Acesso em: 28 mar. 2025.

BRASIL. **Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art40%C2%A72. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.489, de 21 de dezembro de 2022**. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para vedar o emprego de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público – Lei Padre Júlio Lancelotti. Brasília, DF, 2022a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/14489.htm. Acesso em: 26 mar. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Mensagem nº 656, de 13 de dezembro de 2022**. Veto ao Projeto de Lei nº 488, de 2021, que “Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade)”. Brasília, DF, 2022b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vet/VET-656-22.htm. Acesso em: 26 mar. 2025.

CHADALAVADA, Karthik; SANJIV E, Sripadma. Defensive architecture: A design against humanity. **International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology**, v. 6, n. 1, p. 247-251, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/339676322_Defensive_architecture_-_A_design_against_humanity. Acesso em: 26 mar. 2025.

COSTA, Emily. Com abrigos cheios e praça desocupada, venezuelanos se dispersam nos arredores da rodoviária de Boa Vista. **G1 RR**, Boa Vista, 7 mai. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/com-abrigos-cheios-e-praca-desocupada-venezuelanos-se-dispersam-nos-arredores-da-rodoviaria-de-boja-vista.ghtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.

COSTA, Emily; CHAVES, Alan. Operação retira 846 venezuelanos e desocupa praça cercada com tapumes em Boa Vista. **G1 RR**, Boa Vista, 6 mai. 2018. Disponível em:

<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/exercito-retira-centenas-de-venezuelanos-de-praca-cercada-com-tapumes-em-boa-vista.ghtml>. Acesso em: 10 fev. 2025.

COSTA, Emily. Prefeitura gasta R\$ 1 milhão em obra que instalou grades em praça após ocupação de venezuelanos. **G1 RR**, Boa Vista, 08 abr. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/04/08/prefeitura-gasta-r-1-milhao-em-obra-que-instalou-grades-em-praca-apos-ocupacao-de-venezuelanos.ghtml>. Acesso em: 11 abr. 2025.

EM BOA VISTA, 871 venezuelanos são levados de praça para abrigos. **Agência Brasil**, Geral, 06 maio 2018. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-05/em-boa-vista-871-venezuelanos-sao-levados-de-praca-para-abrigos>. Acesso em: 11 fev. 2025.

FONSECA, Nathália Antonucci. **Entrecruzamentos entre migração, gênero e sexualidade**: Experiências de vida de mulheres não-cisheterossexuais venezuelanas e solicitantes de refúgio. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Antropologia) – Universidade Federal Fluminense. Niterói, Brasil. 2020. 150p.

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL POLICÊNTRICO. **Carta Mundial pelo Direito à Cidade**. Quito, 2004. Disponível em: https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A1.4_Carta-Mundial-do-Direito-%C3%A0-Cidade.pdf. Acesso em: 20 fev. 2025.

HARVEY, David. O direito à cidade. **Lutas Sociais**, n. 29, p. 73-89, 2012.

IVO, Victória Hendges. **A arquitetura hostil como ofensa ao direito à cidade**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2022. Orientador: Lilian Regina Gabriel Moreira Pires.

IZZO, Valerio Nitrato. Law and hostile design in the city: Imposing decorum and visibility regimes in the urban environment. **Oñati Socio-Legal Series**, v. 12, n. 3, p. 522-539, 2022. Disponível em: <https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1369/1610>. Acesso em: 26 mar. 2025.

KAYDEN, Jerold S. **Privately Owned Public Space: The New York City Experience**. New York: John Wiley and Sons Inc., 2000.

LEFEBVRE, Henri. **O direito à cidade**. Tradução de Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001.

MACHADO, Rodrigues Silva; LEHFELD, Lucas de Souza. A arquitetura hostil como violação ao direito difuso à cidade. **Revista de Direito da Cidade**, v. 16, n. 1, p. 509-527, 2024. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/70237/52761>. Acesso em: 2 abr. 2025.

MARCHAO, Talita. Prefeitura de Boa Vista cerca venezuelanos em praça com tapumes e controla entrada e saída. **UOL, Internacional**, 2 abril 2018. Disponível em:

<https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/04/02/prefeitura-de-boavista-cerca-venezuelanos-com-tapumes-em-praca-e-controla-entrada-e-saida.htm>. Acesso em: 12 fev. 2025.

MORAIS, Vângela Maria Isidoro de; LIMA, Damião Marques de. O horizonte comunicativo da migração venezuelana na cidade de Boa Vista - Roraima. **Textos & Debates**, v. 1, n. 32, p. 199-212, 2019a. Disponível em: <https://revista.ufrr.br/textosedebates/article/view/5698/pdf>. Acesso em: 10 fev. 2025.

MORAIS, Vângela Maria Isidoro de; LIMA, Damião Marques de. Fronteiras e travessias: a migração venezuelana para o Brasil e a cartografia humana pelas ruas de Boa Vista - Roraima. **Revista Prumo**, v. 4, n. 6, p. 1-9, 2019b. Disponível em: <https://periodicos.puc-rio.br/index.php/revistaprumo/article/view/1178/656>. Acesso em: 10 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Nova Agenda Urbana**. A/RES/71/256. Quito: Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), 2017. Disponível em: <https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2025.

PAIVA, Ana Maria Seixas Pamponet. Cidade, espaço de democracia e consolidação de direitos – contribuições da carta mundial do direito à cidade. **Architecton: Revista de Arquitetura e Urbanismo**, v. 2, n. 1, p. 1-12, 2012. Disponível em: <https://revistas.faculdedamas.edu.br/index.php/arquitetura/article/view/338/321>. Acesso em: 21 mar. 2025.

PERŠAK, Nina. Criminalising through the back door: normative grounds and social accounts of incivilities regulation. In: PERŠAK, Nina (ed.). **Regulation and Social Control of Incivilities**. 1. ed. Londres: Routledge, 2016.

SCHONARDIE, Elenise Felzke; LUTZER, Anderson Vinícios Branco; BERTON, Daiane Calioni. Direito à cidade como instrumento de efetivação dos direitos humanos. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**, v. 8, p. 379-385, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/8337/5023>. Acesso em: 16 mar. 2025.

SILVA, João Carlos Jarochinski; VILLAÇA, Gabriella; BOSON, Vanessa Palácio. Espacialidade e controle dos corpos: Boa Vista e a mobilidade humana venezuelana. **Cadernos Metrópole**, v. 26, n. 61, p. 1-22, 2024. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/66412/46005>. Acesso em: 12 fev. 2025.

SOUSA, Cinthya Raquel de Moura; COSTA, Raian Mateus Castelo Branco. Pedras Paulistanas: a arquitetura hostil a serviço da “bio-necropolítica”. **Revista de Direito**, v. 13, n. 03, p. 01-33, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/12817/6921>. Acesso em: 26 mar. 2025.

EDITORIAL

6ª EDIÇÃO

O primeiro quadrimestre do ano de 2025, apresenta-se como um ponto de inflexão para o processo de internacionalização da ESMA/PB, pois nesta 6ª edição da Revista Cognitio é possível identificar a presença de artigos científicos de renomados pesquisadores internacionais.

Sendo assim, a partir das reflexões apresentadas nos textos que seguem, a perspectiva cada vez mais acadêmica, social e democrática é identificada de maneira especial.

No decorrer dos textos, o leitor será capaz de identificar a responsabilidade científica que a ESMA/PB assumiu, visto que os textos retratam realidades sociais que precisam ser questionadas e discutidas.

No primeiro artigo, o leitor compreenderá os desafios relacionados com à propriedade de recursos minerais espaciais, visto que a legislação nacional de alguns países rompe com o regime do Tratado do Espaço Exterior e, portanto, observa-se que os regulamentos legais internacionais são vagos e as teorias existentes não podem garantir e promover o desenvolvimento dos recursos do espaço sideral. Dessa maneira, será possível compreender que a chave para aperfeiçoar a propriedade dos recursos minerais espaciais recuperados é determinar, de acordo com o sistema espacial da ONU, que o país em recuperação deve ser o primeiro sujeito de direitos sobre os recursos minerais espaciais recuperados e entidades privadas ou organizações não governamentais podem reivindicar a propriedade ou usar os benefícios com base nisso (direitos de propriedade).

Na mesma perspectiva de direito internacional, no segundo artigo, será possível acompanhar a reflexão sobre o novo marco regulatório das criptomoedas, com pertinentes explicações acerca do funcionamento do “blockchain”, do tratamento jurídico das corretoras que lidam com a venda e demais questões jurídicas relevantes, fazendo uma comparação do tratamento legal do Brasil (por meio da Lei nº 14.478/22) com outros países ao redor do mundo.

O terceiro artigo científico traz um cenário social e democrático importante, pois indica a reflexão da festa de Nossa Senhora da Conceição no

morro da Conceição na cidade de Recife-Pernambuco. O artigo discute questões de poder e política na cidade do Recife e sua relação direta com a população que habita o morro da Conceição.

Em seguida, o quarto artigo tem como objetivo principal o estudo os contratos de locação com seguro-fiança, e seu objetivo geral foi evidenciar os pressupostos da hipossuficiência dos locatários pessoas físicas em face das seguradoras e das imobiliárias em tais contratos de locação, com vistas a fundamentar a possibilidade jurídica de inversão do ônus da prova nos processos judiciais relacionados.

O quinto texto discute aspectos da responsabilidade do direito à saúde como direito humano e suas implicações na formulação de políticas públicas. Em seguida, analisa as obrigações estatais relativas à promoção desse direito, destacando a distinção entre o direito de estar saudável e o direito a condições adequadas de saúde. O texto explora, em primeiro plano, a concepção do direito à saúde como direito humano e suas implicações na formulação de políticas públicas. Em seguida, analisa as obrigações estatais relativas à promoção desse direito, destacando a distinção entre o direito de estar saudável e o direito a condições adequadas de saúde.

Por fim, o sexto artigo discute que a aprovação e regulamentação da Lei Padre Júlio Lancellotti reforça juridicamente o argumento de que tal cercamento constitui uma técnica construtiva hostil que viola o direito à cidade, especialmente para os migrantes que outrora habitaram a área. Metodologicamente, o artigo combina a análise da cobertura jornalística da ocupação e despejo de migrantes venezuelanos da Praça Simón Bolívar com uma revisão da literatura sobre o direito à cidade e a arquitetura hostil. A primeira seção inclui documentação fotográfica da ocupação, despejo e processo de renovação caracterizado como segregatório.

Nesse sentido, a presente edição busca auxiliar os/as integrantes do Judiciário, os/as pesquisadores/as, os/as estudiosos/as e toda a sociedade neste processo de ressignificação contínua da Ciência.

Boa Leitura!

Milena Barbosa de Melo
Editora Chefe

EDITORIAL

6ª EDITION

The first quarter of 2025 is a turning point for the internationalization process of ESMA/PB, as this is 6th edition of Revista Cognitio features scientific articles of renowned international researchers.

Therefore, from the reflections presented in the following texts, the increasingly academic, social and democratic perspective is identified in a special way.

Throughout the texts, the reader will be able to identify the scientific responsibility that ESMA/PB has assumed, since the texts portray social realities that need to be questioned and discussed.

In the first article, the reader will understand the challenges related to the ownership of space mineral resources, since the national legislation of some countries breaks with the Outer Space Treaty and, therefore, it is observed that international legal regulations are vague, and existent theories cannot guarantee and promote the development of outer space resources. In this way, it will be possible to understand that the key to perfecting the ownership of space mineral resources is to determine, in accordance with the UN space system, that the recovering country must be the first subject of rights over recovered space mineral resources and private entities or NGOs can claim ownership or use the benefits on this basis (property rights).

From the same perspective of international law, the second article has a reflection on the new regulatory framework for cryptocurrencies, with relevant explanations about how the “blockchain” works, the legal treatment of brokers who deal with the sale and other relevant legal issues, making a comparison of Brazil’s legal treatment (through Law nº 14.478/22) with other countries around the world.

The third scientific article presents an important social and democratic scenario, as it reflects on the feast of Our Lady of Conceição on the hillside of Conceição, in the city of Recife, Pernambuco. The article discusses issues of power and politics in Recife and their direct relationship with to the residents of Conceição.

The main objective of the fourth article is to study rental contracts with insurance guarantee, and its general objective is to highlight the assumptions of the lack of hypofunction of individual tenants vis-à-vis insurance companies and real state agents in such rental contracts, with a view to substantiating the legal possibility of reversing the burden of proof in the related legal proceedings.

The fifth text discusses aspects of the responsibility of the right to healthcare as a human right and its implications for elaborating public policies. It then analyzes state obligations regarding the promotion of this right, promoting the distinction between the right to be healthy and the right to adequate health conditions. The text first explores the concept of the right to health as a human right and its implications for the formulation of public policies. It then analyzes the state obligations related to the promotion of this right, displaying the distinction between the right to be healthy and the right to adequate health conditions.

Finally, the sixth article discusses that the approval and regulation of the Padre Júlio Lancellotti Law legally reinforces the argument that such enclosure constitutes a hostile construction technique that violates the right to the city, especially for migrants who once inhabited the area. Methodologically, the article combines analysis of journalistic coverage of the occupation and eviction of Venezuelan migrants from Simón Bolívar Square with a literature review on the right to the city and hostile architecture. The first section includes photographic documentation of the occupation, eviction, and the renovation process characterized as segregatory.

In this sense, this edition seeks to help members of the judiciary, researchers, scholars and society as a whole in this process of continuous re-signification of science.

Good Reading!

Milena Barbosa de Melo
Chief Editor